

*Informe preliminar del
subproyecto “Análisis de las
interacciones empresariales y las
relaciones de cooperación entre
Argentina y España con un
componente de Ciencia,
Tecnología e innovación”*

Mónica Edwards Schachter
Guillermo Anlló
Ignacio Fernández De Lucio

Abril 2009

Estudio comparado sobre las políticas de ciencia, tecnología e innovación, las interacciones institucionales y las relaciones de cooperación entre Argentina y España

Informe preliminar del subproyecto “Análisis de las interacciones empresariales y las relaciones de cooperación entre Argentina y España con un componente de Ciencia, Tecnología o innovación”.

ÍNDICE	Pág.
I. Introducción	2
II. Objetivos	3
III. Revisión bibliográfica sobre el tema	3
IV. Establecimiento de un marco teórico de análisis a partir de la bibliografía consultada	4
V. Diseño del estudio empírico y elaboración de un cuestionario semicualitativo	8
VI. Selección de empresas españolas y argentinas con posible colaboración en I+D e innovación	9
VII. Determinación de tareas pendientes y cronograma previsto	10
Referencias bibliográficas	11
ANEXOS	
I. Revisión Bibliográfica	13
II. Detalle de proyectos anuales IBEROEKA con participación de organizaciones españolas y argentinas (incluyendo la participación de otros países iberoamericanos, 1991-2008)	25
III. Modelos de encuesta para España y Argentina	37
IV. Listado de empresas españolas participantes en proyectos IBEROEKA en cooperación con Argentina	58
V. Listado de empresas argentinas participantes en proyectos IBEROEKA en cooperación con España	71
VI. Otros listados de empresas españolas y argentinas	100

I. Introducción

En el contexto del estudio comparado sobre las políticas de ciencia, tecnología e innovación entre España y Argentina actualmente en desarrollo, este trabajo pretende aportar conocimiento sobre las interacciones y relaciones de cooperación en el ámbito empresarial en ambos países. Al mismo tiempo, en el marco de las transformaciones que están experimentando los patrones globales de ciencia, tecnología e innovación, responde al interés por comprender los procesos de internacionalización de la I+D y el aumento de la cooperación internacional entre empresas, que vienen siendo destacados como aspectos clave para el diseño de políticas en I+D e innovación (OCDE, 2006, 2008a y b; Edler, 2007).

Asistimos a cambios económicos, políticos y socioculturales caracterizados por una creciente complejidad, interdependencia y mayores niveles de incertidumbre que están provocando una nueva configuración de los mercados y una intensificación en la internacionalización de las empresas. Entre los principales factores que configuran la globalización de los mercados se señalan el uso extensivo de las tecnologías de la información y comunicación (TIC), el abaratamiento y mayor rapidez de los transportes y de las comunicaciones, una tendencia a la homogeneización de la demanda, la ampliación de la oferta mundial con la incorporación de nuevos países industriales y una mayor movilidad en torno a las ventajas competitivas surgidas de la desregulación en diferentes gobiernos (Narula, 2003a; Vázquez Núñez & Vázquez López, 2007).

Ante este incremento de la competencia a nivel global, con ciclos de vida de los productos cada vez más cortos, las firmas se ven consecuentemente empujadas a adoptar estructuras más flexibles para afrontar el reto tecnológico. A su vez el conocimiento relevante ha alcanzado características crecientemente multidisciplinarias y globales, elevando los costos y los riesgos de las actividades innovadoras.

Estas circunstancias han conducido a que las estrategias de I+D e innovación requieran nutrirse a nivel global; las empresas necesitan estar atentas a las nuevas demandas del mercado y las nuevas tendencias tecnológicas en los escenarios mundiales para poder responder adecuadamente a estos desafíos. Recientes informes de la OCDE dan cuenta del fenómeno de la transnacionalización de la producción y la conformación de las llamadas cadenas globales de valor, distinguiendo las siguientes características: a) la internacionalización de la I+D se ha acelerado, b) se está expandiendo a un mayor número de países –es decir, mayor cantidad de países intervienen en estos procesos, incluyendo países en vías de desarrollo, c) abarca todas las etapas y actividades que se aglutinan bajo la definición de I+D e innovación y no solamente aquellas destinadas a la adaptación de tecnologías y d) se observa un aumento significativo de cooperación inter-firma en la realización de I+D (OCDE 2006, 2007, 2008a y b).

En la actualidad hay pocas empresas que cuenten con recursos y habilidades suficientes para configurar su cadena de valor con independencia de otras empresas, de forma que la capacidad de cooperar se ha convertido en una condición para la competitividad. Autores como Dunning (1992), Faulkner (1995), Renart (1998) y Narula

(2003b) vienen resaltando el notorio crecimiento producido desde los años ochenta en las alianzas estratégicas y acuerdos de colaboración, especialmente en marketing e I+D. Son diversas las modalidades de actuación en red que emergen y se difunden en la nueva economía globalizada, en tanto formatos organizacionales que propician el aprendizaje, la innovación y la competitividad de las empresas (Niosi, 1999; Kantis, 2005).

No obstante y a pesar de la existencia de abundante literatura sobre cooperación empresarial, los estudios sobre la cooperación referida específicamente al ámbito de la I+D y la innovación son bastante escasos. Asimismo, sus efectos positivos sobre el desempeño innovador de las empresas es objeto de debate (Vega Jurado, Gutiérrez-Gracia y Fernández-de-Lucio, 2008) y su impacto en los sistemas nacionales de innovación no ha sido todavía estudiado de manera fehaciente.

En este contexto, este proyecto tiene por objetivo explorar las relaciones de cooperación entre empresas argentinas y españolas, tratando de responder a las siguientes cuestiones:

- ¿Qué tipos de relaciones entre empresas con una importante componente de ciencia, tecnología e innovación están presentes entre los dos países?
- ¿Cómo pueden caracterizarse estas relaciones de cooperación?
- De existir, ¿qué impacto ha tenido esta cooperación?

Responder a estas preguntas puede proporcionarnos una mayor comprensión del papel de la cooperación privada en los respectivos sistemas nacionales de innovación y servir de orientación para el diseño de políticas de ciencia, tecnología e innovación.

II. Objetivos

- Determinar la importancia de las relaciones empresariales entre los dos países que tengan un componente importante de ciencia, tecnología o innovación.
- Realizar una tipología a partir de la caracterización de las relaciones.
- Evaluar a partir de los resultados obtenidos el impacto de la cooperación que ha tenido lugar y las expectativas existentes.

III. Revisión bibliográfica sobre el tema

En la primera fase del trabajo, se realizó una búsqueda bibliográfica de distintas fuentes de información, que pueden categorizarse en dos grupos:

- a) Provenientes del ámbito académico, tales como las halladas en Googlescholar, ISI Web of Knowledge, la biblioteca digital de la Organización de Estados Iberoamericanos; las bases de datos españolas ICYT (Ciencia y Tecnología) e ISOC (Ciencias Sociales y Humanidades). Se han consultado dentro de esta categoría informes de la OCDE y diversas bases de datos de tesis doctorales proporcionadas por el Centro de Investigación y Documentación Educativa (CIDE), entre ellas TESEO, NDLTD, UMI, entre otras).
- b) Procedentes de literatura gris, tales como informes y documentos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEALC), del Centro de Estudios Latinoamericanos (CESLA), del Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX), de ABEST (Oficina de enlace Argentina-Unión Europea en Ciencia, Tecnología e Innovación), de Cámaras de Comercio, etc. A ello se suman fuentes de información provenientes de embajadas, asociaciones hispano-argentinas de empresarios y de organismos como el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) y programas de ayuda a la colaboración empresarial con componentes de ciencia, tecnología e innovación (IBEROEKA).

A partir de estas fuentes de información se ha confeccionado una lista bibliográfica y una webgrafía, con referencias a otras fuentes y organismos vinculados con el ámbito de estudio que se adjunta en el **Anexo I** y un listado de proyectos con participación de organizaciones españolas y argentinas llevados a cabo dentro del programa IBEROEKA (**Anexo II**).

IV. Establecimiento de un marco teórico de análisis a partir de la bibliografía consultada

a. Limitaciones del estudio

La cooperación empresarial en I+D e innovación es compleja y variada, lo que dificulta su caracterización como fenómeno y la construcción de un cuerpo teórico único. Algunos autores la definen como la “relación entre distintas organizaciones basada en la innovación y con un cierto contenido de I+D” (Hagedoorn, Link y Vonortas, 2000); otros, como “una decisión estratégica que implica una transferencia de conocimiento tecnológico entre socios localizados en distintos países” (Barajas, Huergo, 2008). En cualquier caso, los estudios que existen al respecto sólo logran dar una visión fragmentada del fenómeno, enfatizando sobre algunos aspectos en particular del mismo.

La mayoría de trabajos publicados cubren generalmente dos aspectos: por un lado, describen el marco teórico de la cooperación tecnológica internacional a partir en los

desarrollos procedentes de la internacionalización de la empresa y la cooperación tecnológica; y, por otro, identifican las tendencias actuales analizando las bases de datos disponibles.

En lo que respecta a los trabajos de carácter empírico, nos enfrentamos a dos obstáculos básicos: la dificultad de encontrar indicadores que recojan los aspectos económicos y tecnológicos de todos los casos posibles de cooperación y la escasez de estadísticas contrastadas y normalizadas a nivel internacional que identifiquen este fenómeno (Archibugi y Iammarino, 2002).

Las últimas informaciones recogidas por las encuestas de innovación europeas dejan ver que sólo una de cada cinco empresas innovadoras participa en este tipo de iniciativas. Si a ello se le suma que la media señala que las empresas innovadoras no superan un tercio del total, se puede deducir que el grupo de empresas que realizan acuerdos de cooperación tecnológica es bastante reducido. Al mismo tiempo, las evidencias que surgen de las encuestas europeas afirman que los acuerdos se celebran mayoritariamente con empresas del propio país, por lo que el conjunto habría de ser aún más pequeño si se busca observar este tipo de acuerdos a nivel internacional. Aunque algunos estudios realizados a partir de bases de datos como la MERIT-CATI (Cooperative Agreements and Technology Indicators database, Maastricht) y la Thomson Financial confirman que los acuerdos estratégicos de carácter tecnológico, en los que participan mayoritariamente empresas pertenecientes a la Triada Estados Unidos, Europa y Japón, han crecido un 170% entre los años 1980 y 1998, la situación difiere en otros países (Narula, 2003b; Lundin, Frinking y Wagner, 2004).

En el caso particular de Argentina y España existen numerosos trabajos orientados al estudio de los procesos de internacionalización e inversiones directas de las empresas españolas (Casilda Béjar, 2002, 2008; Martín y Toral, 2006; Chudnovsky y López, 2007), sin embargo es necesario destacar que estos estudios no tratan de las interacciones empresariales y relaciones de cooperación en el ámbito de la I+D y la innovación entre empresas argentinas y españolas. Se parte, pues, para la realización del estudio con importantes limitaciones en cuanto a la existencia de investigaciones previas e información disponible.

b. Análisis del corpus teórico interpretativo del fenómeno de cooperación internacional en I+D e innovación

A partir de la literatura existente en el ámbito de la cooperación empresarial en general (y particularmente en I+D) se ha estructurado un marco de análisis para definir las estrategias metodológicas del estudio.

En su intento por crear un esquema teórico común, la literatura sobre cooperación tecnológica internacional se ocupa de dos aspectos comunes, como son los motivos que influyen en la decisión de cooperar con socios extranjeros y los modelos posibles de organizar esta relación (Lundin, Frinking y Wagner, 2004). La cooperación internacional en I+D e innovación es vista como una decisión estratégica que implica una transferencia de conocimiento (especialmente conocimiento tecnológico) entre socios localizados en distintos países. Se trata de una decisión que va más allá de la elección de un socio extranjero, que introduce a la empresa en un entorno diferente al de su actividad habitual y, como tal, puede tener implicaciones relevantes en su estrategia a todos los niveles, especialmente en lo que respecta a la gestión de recursos destinados a la innovación y a la explotación de los resultados obtenidos. La vertiente internacional viene justificada por la cada vez más extendida visión global del mercado no sólo como destino de la producción sino como fuente de conocimiento y la tecnología necesarios para su desarrollo.

El fenómeno de internacionalización de las empresas, al cual está intrínsecamente ligada la internacionalización de la I+D y de la innovación, viene siendo estudiado con diferentes perspectivas: el **enfoque económico**, centrado en el análisis de la Inversión Directa en el Extranjero (IDE) y las multinacionales; el **enfoque de proceso**, ocupado en estudiar la internacionalización como un fenómeno gradual, desde la exportación hasta la inversión directa; la **perspectiva de redes**, que analiza el papel de las interacciones sociales de la empresa en su decisión de salir al exterior y la **perspectiva basada en las capacidades de la organización**, que considera al aprendizaje organizativo como protagonista de la internacionalización.

Enfoque	Corriente de estudio	Objeto de análisis
Enfoque económico	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Organización industrial ▪ Teoría de la internacionalización ▪ Modelo ecléctico de Dunning 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Inversión Directa Exterior (IDE) ▪ multinacionales
Enfoque de proceso	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Modelos secuenciales 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Proceso de internacionalización
Enfoque de redes	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Teoría del intercambio social y la dependencia de recursos 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Estrategias de redes internacionales
Enfoque de capacidades organizativas	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Teoría de los recursos 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Procesos de aprendizaje organizativo

Cuadro 1. Distintos enfoques teóricos sobre el fenómeno de internacionalización de la empresa. Fuente: Barajas y E. Huergo (2006, p. 6).

Desde estos enfoques han ido surgiendo numerosos modelos explicativos de la internacionalización de la I+D, derivados en su mayoría de estudios empíricos (Barajas y Huergo, 2006).

Desde el punto de vista de la literatura, los esfuerzos por comprender y explicar los motivos de la cooperación en I+D y los impactos de la misma para los socios, la industria y la sociedad en general, pueden agruparse en tres corrientes representativas:

- **Teoría de los costes de transacción**, donde la cooperación es estudiada como vía intermedia entre empresa y mercado
- **Teoría de la gestión estratégica**, analizando la relación entre cooperación tecnológica y estrategia corporativa
- **Teoría de la organización industrial** del conocimiento científico-tecnológico como bien público sujeto a fallos de mercado

Siguiendo a (Menguzzato 1992) existen tres tipos de cooperación entre empresas, que califica de horizontales, verticales y simbióticas:

a) Cooperaciones horizontales: Se realizan entre empresas que se dedican a la misma actividad, siendo competidores directos, actuales o potenciales. Generalmente, su finalidad es incrementar el poder en el mercado de las empresas cooperantes tanto frente al resto de competidores como frente a los clientes y proveedores.

b) Cooperaciones verticales: Son acuerdos entre empresas pertenecientes a distintos estadios o niveles de la hilera de producción; y producen cambios substanciales en las relaciones entre clientes y proveedores. Se constituyen como una nueva forma de integración vertical, en la que se crean sinergias a través de la complementariedad de actividades de los socios *partenaires* con la finalidad de reducir costes, mejorar la calidad del producto o servicio y reducir la incertidumbre de la logística.

c) Cooperaciones simbióticas: Son cooperaciones entre empresas que no tienen ninguna relación entre ellas, pero poseen capacidades y competencias complementarias para la realización de un proyecto concreto.

La revisión de los aportes teóricos y empíricos existentes sobre el fenómeno de cooperación en I+D e innovación, en estrecha conexión con los estudios sobre su internacionalización, ha servido de orientación para definir las estrategias y tareas a seguir en nuestro estudio. Específicamente, hemos considerado para nuestro estudio los enfoques económico (inversión directa exterior, multinacionales), de proceso (internacionalización) y de cooperación tecnológica.

Con la cobertura de este marco teórico se decidió:

- realizar un análisis a partir de la bibliografía consultada sobre las estrategias innovadoras de las empresas españolas y argentinas especialmente en innovación tecnológica.
- analizar el caso particular de la cooperación tomando en cuenta el papel de las multinacionales españolas en Argentina, considerando:
 - la ola privatizadora de los '90 (Iberia/AA, Repsol/YPF, Telefónica, Energía –gas, electricidad-)
 - el sector Privado: Banca (Santander, BBV), autopartes (Valeo), otros sectores.
- llevar a cabo un relevamiento de casos sobre la experiencia de cooperación empresaria en I+D e innovación en ambos países, para lo cual se optó por realizar un estudio empírico con utilización de encuestas y entrevistas

V. Diseño del estudio empírico y elaboración de un cuestionario semicualitativo

Para elaborar el cuestionario se han tenido en cuenta los diseños y las cuestiones sobre cooperación existentes en encuestas de innovación ya implementadas en España y Argentina. Concretamente el modelo de la Encuesta sobre Innovación Tecnológica en las Empresas (2007) del Instituto Nacional de estadística en España y la Encuesta Nacional de Innovación y Conducta Tecnológica de las Empresas Argentinas del INDEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos). Otros modelos de referencia han sido la encuesta sobre la conducta innovativa de las empresas biotecnológicas en Argentina (Bisang et al, 2005), la Encuesta Nacional sobre la Internacionalización de la Empresa Manufacturera Mexicana¹, y otros estudios similares.

Se elaboró una encuesta de tipo semi-cualitativa respondiendo a los siguientes bloques fundamentales:

- a. Datos generales y de contexto de la empresa, incluyendo información sobre el desempeño económico
- b. Un apartado destinado a preguntar sobre la cooperación en general

¹ <http://www.er.uqam.ca/nobel/r25361/>

- c. Un apartado para ver relaciones de cooperación entre empresas de Argentina y España
- d. Un apartado profundizando sobre el proceso de cooperación entre ambos países en innovación

Además de realizar un estudio empírico con aplicación de esta encuesta, se decidió:

- Indagar con uso de entrevistas sobre el fenómeno de cooperación en el caso de empresas multinacionales con filiales radicadas en los respectivos países.
- De acuerdo a la información obtenida, analizar si es de interés realizar entrevistas o algún estudio de caso en sectores específicos con cooperación exitosa, como podrían ser, por ejemplo, biotecnología y agroalimentación.

El formulario de la encuesta elaborada se adjunta en el **Anexo II**.

VI. Selección de empresas españolas y argentinas con posible colaboración en I+D e innovación

Se realizó una búsqueda a partir de diversas fuentes para seleccionar un conjunto de empresas españolas y argentinas con posibles vinculaciones en I+D e innovación. Para ello se tuvo en cuenta uno de los subprogramas del Programa de Cooperación Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (CYTED) creado en 1984 con la finalidad de establecer mecanismos de colaboración y cooperación entre los Organismos Nacionales de Ciencia y Tecnología, los Organismos de Fomento de la Innovación, los grupos de investigación de universidades, los centros de I+D y las empresas pertenecientes a los países que forman la Comunidad Iberoamericana de Naciones. Se trata específicamente del programa para el fomento de la cooperación empresarial (Programa Iberoeka), en el que Argentina y España han participado con un total de 108 proyectos desde el año 1991 hasta el año 2008. A partir del mismo se realizó un listado de empresas españolas, completándose la información de contacto de cada una de ellas con el uso de bases de datos (SABI, Amadeus, eInforma, Hotfrog, Axesor, Kompass). En el caso de las empresas argentinas dicha información fue proporcionada por los coordinadores del programa Iberoeka en Argentina². Se agregó información proveniente del Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX),

² Agradecemos especialmente a la Ingeniera Agueda Menvielle, a la licenciada Mónica Silenzi y a Federico Georgiadis, del Ministerio de Educación Ciencia y Tecnología de Argentina.

IberPyMe y otras instituciones, a partir de lo cual se realizaron los listados que se adjuntan en los **Anexos IV, V y VI**:

- a. Empresas españolas con probable participantes en proyectos de cooperación en I+D e innovación (**Anexos IV**)
- b. Empresas argentinas con probable participantes en proyectos de cooperación en I+D e innovación (**Anexo V**)
- c. Otros listados de empresas de ambos países (**Anexo VI**)

VII. Determinación de tareas pendientes y cronograma previsto

En el siguiente cuadro se detallan las tareas pendientes, habiéndose ya terminado con la etapa de validación de la encuesta.

Nº	TAREA	TEMPORALIZACIÓN					
		Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Septiembre
1	Finalizar la validación del cuestionario a empresas, para ello realizar entrevistas por teléfono y personalmente.	Mónica Edwards					
2	Aplicación del cuestionario en España. Muestra: multinacionales, empresas españolas con filiales en Argentina, empresas españolas participantes en Iberoeka		Mónica Edwards				
3	Aplicación del cuestionario en Argentina. Muestras: multinacionales, filiales de empresas españolas en Argentina (ICEX), empresas argentinas participantes en Iberoeka		Guillermo Anlló				
4	Si se detectaran casos exitosos realizar entrevistas/estudio de casos			Mónica Edwards Guillermo Anlló			
5	Finalizar el informe, de acuerdo al guión pautado originalmente.				Ignacio Fernández De Lucio Elena Castro Guillermo Anlló Mónica Edwards		
6	Organizar seminario/ workshop (a definir dónde) en julio-septiembre con asistencia de empresarios (particularmente de casos exitosos –y no exitosos dentro del mismo sector- detectados a través de las encuestas) y funcionarios responsables de los programas de cooperación						Mónica Edwards

Referencias bibliográficas

Archibugi, D. y Iammarino, S. (2002). The globalization of technological innovation: definition and evidence. *Review of International Political Economy* Vol. 9 (1), pp. 98-122.

Bisang, R.; Diaz, A. y Gutman, G. E. (Coord.). Las empresas de biotecnología en Argentina. Doc. de Trabajo N° 1. Proyecto 02-1363.
<http://www.littec.ungs.edu.ar/pdfespa%F1ol/DT%2001-2005%20Bisang-Diaz-Gutman.pdf>

Casilda Béjar, R. (2002). *La década dorada: economía e inversiones españolas en América Latina*. Universidad Alcalá de Henares.

Casilda, R. (Ed.). (2008). *La gran apuesta. Globalización y multinacionales españolas en América Latina. Análisis de los protagonistas*. Ed. Granica.

Chudnovsky, D. y López, A. (2007). *Inversión extranjera directa y desarrollo: la experiencia del Mercosur*. *Revista de la CEPAL*.
http://goliath.ecnext.com/coms2/summary_0199-7300875_ITM

Dunning, J. H. (1992) *Alliance Capitalism and global Business*. Routledge.

Edler, J. 2007. Internationalization of R&D. Empirical trends and challenges for policy and analysis. Policies for research and innovation in the move towards the European Research Area. PRIME 3rd annual conference. Pisa, January 29-February 1, 2007.

Faulkner, D. (1995). *Strategic Alliances. Co-operating to compete*. Edit. McGraw-Hill.

Kantis, H., Federico, J. y Martínez Rivas, G. (2005). *¿Born globals en Argentina? El caso de las nuevas empresas exportadoras*.
<http://www.icesi.edu.co/ciela/antiores/Papers/Startup/3.pdf>

Lundin, P., Frinking, E. y Wagner, C. (2004). *International collaboration in R&D. Structure and dynamics of private sector actors*. Gaia Group Oy. Helsinki.

Martin, F. E. y Toral, P. *Latin America's Quest for Globalization. The role of Spanish firms*. Ashgate Publishing. Cap. 12, pp. 262-286.

Menguzzato, M. (1992). *La cooperación empresarial: Análisis de su proceso*. IMPIVA.

Narula, R. (2003a) *Globalisation and Technology: interdependence, innovation systems and industrial policy*. Cambridge: Polity Press

Narula, R. (2003b). Globalisation and trends in international R&D alliances. Doc. 2003-001, MERIT-Infonomics research memorandum series.

Niosi, J. (1999), "The internationalization of R&D: from technology transfer to the learning organization", *Research Policy* 28, pp. 107-117.

OECD. (2006). *Science, Technology and Industry Outlook 2006*. París.

OCDE (2007). *Staying Competitive in the Global Economy: Moving Up the Value Chain*. París.

OECD (2008a). *Science, Technology and Industry Outlook 2008*. París.

OCDE. (2008b). *The Internationalisation of Business R&D: Evidence, Impacts and Implications*. París.

Renart, C. (1998). Cinco ópticas para analizar las alianzas estratégicas. *Harvard Deusto Business Review*, Nº 87, pp. 18-28.

Vázquez Núñez, S. O. y Vázquez López, S. O. (2007). Principales enfoques teóricos e investigaciones empíricas generales sobre la internacionalización de PYMES. Un estudio exploratorio de investigaciones entre 1999 y 2004. *Contaduría y Administración*, Nº 222, pp. 41-57.

Vega Jurado, J. M.; Gutiérrez Gracia, A. y Fernández de Lucio, I. (2008). ¿Cómo innovan las empresas españolas? Una evidencia empírica. *Journal of Technology Management & Innovation*, Vol. 3 (3), pp. 100 – 111.

ANEXO I

Revisión bibliográfica

Abramovsky, L., Kremp, E., López, A., Schmidt, T. y Simpson, H. (2005). *Understanding co-operative R&D activity: evidence from four European countries*. The Institute for Fiscal Studies. WP05/23 <http://www.ifs.org.uk/wps/wp0523.pdf>

Albornoz Álvarez, P. (2004). Análisis del impacto de la transferencia tecnológica española a los países iberoamericanos vinculada a la inversión directa. Los casos de Argentina, Perú y Chile. 2004. Tesis doctoral. ETS de Ingenieros Industriales. Departamento de Administración de Empresas. Universidad Politécnica de Madrid.

Alfaro, L. y E. Hammel (2006). Latin American multinationals, *The Latin American Competitiveness Review 2006*, Davos, Foro Económico Mundial. Disponible en: <http://www.people.hbs>

Angelelli, P., Moori Koenig, V., Milesi, D. y Yoguel, G. (2001). *Las PyMES exportadoras argentinas exitosas: Hacia la construcción de ventajas competitivas*. FUNDES. Capítulo 5.

Archibugi, D. y Iammarino, S. (2002). The globalization of technological innovation: definition and evidence. *Review of International Political Economy* Vol. 9 (1), pp. 98-122.

Archibugi, D. y Michie, J. (1995). The globalization of technology: a new taxonomy. *Journal of Economics* Vol. 19, pp. 121-140.

Arora, A., Gambardella, A. (1990), "Complementarity and external linkages: the strategies of the large firms in biotechnology", *Journal of Industrial Economics* 38, 361-379.

Arroyo, H. (2003). Alianzas estratégicas: un camino posible en la internacionalización de las PyMES industriales argentinas. Tesis de la Maestría en Integración y Cooperación Internacional. Centro de Estudios en Relaciones Internacionales. Rosario. República Argentina

Barajas, A. y Huergo, E. (2006). *La cooperación tecnológica internacional en el ámbito de la empresa: una aproximación desde la literatura*. CDTI. <http://www.cdti.es/index.asp?MP=35&MS=0&MN=1&TR=A&IDR=120&iddocumento=167&xtmc=&xtr=4>

Bayona C.; García-Marco T. y Huerta E. (2001). Firms' motivations for cooperative R&D: an empirical analysis of Spanish firms. *Research Policy*, Vol. 30 (8), pp. 1289-1307.

Bayona, C., Garcia-Marco, T., Huerta, E. (2002). Collaboration in R&D with universities and research centres: an empirical study of Spanish firms. *R&D Management* Vol. 32, (4), pp. 321-341.

Becker Zuazua, F. (2002). Latinoamérica: una oportunidad para la economía española. Información Comercial Española. *Revista de Economía* 799, pp. 91-99.

Belderbos, R., Carree, M., Diederer, B., Lokshin, B., Veugelers, R. (2004). Heterogeneity in R&D cooperation strategies. *International Journal of Industrial Organization* Vol. 22, pp. 1237-1263

Belderbos, R., Carree, M. y Lokshin, B. (2004a). *Cooperative R&D and Firm Performance*. DRUID Summer Conference 2004. Elsinore, Denmark, June 14-16. <http://arno.unimaas.nl/show.cgi?fid=821>

Belderbos, R., Carree, M., Lokshin, B. (2004b). Cooperative R&D and firm performance. *Research Policy* Vol. 32, pp. 1477-1492.

Bercovich, N., Martínez, E., Moori, V. y Wiñazky, M. (2006). Las articulaciones exportadoras entre Grandes y Pequeñas empresas en Argentina: una oportunidad para fomentar la internacionalización de las PYME. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). FUNDES. [http://www.fundes.org/publicaciones/Documents/CEPAL_Articulaci%C3%B3n%20Exportadoras%20\(julio%202006\).pdf](http://www.fundes.org/publicaciones/Documents/CEPAL_Articulaci%C3%B3n%20Exportadoras%20(julio%202006).pdf)

Bisang, R.; Diaz, A. y Gutman, G. E. (Coord.). Las empresas de biotecnología en Argentina. Doc. de Trabajo N° 1. Proyecto 02-1363. <http://www.littec.ungs.edu.ar/pdfespa%F1ol/DT%2001-2005%20Bisang-Diaz-Gutman.pdf>

Blomstermo, A., Eriksson, K. y Sharma, D.D. (2004). Domestic activity and knowledge development in the internationalization process of firms. *Journal of International Entrepreneurship*, Vol. 2 (3), pp.239-58.

Brufau Niubó, A. (2002). El Grupo Gas Natural en Latinoamérica. Información Comercial Española. *Revista de Economía*. Vol. 799, pp. 173-179.

Casilda Béjar, R. (2002). *La década dorada: economía e inversiones españolas en América Latina*. Universidad Alcalá de Henares.

Casilda, R. (Ed.). (2008). *La gran apuesta. Globalización y multinacionales españolas en América Latina. Análisis de los protagonistas*. Ed. Granica.

Cassiman, B., Veugelers, R. (1998). R&D co-operation and spillovers: some empirical Evidence. Working paper 328, Universitat Pompeu Fabra..

Cassiman, B. y Veugelers, R. (2002). R&D cooperation and spillovers: some empirical evidence from Belgium. *American Economic Review* Vol. 92, (4), pp. 1169–1184.

CEPAL (2000). *Buenas prácticas internacionales en apoyo a Pymes. Análisis de algunas experiencias recientes en Argentina*. Documento de trabajo N° 86. Septiembre, 2000.

Chang, Y.C. (2003). Benefits of co-operation on innovative performance: evidence from integrated circuits and biotechnology firms in the UK and Taiwan. *R&D Management* Vol. 33, pp. 425-437.

Chesnais, F. (1988). Technical cooperation agreement between independent firm, novel issues for economic analysis and the formulation of national technological policies. *STI Review* Vol. 4, pp. 51-120.

Chesnais, F. (1996). Technological agreements, networks and selected issues in economic theory. En Coombs, R., Richards, A., Saviotti, P., Walsh, V. (eds.), *Technological Collaboration. The Dynamics of Cooperation in Industrial Innovation*, Edward Elgar: Cheltenham, pp. 18-33.

Chetty, S. K. y Wilson, H.I.M. (2003). Collaborating with competitors to acquire resources. *International Business Review*, Vol. 12 (1), pp.61-81.

Chudnovsky, D. y López, A. (2007). *Inversión extranjera directa y desarrollo: la experiencia del Mercosur*. *Revista de la CEPAL*.
http://goliath.ecnext.com/coms2/summary_0199-7300875_ITM

Chudnovsky, D., Niosi, J. y Bercovich, N. (2000). Sistemas nacionales de innovación, procesos de aprendizaje y política tecnológica : una comparación de Canadá y Argentina. *Desarrollo Económico*, Buenos Aires, IDES, Vol. 40, N. 158, July-Sept. 2000, pp. 213-252.

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEALC) (1995). *Las empresas transnacionales en una economía en transición: la experiencia argentina en los años ochenta*. Santiago de Chile.

Contractor, F.J., Lorange, P. (1988). Why should firms cooperate? The strategy and economics basis for cooperative ventures. En Contractor, F.J., Lorange, P. (eds.), *Cooperative Strategies in International Business*, Lexington Books: Lexington, MA, pp. 3–30.

Coombs, R., Richards, A., Saviotti, P., Walsh, V. (eds.), *Technological Collaboration. The Dynamics of Cooperation in Industrial Innovation*, Edward Elgar: Cheltenham.

Costa Campi, M^a T. (1989). La cooperación entre empresas, nueva estrategia competitiva. *Economía Industrial*, marzo-abril, N° 266, pp. 27-45.

COTEC (2008). *Casos de valorización de la I+D empresarial (2008)*. Tercer caso: Procesos OP/SM Repsol YPF. Biblioteca OEI.

Coviello, N. E. y McAuley, A. (1999). Internationalisation and the smaller firm: a review of contemporary empirical research. *Management International Review*, Vol. 39, pp.223-56.

Coviello, N.E. y Munro, H.J. (1995), "Growing the entrepreneurial firm: networking for international market development", *European Journal of Marketing*, Vol. 29 pp.49-61.

Culpan, R. (Ed.). (1993). *Multinational Strategic Alliances*. International Business Press, New York.

Díaz A. (2003). *Biotecnología en Industrias de alimentos. Sectores lácteos, carnes, maíz y derivados y bebidas*. CEPAL / Naciones Unidas, Buenos Aires. Ver página 21, 27

Díaz, A. (2003). Estudio sobre el sector agroalimentario componente B: redes agroalimentarias.

[http://www.probio.ungs.edu.ar/sub/Papers/Gutman%20G.%20\(2003\).pdf](http://www.probio.ungs.edu.ar/sub/Papers/Gutman%20G.%20(2003).pdf)

Dodgson, M. (1992). The strategic management of R&D collaboration. *Technology Analysis and Strategic Management* Vol. 4 (33), pp. 227-244.

Dodgson, M. (1996). Learning, trust and inter-firm technological linkages: some theoretical associations. En Coombs, R., Richards, A., Saviotti, P., Walsh, V. (eds.), *Technological Collaboration. The Dynamics of Cooperation in Industrial Innovation*, Edward Elgar: Cheltenham, pp. 54-75.

Doremus, P. N., Keller, W. W., Pauly, L. W. y Reich, S. (1999). *The Myth of the Global Corporation*. Princeton University Press.

Dunning, J. H. (1992) *Alliance Capitalism and global Business*. Routledge.

Durán, J. J. (2002). *Multinacionales Españolas en Iberoamérica: Valor Estratégico*. Ediciones Pirámide S. A.

Dussauge, P. y Garrette, B. (1991). Las alianzas estratégicas internacionales entre firmas competidoras: Un enfoque inductivo y estadístico. *Información Comercial Española*, N° 692, pp. 113-129.

Dussauge, P., Garette, B. (1999). *Cooperative Strategy Competing Successfully Through Strategic Alliances*. Wiley: Chichester.

Edler, J. 2007. Internationalization of R&D. Empirical trends and challenges for policy and analysis. Policies for research and innovation in the move towards the European Research Area. PRIME 3rd annual conference. Pisa, January 29-February 1, 2007. <http://www.prime-noe.org/Local/prime/dir/Annual%20Conference/2007%20Annual%20Conference/Position%20Papers/Position%20Paper%20-%20Globpol%20project.pdf>

Faulkner, D. (1995). *Strategic Alliances. Co-operating to compete*. Edit. McGraw-Hill.

Fernández, E. (1991). Una tipología de la cooperación empresarial. ESIC-Market, Octubre-Diciembre de 1991, pp. 101-104.

Fernández de Lucio, I.; Gutiérrez Gracia, A.; Vega Jurado, J. M. (2008). Estrategias de innovación de las empresas manufactureras españolas. *Economistas*, 118 (), pp. 13 – 18.

Fillis, I. (2001). Small firm internationalisation: an investigative Surrey and future research directions. *Management decision* Vol. 39 (9), pp. 767-783.

Freel, M. (2003). Sectoral patterns of small firm innovation, networking and proximity. *Research Policy* Vol. 32, 751-770.

Gabrielsson, M. y Kirpalani, M. V. H. (2004). Born globals: how to reach new Business space rapidly. *International Bussiness Review* Vol. 13, pp. 555-571.

García Cruz, R. (2000). *Empresas españolas en los mercados internacionales*. Madrid: ESIC.

Hagedoorn, J. (1990). Organizational Modes of Inter-firm Co-operation and Technology Transfer. *Technovation* Vol.10 (1), pp. 17-30.

Hagedoorn, J. (1993). Understanding the rationale of strategic technology partnering: inter-organizational modes of cooperation and sectoral differences. *Strategic Management Journal* Vol. 14, pp. 371–385.

Hagedoorn, J. (1996). Trends and patterns in strategic technology partnering since the early seventies. *Review of Industrial Organization* Vol. 11, pp. 601–616.

Hagedoorn, J. (2001). *Inter-Firm R&D Partnership—An Overview of Major Trends and Patterns Since 1960*. Maastricht University. National Science Foundation, Division of Science Resources Studies. Strategic Research Partnerships: Proceedings from an NSF Workshop Arlington. <http://www.nsf.gov/statistics/nsf01336/p1s3.htm#ii>

- Hagedoorn, J. (2002). Inter-firm R&D partnerships: An overview of major trends and patterns since 1960. *Research Policy* Vol. 31, pp. 477-492.
- Hagedoorn, J., Schakenraad, J. (1990). Interfirm partnerships and cooperative strategies in core technologies. En Freeman, C., Soete, L (eds.), *New Explorations in the Economics of Technological Change*, Pinter: London.
- Hagedoorn, J. y Schakenraad, J. (1993). Strategic Technology Partnering and International Corporate Strategies. *European Competitiveness*. Edited by Kirsty Hughes. Cambridge, MA: CUP, pp. 60-86.
- Hagedoorn, J., Link, A.L., Vonortas, N. (2000). Research partnerships, *Research Policy* Vol. 29, pp. 567-586.
- Hamel, G. (1991). Competition for competence and inter-partner learning within international strategic alliances. *Strategic Management Journal* Vol. 12, pp. 63-103.
- ICYT (1996). Informe sobre la actividad de las empresas españolas de ingeniería en el exterior (1993-1995). *Ingeniería química (Madrid)* Vol. 28 (326), pp. 57-60. Núm. Registro: 105593
- Jarillo, J. C. (1989). Ventaja competitiva y ventaja cooperativa. *Economía Industrial*, marzo-abril, pp. 69-75.
- Kantis, H. (1998). Alianzas estratégicas en el proceso de internacionalización de Pymes argentinas. Tesis doctoral. Departamento de Ciencias Económicas y Empresariales. Universidad Autónoma de Barcelona.
- Kantis, H. (2001). Alianzas exportadoras de las PyMES argentinas. En Moori Koenig, V., Milesi, D. y Yoguel, G. *Las Pymes exportadoras argentinas exitosas: hacia la construcción de ventajas competitivas*. Miño y Dávila Editores. FUNDES. Cap. 5, pp. 99-116.
- Kantis, H., Federico, J. y Martínez Rivas, G. (2005). ¿Born globals en Argentina? El caso de las nuevas empresas exportadoras. <http://www.icesi.edu.co/ciela/anteriores/Papers/Startup/3.pdf>
- Kosacoff, B., Forteza, J., Barbero, M. I. y Stengel, E. A. (2001). *Globalizar desde Latinoamérica: el caso Arcor*. McGraw-Hill Interamericana. Santa Fe de Bogotá.
- Lambertini, L. y Rossini, G. (2009). The gains from cooperative R&D with a concave technology and spillovers. *Journal of Economic Dynamics and Control* Vol. 33 (3), pp. 568-582. <http://amsacta.cib.unibo.it/archive/00001546/01/508.pdf>

Lapiedra Alcamí, R. (1999). El desarrollo de alianzas: una opción estratégica para las PyMES. *Revista de Dirección, Organización y Administración de Empresas* N° 21, PP. 161-166.

Leiponen, A. (2001). Why do firms not collaborate? The role of competencies and technological regimes. En: Kleinknecht, A., Mohnen, P. (eds.), *Innovation and Firm Performance: Econometric Exploration of Survey Data*. Palgrave, pp. 253– 277.

Leveque, F., Bonazzi, C., Quental, C. (1996). Dynamics of cooperation and industrial R&D: first insights into the black box. En Coombs, R., Richards, A., Saviotti, P., Walsh, V. (eds.), *Technological Collaboration. The Dynamics of Cooperation in Industrial Innovation*, Edward Elgar: Cheltenham, pp.180-200.

Litter, D.A. (1993). *Risks and Rewards of Collaboration*, UMIST: Universidad de Manchester.

Lowe, J., Taylor, P. (1998). R&D and technology purchase through licence agreements: complementary strategies and complementary assets. *R&D Management* Vol. 28, (4), 263–278.

Lundin, P., Frinking, E. y Wagner, C. (2004). *International collaboration in R&D. Structure and dynamics of private sector actors*. Gaia Group Oy. Helsinki.

Mariti, P., Smiley, R. (1983). Co-operative agreements and the organization of industry. *Journal of Industrial Economics* Vol. 31, (4), 437–451.

Martin, F. E. (2006). The socio-political dimensions of Spanish direct investment in Latin America. En Martin, F. E. y Toral, P. *Latin America's Quest for Globalization. The role of Spanish firms*. Ashgate Publishing. Cap. 12, pp. 262-286.

Menguzzato, M. (1992). *La cooperación empresarial: Análisis de su proceso*. IMPIVA.

Miotti, L. y Sachwald, F. (2003). Co-operative R&D: why and with whom? An integrated framework of analysis. *Research Policy* Vol. 32 (8), pp. 1481-1499.

Mytelka, L. (ed.) (1991). *Strategic Partnership and the World Economy*, Pinter: London.

Narula, R. (1998) Strategic technology alliances by European firms since 1980: questioning integration? In: F. Chesnais and G. Ietto-Gillies (eds.) *European Integration and Global Corporate Strategies. Are they in Harmony or Conflict?* London, Routledge.

Narula, R. y Sadowski, B. M. (2002). Technological catch-up and strategic technology partnering in developing countries. *International Journal of Technology Management* Vol. 23 (6), pp. 599-617.

Narula, R. (2003a) *Globalisation and Technology: interdependence, innovation systems and industrial policy*. Cambridge: Polity Press.

Narula, R. (2003b). *Globalisation and trends in international R&D alliances*. Doc. 2003-001, MERIT-Infonomics research memorandum series.
<http://www.merit.unu.edu/publications/rmpdf/2003/rm2003-001.pdf>

Narula, R., Hagedoorn, J. (1999). Innovating through strategic alliances: moving towards international partnerships and contractual agreements. *Technovation* Vol. 19, pp. 283–294.

National Science Foundation (NSF) (2006). Research and Development: Funds and Technology Linkages. In NSF. *Science and engineering indicators*. Chapter 4. <http://www.nsf.gov/statistics/seind06/pdf/c04.pdf>

National Science Foundation (NSF) (2008). Research and Development: Funds and Technology Linkages. Technology Linkages: Contract R&D, Trade in R&D Services, Business Alliances, and Federal Technology Transfer. In NSF. *Science and engineering indicators*. Chapter 4. <http://www.nsf.gov/statistics/seind06/pdf/c04.pdf>

Niosi, J. (1999). The internationalization of R&D: from technology transfer to the learning organization. *Research Policy* Vol. 28, pp. 107-117.

OECD. (2006). *Science, Technology and Industry Outlook 2006*. Reporte.

OCDE (2007). *Staying Competitive in the Global Economy: Moving Up the Value Chain*. Reporte.

OECD (2008a). *Science, Technology and Industry Outlook 2008*. Reporte.

OCDE. (2008b). *The Internationalisation of Business R&D: Evidence, Impacts and Implications*. Reporte.

Oerlemans, L., Meeus, M. (2001). R&D cooperation in a transaction cost perspective. *Review of Industrial Organization* Vol. 18, pp. 77-90.

Oerlemans, L., Meeus, M. y Boekema, F. (1998). Do networks matter for innovation? The usefulness of the economic network approach in analysing innovation. *Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie* Vol. 89, pp. 298-309.

Ohmae, K. (1989). La lógica mundial de las alianzas estratégicas. *Harvard-Deusto Business Review*, 4º trimestre, N° 40, pp. 96-110.

Osborn, R.N., Baughn, C.C. (1990). Forms of interorganizational governance for multinational alliances. *Academy of Management Journal* Vol. 33, pp. 503–519.

Osborn, R. y Hagedoorn, J. (1997). The institutionalization and evolutionary dynamics of inter-organizational alliances and networks. *Academy of Management Journal*, Vol 40, pp. 261-278.

Pérez, W. (2005). *El (lento) retorno de las políticas industriales en América Latina y el Caribe*. En CEPAL. Serie Desarrollo Productivo. N°166. Noviembre, 2005.

Piñero, J. R. (1999). Pymes: su inserción internacional a través de la cooperación. Tesis de la Maestría en Integración y Cooperación Internacional. Centro de Estudios en Relaciones Internacionales. Rosario. República Argentina.

Pisano, G. (1989). Using equity participation to support exchange: evidence from biotechnology industry. *Journal of Law, Economics and Organization* Vol. 5, (1), pp. 109-125.

Pisano, G. (1991). The governance of innovation: Vertical integration and collaborative arrangements in the biotechnology industry, *Research Policy* Vol. 20, pp. 237-249.

Pisano, G. y Teece, D. (1989). Collaborative arrangements and global technology strategy: some evidence from telecommunications equipment industry. *Research on Technological Innovation, Management and Policy* 4.

Poli, F. (2004). *Las Pymes argentinas –Mitos y realidades*. ABAPPRA-IDEPYME- Noviembre, 2004.

Porter, M. E. y Fuller, M.B. (1986). Coalitions and Global Strategy. En Porter, M. E. (ed.). *Competition in Global Industries*. Boston, MA.

Quiroga, M. (1992). Mayor Cooperación entre España y Argentina. *Dirección y Progreso* 123, pp. 73-74.

Renart, C. (1998). Cinco ópticas para analizar las alianzas estratégicas. *Harvard Deusto Business Review*, N° 87, pp. 18-28.

Rodríguez Martín, A. (2006). El impacto de la crisis argentina en la inversión de las empresas españolas: el caso de REPSOL-YPF. En AAVV. *Viejas y nuevas alianzas entre América Latina y España*. Encuentro de Latinoamericanistas Españoles. XII. 2006. Santander. Pp. 591-641, ref. 86.

Salas, V. (1989). Acuerdos de cooperación entre empresas: bases teóricas. *Economía Industrial*, marzo-abril, N° 266, pp. 47-60.

Santiso Guimara, J. (2007). La internacionalización de la empresa española. Noviembre-Diciembre 2007. N.º 839 ICE, pp. 89-102.

Santiso, J. (2008). La emergencia de las multilatinas. *Revista de la CEPAL* N° 95. Pp. 7-30.

Steensma, H.K. (1996). Acquiring technological competencies through inter-organizational collaboration: an organizational learning perspective. *Journal of Engineering and Technology Management* Vol. 12, pp. 267–286.

Teece, D. (1986). Profiting from technological innovation: Implications for integration, collaboration, licensing and public policy. *Research Policy* Vol. 15, pp. 285-305.

Teece, D. (1992). Competition, cooperation and innovation. *Journal of Economic behaviour and Organization* Vol. 18, pp. 1-25.

Tether, B. (2000), Who co-operates for innovation within the supply-chain, and why? An analysis of the United Kingdom's innovation survey. *Critic discussion paper 35*. Centre for Research on Innovation and Competition, The University of Manchester.

Tether, B. (2002). Who co-operates for innovation, and why: an empirical analysis. *Research Policy* Vol. 31, pp. 947–967.

The Economist (2007), *Briefing the rise and fall of corporate R&D. Out of the dusty labs*. March 3rd.

Trigo, J. y Drudis, A. (1999). *Alianzas Estratégicas. Las Claves y la práctica de la cooperación entre empresas*. Ediciones Gestión 2000: Barcelona.

Tyler, B., Steensma, K. (1995). Evaluating technological collaborative opportunities: a cognitive modelling perspective. *Strategic Management Journal* Vol. 16, 43–70.

Vázquez Núñez, S. O. y Vázquez López, S. O. (2007). Principales enfoques teóricos e investigaciones empíricas generales sobre la internacionalización de PYMES. Un estudio exploratorio de investigaciones entre 1999 y 2004. *Contaduría y Administración*, N° 222, pp. 41-57.

Veugelers, R. (1996). Alliances and the pattern of comparative advantages: a sectoral analysis. *International Business Review*, Vol. 4, pp. 213-31.

Veugelers, R. (1998). Collaboration in R&D: An Assessment of Theoretical and Empirical Findings. *The Economist* 146, pp. 419–443.

Vega Jurado, J. M.; Gutiérrez Gracia, A. y Fernández de Lucio, I. (2008). ¿Cómo innovan las empresas españolas? Una evidencia empírica. *Journal of Technology Management & Innovation*, Vol. 3 (3), pp. 100 – 111.

Yoshino, M.Y., Rangan, U.S. (1995). *Strategic Alliances*, Harvard Business School Press: Boston.

Webgrafía

Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica.
<http://www.agencia.mincyt.gov.ar/index.php>

ABEST (Oficina de enlace Argentina-Unión Europea en Ciencia, Tecnología e Innovación).
<http://www.abest.mincyt.gov.ar/es/index.php>

Acuerdo de Cooperación Económica y Financiera entre la República Argentina y el Reino de España (1995). <http://www.portalargentino.net/leyes/b951018a.pdf>

APEC. Industrial science & technology internationalization database
<http://www.apec-isti.org/ISTI/abridge/cic/cicrde00.htm>

AETIC (Asociación de Empresas de Electrónica, Tecnologías de La Información y Telecomunicaciones de España). Informe anual AETIC 2007
<http://www.aetic.es/es/inicio/actualidad/58/contenido.aspx>

Cámara Española de Comercio de la República Argentina. www.cecra.com.ar

Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI). <http://www.cdti.es/>

Centro de Estudios Latinoamericanos (CESLA). www.cesla.com

CYTED (Ciencia Y Tecnología para el Desarrollo). Programa IBEROEKA
<http://www.cytmed.org/Nueva.asp>

IBERPyme. <http://www.iberpymeonline.org/>

ICEX (Instituto Español de Comercio Exterior). <http://www.icex.es>

Internationalization of Research and Development and Technology. Chapter 4
http://www.nsf.gov/statistics/seind96/ch4_intn.htm

Listado de Empresas españolas establecidas en Argentina (ICEX).
http://www.icex.es/FicherosEstaticos/auto/0307/Empresas%20Argentina_27271_.pdf

ProArgentina. Subsecretaría de la pequeña y mediana empresa y desarrollo regional.
<http://www.proargentina.gov.ar/>

Programa de investigación: “LOS IMPACTOS ECONOMICOS DE LA BIOTECNOLOGÍA SOBRE LA ECONOMÍA ARGENTINA”. Proyecto PICT 2002, Código 02-13063 Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, Fondo Nacional de Ciencia y Tecnología. Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. <http://www.probio.ungs.edu.ar>

Protocolo de Cooperación Científica y Tecnológica integrante del Tratado General de Cooperación y amistad entre la República Argentina y el Reino de España. (1988).
<http://www.cecra.com.ar/pages/viewfull.asp?CodArt=131>

RedVITEC. Red de Vinculación Tecnológica de las Universidades Nacionales Argentinas
http://www.redvitec.edu.ar/contenido/skins/www_redvitec/download/02_referencias.pdf

Science and engineering indicators 1996.
<http://www.nsf.gov/statistics/seind96/startse.htm>

Bases de datos de tesis doctorales. CIDE
<http://www.mepsyd.es/cide/jsp/plantilla.jsp?id=inv09>

www.clarin.com.ar

www.sepyme.gov.ar

www.mecon.gov.ar

www.observatoriopyme.org.ar

ANEXO II

Detalle de proyectos anuales IBEROEKA con participación de organizaciones españolas y argentinas (incluyendo la participación de otros países iberoamericanos, 1991-2008)

- Área 1. Agroalimentación
- Área 2. Salud
- Área 3. Promoción del desarrollo industrial
- Área 4. Desarrollo sostenible, cambio global y ecosistemas
- Área 5. Tecnologías de la información y las comunicaciones
- Área 6. Ciencia y sociedad
- Área 7. Energía

Año	Total proyectos certificados	Nº de proyectos con participación de empresas de Argentina y España
1991	6	3
1992	3	0
1993	11	1
1994	14	3
1995	14	1
1996	17	4
1997	20	5
1998	39	5
1999	42	8
2000	48	8
2001	52	13
2002	66	10
2003	45	6
2004	52	8
2005	53	16
2006	49	6
2007	36	5
2008	15	5
	582	108

Nº	AREA	Código del proyecto	Nombre del proyecto	LÍDER	TIPO	Año	EMPRESAS Y OTRAS ORGANIZACIONES PARTICIPANTES			IMPORTE [USD]
							ORGANIZACIONES DE ESPAÑA	ORGANIZACIONES DE ARGENTINA	ORGANIZACIONES DE OTROS PAÍSES	
1	2. SALUD	IB-002	INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS DE BIOLOGÍA MOLECULAR PARA DIAGNÓSTICO	ESPAÑA	EMP.	1991	RAL, TÉCNICA PARA EL LABORATORIO, S. A. UNIVERSIDAD NACIONAL DE ALCALÁ	IAC INTERNACIONAL UNIVERSIDAD NACIONAL DE LUJÁN		2.448.250,00
2	2.SALUD	IB-004	NUEVO COMPUESTO PARA EL TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES	ESPAÑA	EMP	1991	ALTER, S. A.	BAGO, S.A.	BOMÉ, S.A. (URUGUAY) PROFARMA, S. A. (CHILE)	2.500.000,00
3	AREA 1. AGROALIMENTACIÓN	IB-010	CRÍA INTENSIVA DE TRUCHA ARCO IRIS EN CLIMA TEMPLADO CÁLIDO	ARGEN	EMP	1991	MARCULTURA S. A. UNIVERSIDAD SANTIAGO DE COMPOSTELA	LA NEGRA UNIVERSIDAD DE LUJÁN		90.000,00
4	6. CIENCIA Y SOCIEDAD	IB-024	SIMULADOR DEL MERCADO FINANCIERO	ESPAÑA	EMP	1993	INTERMONEY, S.A. (GRUPO CIMD) INNOVA MULTIMEDIA, S.A. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID	PROYECTOS Y MERCADOS S.R.L.		1.800.000,00
5	5.TIC	IB-067	TERMINAL RADIO DE ABONADO FIJO PARA EL SISTEMA CELULAR AMERICANO AMPS	ESPAÑA	EMP	1994	ERICSSON RADIO, S.A. INDELEC	COMPAÑIA ERICSSON DE ARGENTINA	OTECCEL, S.A. (Ecuador)	700.000,00
6	3. PROMOCIÓN DEL DESARROLLO INDUSTRIAL	IB-069	DESARROLLO DE PRODUCTOS DE QUÍMICA FINA FARMACÉUTICA	ESPAÑA	EMP	1994	RAGA CONSULTORES S. L. QUIBERFIN S.A.	CEMI S.R.L. PROQUIFIN ARGENTINO S.R.L.		3.650.000,00
7	3. PROMOCIÓN DEL DESARROLLO INDUSTRIAL	IB-071	DERBI ARGENTINA	ESPAÑA	EMP	1994	NACIONAL MOTOR S.A.	INVEL S.A.		927.536,00
8	5.TIC	IB-098	PAQUETES CAD-CAM DE ESTRUCTURAS DE CONTENCIÓN EN RED	ESPAÑA	EMP	1995	OREKIN, S.A.	PRETENZA S.A.	INGENIERÍA EN PRESFUERZOS, S.A. DE	844.762,00

			TELEMÁTICA MUNDIAL						C.V (MÉXICO)	
9	1.AGROALIMEN	<u>IB-100</u>	MEJORAMIENTO Y SEXAJE DE SEMEN DE GANADO PORCINO	ESPAÑA	EMP	1996	DESARROLLO GANADERO ESPAÑOL, S.A. (DECESA) UNIVERSIDAD DE LEÓN	BLASFER, S.A. HIBRIDOS ARGENTINOS, S.A. (HIASA) UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES		550.000,00
10	3.PROMOCION DEL DESARROLLO INDUSTRIAL	<u>IB-107</u>	PROGRAMA DE GESTIÓN INTEGRAL PARA MÁQUINAS	ESPAÑA	EMP	1996	PRAUTIN, S.A.	MTA, S.R.L.		600.000,00
11	5. TIC	<u>IB-113</u>	NUEVAS TECNOLOGÍAS DE PRODUCCIÓN APLICADA AL SECTOR DE PRODUCTOS CÁRNICOS EN EL MERCADO IBEROAMERICANO	ESPAÑA	EMP	1996	CAMPOFRIO, S.A.	BLASFER, S.A. CAMPO AUSTRAL, S.A. DEGESA ARGENTINA, S.A. HIBRIDOS ARGENTINOS, S.A.		7.200.000,00
<u>12</u>	<u>5.TIC</u>	<u>IB-117</u>	SISTEMA FOTOGAMÉTRICO INTEGRADO DE TRATAMIENTO DE IMÁGENES DIGITALES	ESPAÑA	EMP	1996	ARGENTINA ESPAÑA			
13	5.TIC	<u>IB-124</u>	NUEVO SISTEMA INTEGRADO DE FABRICACIÓN DE SOPORTES CON BANDA MAGNÉTICA, TOTALMENTE AUTOMATIZADO, A COSTE COMPETITIVO	ESPAÑA	EMP	1997	CALMELL, S.A.	PROJECT MANAGEMENT, S.A.		988.800,00
14	1.AGROALIMEN	<u>IB-132</u>	NUEVOS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN DEL OLIVO	ESPAÑA	EMP	1997	AGROMILLORA CATALANA, S.A.	RIO DEL VALLE, S.A.	VIVEROSUR SOC. AGRÍC. PEHUEN CURICO, LTDA (Chile)	1.321.783,00
15	3.PROMOCION DEL DESARROLLO INDUSTRIAL	<u>IB-134</u>	DESARROLLO DE NUEVO PROCESO DE PRODUCCIÓN DE CABLEADO PARA AUTO, INFORMATIZADO, DE ALTA FIABILIDAD	ESPAÑA	EMP	1997	CBLAUTO IBÉRICA, S.A.	TCA, S.A. (Ex PUERTO SECO, S.A.)		3.479.167,00
16	1.AGROALIMEN	<u>IB-138</u>	ESTUDIO DE ADITIVOS PARA NUTRICIÓN DE GANADO PORCINO	ESPAÑA	EMP	1997	CORRAL ALLEGUE, S.A.	VETIFARMA, S.A.		1.200.000,00
17	2.SALUD	<u>IB-149</u>	MODIFICACIÓN DE GLUCOCORTICOIDES CON ACTIVIDAD ANTIOXIDANTE	ESPAÑA	EMP	1997	INDUSTRIA FARMACÉUTICA Y DE ESPECIALIDADES S.A. (IFIDESA - ARÍSTEGUI) UNIVERSIDAD DE ALCALÁ DE HENARES UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO	BIOPHARM, S.A. UNIVERSIDAD NACIONAL DE MORON		1.235.000,00
18	1.AGROALIMEN	<u>IB-146</u>	DETERMINACIÓN DE ALTERNACIONES DE LA REPRODUCCIÓN EN EL MANEJO DE NULIPARAS EN INTENSIVO Y EXTENSIVO	ESPAÑA	EMP	1998	KUBUS, S.A. CISA-INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN AGROPECUARIAS (INIA) UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID	PORKUERPA, S.A. SISTEMA DE INTEGRACIÓN PORCINA (SIP), S.A. UNIVERSIDAD NACIONAL DE RÍO CUARTO		1.500.000,00
19	2.SALUD	<u>IB-151</u>	DESARROLLO DE FORMAS DE LIBERACIÓN DE MEDICAMENTOS	ESPAÑA	EMP	1998	LICONSA, LIBERACIÓN CONTROLADA DE SUSTANCIAS ACTIVAS, S.A	LABORATORIO ELEA, S.A. C.I.F. y A.		4.890.000,00
20	5.TIC	<u>IB-159</u>	AGENTE SOFTWARE PARA GESTIÓN DE INFORMACIONES TERRITORIALES ASOCIADAS A	ESPAÑA	EMP	1998	TECNOLOGÍAS URBANAS BARCELONA, S.A.	INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR	INSTITUTO GEOGRÁFICO (Colombia) INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR (Chile)	630.000,00

			EVENTOS FERIALES, CONGRESOS Y ENTORNOS URBANOS				<u>CENTRO NACIONAL DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA</u>		SERVICIO GEOGRÁFICO DO EXERCITO (Brasil)	
21	5.TIC	<u>IB-198</u>	NUEVO PROCESO DE PRODUCCIÓN DE SISTEMA ELECTRÓNICO DE CONTROL POR MEDIO DE TARJETAS INTELIGENTES (CON Y SIN CONTACTO), VERSÁTIL Y DE BAJO COSTE	ESPAÑA	EMP	1998	CALMELL S.A.	NETWORK VENDING SYSTEM S.A. (N.V.S. S.A.)		1.440.235,00
22	1.AGROALIMEN	<u>IB-207</u>	DESARROLLO TECNOLÓGICO DE DOMESTICACIÓN, CULTIVO, DESHIDRACIÓN, EXTRACCIÓN Y PREPARACIÓN COMO MATERIA PRIMA FARMACEÚTICA DE LA HIERBA DE SAN JUAN (HYPERICUM PERFORATUM L.)	ESPAÑA	EMP	1998	DESHIDRATADOS FARMACOLÓGICOS ESPECIALES, CIDA SUYMATEC S.L. UNIVERSIDAD DE MURCIA	INSTITUTO BOTÁNICO DEL NORDESTE	DESHIDRAFARM S.A. (Guatemala) FARMAYA (GUATEMALA) FERECO (GUATEMALA)	1.240.000,00
23	7.ENERGÍA	<u>IBK 99-002</u>	DESARROLLO DE MÉTODOS PARA LA ESTIMACIÓN DE LA DISPERSIÓN METÁLICA EN CATALIZADORES Pt-Me, BASADOS EN LA ABSORCIÓN DE MOLECULAS SONDAS	ESPAÑA	EMP	1999	REPSOL PETRÓLEO S.A. INST. DE CIENCIAS DE LOS MATERIALES INST. DE QUÍM. FÍSICA "ROCASOLANO" UNIVERSIDAD DE CÁDIZ UNIVERSIDAD DE MÁLAGA UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO	INST. DE INVESTIG. EN CATALISIS Y PETROQ	CENTRO DE CATALISIS, PETRÓLEO Y PETROQUÍ (VENEZUELA) INTEVEP, S.A. (VENEZUELA) UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN (CHILE)	708.000,00
24	3. PROMOCIÓN DEL DESARROLLO INDUSTRIAL	<u>IBK 99-007</u>	INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE PRODUCTOS DE MADERA SÓLIDA DE EUCALIPTO Y SUS PROCESOS DE ELABORACIÓN	ESPAÑA	EMP	1999	FINANCIERA MADERERA, S.A. EMPRESA NACIONAL DE CELULOSA, S.A. MADERAS BETANZOS, S.L. UNIVERSIDAD DE VIGO	UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE	COPENER FLORESTAL, LTDA. (BRASIL) EUFORES, S.A. (URUGUAY) KLABIN RIOCELL, S.A. (BRASIL) MANNESMANN FLORESTAL, LTDA. (BRASIL) POCONO, S.A. (URUGUAY) QUALITAS, S.A. (URUGUAY) SCAVONE, LTDA. (URUGUAY) UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA (URUGUAY) UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA (Brasil)	1.641.800,00
25	5.TIC	<u>IBK 99-013</u>	SERVICIO DE GESTIÓN GLOBAL EN INTERNET	ESPAÑA	EMP	1999	LOGIC CONTROL S.A.	SETA SISTEMAS .S.A.		714.446,00
26	3. PROMOCIÓN DEL DESARROLLO INDUSTRIAL	<u>IBK 99-018</u>	FACHADA INTEGRAL DE MATERIALES COMPUESTOS	ESPAÑA	EMP	1999	COMPOSITES JAREÑO, S.L. CENTRO TECNOLÓGICO LABEIN PROYECTOS DE INGENIERÍA TECNOLÓGICA, S.A	INST. NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL INTECPLAS, S.R.L.		845.000,00
27	4. DS, CAMBIO GLOBALY ECOSISTEMAS	<u>IBK 99-022</u>	MODIFICACIÓN DE RESINAS NATURALES COMO SUSTITUTO DE RESINAS FENÓLICAS DE TIPO NOVOLACA	ESPAÑA	EMP	1999	BAKELITE IBÉRICA, S.A. UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO	INST. INVEST. CIENCIA Y TECN. MATERIALES INST. INVEST. CIENCIA Y TECN. MATERIALES		635.000,00
28	2. SALUD	<u>IBK 99-026</u>	INCORPORACIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN EN PROCESAM., ALMACENAM. Y RECUPERACIÓN DE IMÁGENES MÉDICAS	ESPAÑA	EMP	1999	IBERMATIKA S.A.	ASOCIACIÓN DE TÉCNICOS DE LA SALUD GMS CONSULTORES, S.A. HOSPITAL		700.000,00

								PROVINCIAL DE ROSARIO UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO		
29	3. PROMOCIÓN DEL DESARROLLO INDUSTRIAL	<u>IBK 99-047</u>	DESARROLLO DE NUEVOS SISTEMAS DE AISLAMIENTO PARA TRANSFORMADORES DE MEDIDA Y CONDENSADORES	ESPAÑA	EMP	1999	ELECTRÓNICA ARTECHE HERMANOS, S.A.	ARTECHE-INEPAR-TTE, S.A.	INEPAR, S.A. - INDUSTRIA E CONTRUÇÕES (BRASIL)	4.086.842,00
30	3. PROMOCIÓN DEL DESARROLLO INDUSTRIAL	<u>IBK 99-053</u>	MEJORA DE COMPETITIVIDAD EN LA FABRICACIÓN DE PUENTES GRÚA	ESPAÑA	EMP	1999	INDUSTRIAS ELECTROMECÁNICAS GH, S.A.	INGYTEC		407.700,00
31	3. PROMOCIÓN DEL DESARROLLO INDUSTRIAL	<u>IBK 00-066</u>	DESARROLLO DE PIEZAS SINTERIZADAS PARA LA INDUSTRIA DE LA AUTOMOCIÓN	ARGENTINA	EMP	2000	ALEACIONES DE METALES SINTERIZADOS	PRESINTER, S.R.L.		387.500,00
32	2.SALUD	<u>IBK 00-067</u>	SISTEMA MULTILINGÜE PARA PROGRAMAS MULTIMEDIA DE ENTRENAMIENTO CEREBRAL	ESPAÑA	EMP	2000	I+D Y EMPLEO SERVICONSULTING, S.L.	FUND. CONFLUEN. PATAGÓNICA PARA LA SALUD	SOFTTEL S. A. (Cuba)	200.000,00
33	3. PROMOCIÓN DEL DESARROLLO INDUSTRIAL	<u>IBK 00-077</u>	ESTABLECIMIENTO DE UN SISTEMA OPTIMIZADO Y CONTROLADO DE OBTENCIÓN DE QUITINA Y QUITOSANO. OPTIMIZACIÓN Y CONTROL DE LA PRODUCCIÓN DE QUITOSANO Y DERIVADOS	ESPAÑA	EMP	2000	IDEBIO, S.L. APLICACIONES BIOQUÍMICAS UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID UNIVERSIDAD DE SALAMANCA	UNIVER. NACIONAL DEL SUR, BAHÍA BLANCA	BIOTEX (Chile)	1.315.520,00
34	3. PROMOCIÓN DEL DESARROLLO INDUSTRIAL	<u>IBK 00-079</u>	INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE PYMES MEDIANTE LA INTRODUCCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE REACONDICIONAMIENTO DE PIEZAS Y EQUIPOS	CUBA	CENTRO INV	2000	REPARAC. Y FABRIC. DE PIEZAS ESPEC., S.A	UNIVERSIDAD DE MAR DEL PLATA	CENTRO DE INVESTIGACIONES METALÚRGICAS (Cuba) GERENCIA DE PROGR. Y PROJ. PRIORIZADOS (Cuba)	600.000,00
35	1.AGROALIMEN	<u>IBK 00-083</u>	FRUTICULTURA EN PRODUCCIÓN A BAJO RESIDUO	ESPAÑA	EMP	2000	GIRONA FRUITS, SCCL AGROALIMENTARIA MAS SAULOT, S.L. INSTITUT DE RECERCA I TECNOLOGIA AGROALI	CNV SUDAMERICA, S.R.L. PAI - ALCAZAR, S.A.		1.969.665,00
36	1.AGROALIMEN	<u>IBK 00-090</u>	DESARROLLO DE UN SISTEMA DE HOMOGENEIZACIÓN Y CONTROL DE PRODUCTO, A TRAVÉS DEL DISEÑO DE UN PROGRAMA ESPECÍFICO DE TRAZABILIDAD Y DE LA APLICACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE SELECCIÓN POR LECTURA ÓPTICA, CÍTRICOS	ESPAÑA	EMP	2000	MSM S. L.	S.A. SAN MIGUEL A.G.I.C.I. y F.		875.000,00
37	5.TIC	<u>IBK 99-050</u>	APLICACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN A LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS DESDE UN ENFOQUE MODULAR Y SU EXPLOTACIÓN EN	ESPAÑA	EMP	2000	FATRONIK SYSTEM, S. A.	INST.TECNOLÓGI CO-INDUSTR. DE S.FRANCISCO		346.875,00

			ÁMBITOS EDUCATIVOS							
38	5.TIC	<u>IBK 99-060</u>	SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN GLOBAL DEL PROCESO ELECTORAL	ESPAÑA	EMP	2000	INDRA SISTEMAS S. A.	INDRA AMÉRICA, S. A. SOFRES-IBOPE, S. A.		3.050.000,00
39	1.AGROA LIMEN	<u>IBK 00-074</u>	NUEVA GAMA DE SILOS Y UN NUEVO SISTEMA ELEVADOR VERTICAL	ESPAÑA	EMP	2001	POSIMAT, S. A.	BLANKO, S. R. L.		450.000,00
40	5.TIC	<u>IBK 00-088</u>	GENERACIÓN DE SISTEMAS SOFTWARE REUTILIZANDO COMPONENTES DE DISEÑO	ESPAÑA	EMP	2001	IBERMÁTICA, S. A. ASOCIACIÓN EUROPEAN SOFTWARE INSTITUTE	GPL SISTEMAS, S. R. L.		430.955,00
41	5.TIC	<u>IBK 00-116</u>	DESARROLLO DE UNA NUEVA HERRAMIENTA MULTIMEDIA DE LOGÍSTICA Y GESTIÓN DEL TRANSPORTE	ESPAÑA	EMP	2001	CENTRO INTERMODAL DE LOGÍSTICA, S. A.	PUERTOWEB, S. A.		1.211.857,00
42	3. PROMOCIÓN DEL DESARROLLO INDUSTRIAL	<u>IBK 01-133</u>	NUEVO PROCESO DE FABRICACIÓN DE TABLERO ALISTONADO Y PUERTA PLAFONADA	ARGENTINA	EMP	2001	IMFYE, S. A.	EDERRA, S. A.		3.400.000,00
43	5.TIC	<u>IBK 01-137</u>	PROYECTO DE UN SISTEMA GLOBAL DE AUTOMATIZACIÓN PARA CANALES TEMÁTICOS Y CADENAS DE TELEVISIÓN	ESPAÑA	EMP	2001	SERVICIOS INTEGRALES UNITECNIC, S.L.	VIDEOTRON		751.213,00
44	5.TIC	<u>IBK 01-139</u>	CENTRO TECNOLÓGICO EN INTERNET PARA LA INNOVACIÓN Y EL DESARROLLO	ESPAÑA	EMP	2001	MERGO ASESORES CONSULTORES, S.L. FUNDACIÓN EMPRESA UNIVERSIDAD GALLE	GRUPO BOLIVAR	SOCIEDADE PORTUGUESA DE INOVAÇÃO (PORTUGAL)	495.100,00
45	3. PROMOCIÓN DEL DESARROLLO INDUSTRIAL	<u>IBK 01-144</u>	SISTEMA DE RECTIFICADO UNIVERSAL DE HERRAMIENTAS	ESPAÑA	EMP	2001	DOIMAK, S.A. TEKNIKER	TRANSMECANICA	ATENA - AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL (PORTUGAL)	1.300.000,00
46	1.AGROA LIMEN	<u>IBK 01-152</u>	ESTUDIOS Y OPTIMIZACIÓN DE FACTORES CULTURALES Y HORMONALES DE LA VID SOBRE METABOLITOS SECUNDARIOS CON ACTIVIDAD ANTICANCERÍGENA	ESPAÑA	Centro inv.	2001	S.A.T. C.V.212 FUENTESECA	VILLATUEL, S.A.		1.500.000,00
47	5.TIC	<u>IBK 01-153</u>	DESARROLLO DE UNA HERRAMIENTA PARA APOYAR A LAS ORGANIZACIONES EN LA DEFINICIÓN, LA IMPLANTACIÓN Y EL SEGUIMIENTO DE ESTRATEGIAS QUE DINÁMICAMENTE SE ADAPTEN A LA DEMANDA DEL MERCADO	ESPAÑA	FUNDA C	2001	FUNDACIÓN EUROPEAN SOFTWARE INSTITUTE IBERMÁTICA, S.A. SOLMICRO ORGANIZACIÓN Y SOFTWARE, S.L.	BANCO MUNICIPAL DE ROSARIO GPL SISTEMAS, S.R.L.		445.622,00
48	5.5IC	<u>IBK 01-158</u>	SISTEMA LOGÍSTICO DE COMPRAS ELECTRÓNICAS PARA EL SECTOR FINANCIERO	ESPAÑA	EMP	2001	PROMOTORA DE INGENIERÍA Y SOFTWARE, S.A. INDRA SISTEMAS, S.A.	ACH B.A.		805.404,00
49	1.AGROA	<u>IBK</u>	SISTEMA ERP	ESPAÑA	EMP	2001	VERDTECH	CELESUR, S.A.	AP TECHNOLOGIES (CHILE)	1.266.200,00

	LIMEN	<u>01-163</u>	APLICADO A LA GESTIÓN DE FINCAS AGRICOLAS				NUEVO CAMPO, S.A.		GODOY Y PUJOL ASOCIADOS (Chile)	
50	5.TIC	<u>IBK 01-168</u>	DESARROLLO DE NUEVA TECNOLOGÍA PARA LA DETECCIÓN DE FRAUDES DE LAS REDES DE CAJEROS AUTOMÁTICOS Y LA AUTOMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DE LAS MISMAS (ABASTECIMIENTO DE DINERO DE LOS EQUIPOS, CONTROL DE GESTIÓN, ETC.)	ESPAÑA	EMP	2001	SYNERA SYSTEMS, S.L.	BKP CPM/B&M		2.300.000,00
51	2.SALUD	<u>IBK 01-173</u>	PRODUCTOS GINECOLÓGICOS AVANZADOS DE UN SOLO USO	ESPAÑA	EMP	2001	EUROGINE, S.L.	CONSULTORES DE LA MUJER Y MEDICINA FAMIL		484.000,00
52	2.SALUD	<u>IBK 01-189</u>	DESARROLLO DE UNA NUEVA GAMA DE LECTORES DE ALTA TECNOLOGÍA PARA DIAGNÓSTICO DE LA VELOCIDAD DE SEDIMENTACIÓN GLOBULAR	ESPAÑA	EMP	2002	LINEAR CHEMICALS, S.L.	BIOQUÍMICA, S.R.L.		962.176,00
53	2.SALUD	<u>IBK 01-191</u>	DESARROLLO DE JOINT VENTURE BINACIONAL CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO PARA PRODUCTOS DE USO ODONTOLÓGICOS	ARGENTINA	EMP	2002	Dentaid S.L.	Therabel Pharma S.A. FUNPRECIT		700.000,00
54	4. DESARROLLO SOSTENIBLE, CAMBIO GLOBAL Y ECOSISTEMAS	<u>IBK 01-192</u>	DESARROLLO DE FLOCULANTES INORGÁNICOS ALTERNATIVOS Y SERVICIOS INNOVADORES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS Y EFLUENTES INDUSTRIALES Y CLOACALES, DENTRO DEL CONCEPTO DE ECOLOGÍA INDUSTRIAL	ARGENTINA	EMP	2002	Kemira Ibérica - División KEMWATER	FAISÁN S. A. FUNPRECIT		151.000,00
55	1.AGROALIMEN	<u>IBK 02-197</u>	SELECCIÓN Y MULTIPLICACIÓN DE ESTIRPES CUNICOLAS Y DESARROLLO DE NUEVOS SOPORTES DE REPRODUCCIÓN ASISTIDA	ESPAÑA	EMP	2002	INNOVACIONES RAMADERES SAT (INRA SAT)	Conejos de Patagonia S.A.	AGROINDUSTRIAL BRASILEIRA DE CUNICULTURA Ltda. (BRASIL)	2.070.000,00
56	5.TIC	<u>IBK 02-200</u>	NUEVO SISTEMA DE APLICACIÓN DE IMAGEN VIRTUAL PARA SPOTS DE PUBLICIDAD	ESPAÑA	EMP	2002	TÉCNICA I TRAÇA S.A. RED MOUSE FACTORY S.L.	2 CLICK S.A.		2.415.000,00
57	4.DESARROLLO SOSTENIBLE, CAMBIO GLOBAL Y ECOSISTEMAS	<u>IBK 02-216</u>	ESTUDIO DE APLICACIONES ESTRUCTURALES DE LA MADERA DE EUCALIPTO DE PLANTACIONES Y TÉCNICAS AVANZADAS PARA SU PROCESADO	ESPAÑA	EMP	2002	ENCE S.A. Centro de Innovación e Servicios Tecnológicos da Madeira de Galicia. CIS-MADERA FINANCIERA MADERERA S.A. UNIVERSIDAD DE VIGO XUNTA DE GALICIA. Consellería de Medio Ambiente. Dirección Xeral de Montes e Medio Ambiente Natural	FORESTADORA TAPEBICUA S.A. JUAN FEDERICO AAB E HIJOS S.R.L. SIETE HERMANOS S.R.L. UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL, FACULTAD REGIONAL CONCEPCIÓN DEL URUGUAY		746.880,00
58	7.ENERGÍA	<u>IBK 02-230</u>	ELEMENTOS Y SISTEMAS PARA INTEGRACIÓN FOTOVOLTAICA EN EDIFICIOS	ESPAÑA	EMP	2002	TEULADES I FAÇANES MULTIFUNCIONALS S.A.	ESTUDIO MARSHALL & ASOCIADOS		1.195.073,00

59	1.AGROALIMEN	<u>IBK 02-248</u>	DESARROLLO DE GRADEADOS Y OTROS DULCES DE CHOCOLATE PARA EL MERCADO IBEROAMERICANO	ESPAÑA	EMP	2002	LACASA S.A. CHOCOLATES LACASA INTERNACIONAL S.A.	CHOCOLATES BARILOCHE S.A.I.C.		2.500.000,00
60	3. PROMOCIÓN DEL DESARROLLO INDUSTRIAL	<u>IBK 02-270</u>	CARACTERIZACIÓN Y MODELIZACIÓN DE LA EVOLUCIÓN DE LA MICROESTRUCTURA Y PROPIEDADES DE ACEROS DE ALTO CONTENIDO EN CARBONO, POR EFECTO DE TRATAMIENTOS TERMOMECÁNICOS Y POR MECANISMOS DE ENVEJECIMIENTO	ESPAÑA	EMP	2002	Mikalor S.A. Centro Tecnológico de Manresa	CINI		451.630,00
61	5.TIC	<u>IBK 02-273</u>	SISTEMA DE CONTROL DE TRÁNSITO DEL TIPO AUTOADAPTATIVO	ARGENTINA	EMP	2002	Grupo Tecnológico MASER S.A. IRION Electrónica S.L. Microelectrónica MASER S.A.	AUTOTROL S.A.C.I.A.F. e I. LIFIA. Laboratorio de Investigación y Formación en Informática Avanzada. Universidad de La Plata		1.139.430,00
62	1.AGROALIMEN	<u>IBK 02-253</u>	CRIOPRESERVACION DE ESPERMATOZOIDES DE VERRACO SEPARADOS EN POBLACIONES DE ESPERMATOZOIDES X E Y MEDIANTE CITOMETRIA DE FLUJOS	ESPAÑA	EMP	2003	DALLAND HYBRID ESPAÑA S.A.	DEPARTAMENTO PRODUCCION ANIMAL FACULTAD DE AGRONOMIA , UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES ESTANCIAS "DOÑA ELISA S.H."	AGROEQUIP S.A. DE C.V. (México) DEPARTAMENTO DE REPRODUCCION ANIMAL Y MEJORAMIENTO GENETICO. UNIVERSIDAD AUTONOMA DE YUCATAN (México)	1.526.944,00
63	5.TIC	<u>IBK 02-274</u>	LISEX Secure Linux	ARGENTINA	UNIV	2003	ESWARE LINUX S.A.	LIFIA Laboratorio de Investigación y Formación en Informática Avanzada. Universidad de La Plata		831.569,00
64	1.AGROALIMEN	<u>IBK 02-280</u>	RED VIRTUAL DE PRODUCTORES DEL SECTOR CÁRNICO BOVINO	ARGENTINA	EMP	2003	INKOA SISTEMAS	INTERLINK SRL. SRCOSF. Sociedad Rural Centro Oeste Santafecino		1.268.670,00
65	5.TIC	<u>IBK 03-288</u>	MARCO DE REUTILIZACIÓN DE COMPONENTES	ESPAÑA	EMP	2003	INDRA SISTEMAS S.A.	CALIPSO SOFTWARE		666.552,00
66	5.TIC	<u>IBK 03-297</u>	GENERADOR DE PILDORAS FORMATIVAS DE DISTRIBUCIÓN WIRELESS (UMTS, PDA) Y PC	ESPAÑA	EMP	2003	ZabalNet S.A. (Grupo Ibermática) European Software Institute Ibermática Mondragon Goi Eskola Politeknikoa de Mondragon Unibertsitatea	GPL MAGIC (Ministerio de Agricultura y Ganadería de Santa Fé)		616.797,00
67	5.TIC	<u>IBK 03-321</u>	DESARROLLO DE UN TERMINAL WEB PARA ENTIDADES FINANCIERAS	ESPAÑA	EMP	2003	TB-SOLUTIONS TECHNOLOGIES SOFTWARE S.L.	G&L GROUP S.A.	G&L GROUP CONSULTORES ASOCIADOS LIMITADA (Chile)	949.693,00
68	5.TIC	<u>IBK 03-316</u>	COOPERACIÓN PARA LA I+D DE UN SISTEMA INFORMÁTICO DE ASESORAMIENTO ONLINE PARA EL SECTOR FINANCIERO SOBRE TECNOLOGÍAS MÓVILES	ESPAÑA	EMP	2004	INVERLINE NETWORKS	INVERTIRONLINE		800.000,00

69	4. DESARROLLO SOSTENIBLE, CAMBIO GLOBAL Y ECOSISTEMAS	<u>IBK 04-341</u>	CONTROL DE CENTRALES DE ALARMA CONTRA INCENDIOS MEDIANTE TERMINALES MÓVILES	ESPAÑA	EMP	2004	PROSS S.A. E.S.E.S. S.A.	G & L Group S.A.		582.316,00
70	5.TIC	<u>IBK 04-346</u>	PLATAFORMA WIRELESS DE PAGO-IP INTEGRADO	ESPAÑA	EMP	2004	Necomplus S.L. Fundación Investigación y Desarrollo (FIDES) TECHNISYS EUROPE	TECHNISYS S.A.		1.361.084,00
71	5.TIC	<u>IBK 04-350</u>	DISEÑO DE UNA PLATAFORMA DIGITAL DE TRANSPORTE Y LOGÍSTICA PARA IBEROAMÉRICA	ESPAÑA	EMP	2004	GRUPO TYLOG / EL VIGIA Logística para Iberoamérica (ILI) RSI Ross Systems Ibérica S.L.	COMPUSYSTEM S.A.	WEBBUSINESS - SOLUÇÕES DE GESTÃO S.A. (Portugal)	1.850.000,00
72	1.AGROALIMEN	<u>IBK 04-353</u>	DESARROLLO DE PROCESO PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE PRODUCTOS HORTÍCOLAS POSRECOLECCIÓN	ESPAÑA	EMP	2004	VEGA MAYOR S.A. Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura, Consejo Superior de Investigaciones Científicas PENTAFLOR HORTÍCOLA S.L.	FINCA PILAR S.A.		1.510.800,00
73	3. PROMOCIÓN DEL DESARROLLO INDUSTRIAL	<u>IBK 04-359</u>	DESARROLLO DE NUEVOS MATERIALES PARA PASTILLAS DE FRENO DE DISCO PARA EL MERCADO AMERICANO. 2004-2005	ESPAÑA	EMP	2004	ICER BRAKES S.A.	DIMAC ARGENTINA		2.300.123,00
74	4. DESARROLLO SOSTENIBLE, CAMBIO GLOBAL Y ECOSISTEMAS	<u>IBK 04-367</u>	EQUIPOS TRANSPORTADORES AVANZADOS MEDIANTE TERMOFUSIÓN DE COMPONENTES	ESPAÑA	EMP	2004	SIBAN PEOSA S.A.	INHSA S.A.		1.945.000,00
75	1.AGROALIMEN	<u>IBK 04-387</u>	EL EFECTO DEL ESTRÉS HÍDRICO FORZADO, POR RIEGO PARCIAL, APLICADO A DISTINTAS VARIEDADES DE VID VINÍCOLA	ESPAÑA	EMP	2004	CODORNÍU S.A.	CODORNÍU ARGENTINA, S.A. PLASTRO ARGENTINA S.A. SANTIAGO RICARDO MAYORGA & ASOCIADOS		1.242.123,00
76	4. DESARROLLO SOSTENIBLE, CAMBIO GLOBAL Y ECOSISTEMAS	<u>IBK 04-336</u>	DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA MODULAR COMPACTO DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS E INDUSTRIALES DE FÁCIL MANEJO	COSTA RICA	UNIV	2005	Aguas y Servicios de la Costa Tropical de Granada A.I.E. Biogás Fuel Cell S.A. Faculdade de Ciências, Universidad de Granada Universidad de Oviedo	Ferraro & Asociados S.R.L. Unidad de Actividad Química, Comisión Nacional de Energía Atómica	Lab. de Materiales y aplicaciones (LAMI), Universidad Nacional de Costa Rica (Costa Rica) Centro Tecnológico do Calçado (Portugal) Companhia de Equipamentos Industriais Lda. (CEI) (Portugal) Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto (Portugal) Facultad de Ingeniería, Universidad de la República (Uruguay) Facultad de Química, Universidad de la República (Uruguay)	1.007.500,00

									Geominera S.A. (Costa Rica) MA&A S.A. (Uruguay)	
77	4. DESARROLLO SOSTENIBLE, CAMBIO GLOBAL Y ECOSISTEMAS	<u>IBK 04-381</u>	ESTUDIO DE LA DURABILIDAD NATURAL DE MADERA DE EUCALIPTO DE PLANTACIONES Y MÉTODOS DE APLICACIÓN DE PROTECTORES	ESPAÑA	EMP	2005	ENCE S.A Centro de Innovación y Servicios Tecnológicos de la Madera de Galicia. CIS-MADERA FINANCIERA MADERERA S.A. INIA. INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGRARIAS UNIVERSIDAD DE VIGO XUNTA DE GALICIA. Consellería de Medio Ambiente.	Estación Experimental INTA(Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria) Concordia FORESTADORA TAPEBICUA, S.A. SIETE HERMANOS S.R.L "ASERRADERO UBAJAY" UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL, FACULTAD REGIONAL CONCEPCIÓN DEL URUGUAY	EUFORES S.A. (Uruguay)	1.083.000,00
78	2.SALUD	<u>IBK 04-385</u>	SISTEMA INTELIGENTE DE CAPTURA E INTEGRACIÓN DE INFORMACIÓN PARA EL SECTOR DE LA SALUD	ESPAÑA	EMP	2005	DOC6, S.A. Consultores en recursos de información.	INFOHELP S.A.		648.343,00
79	3. PROMOCIÓN DEL DESARROLLO INDUSTRIAL	<u>IBK 05-394</u>	NUEVAS TECNOLOGÍAS DE ULTRASONID PARA EL CONTROL DE MATERIALES DE LA INDUSTRIA CIVIL	ARGENTIN	EMP	2005	DASEL S.L. Instituto de Acústica - CSIC Instituto de Automática Industrial - CSIC	KERTRAN S.R.L. CNEA-UA ENDE-Grupo INEND		299.000,00
80	5.TIC	<u>IBK 05-398</u>	DESARROLLO DE SISTEMA INFORMÁTICO INTEGRAL PARA EL SECTOR DE LAS ARTES GRÁFICAS	ESPAÑA	EMP	2005	Lluna Informática S.L. Asociación Industrial de Óptica, Color e Imagen (AIDO)	ADS-PRO	Esperançarte (Portugal)	422.437,00
81	5.TIC	<u>IBK 05-399</u>	DESARROLLO DE UN NUEVO PRODUCTO PARA LA GESTIÓN INTEGRADA DE BIBLIOTECAS	ESPAÑA	EMP	2005	SCANBIT, S.L.	SISTEMAS BEJERMAN, S.A.	COOPERATIVA 900 SOPORTE R.L. (Venezuela)	1.648.667,00
82	2.SALUD	<u>IBK 05-402</u>	PLATAFORMA DE DIAGNÓSTICO DE PATOLOGÍA HEPÁTICAS	ESPAÑA	EMP	2005	ONE WAY LIVER GENOMICS, S.L. CIC bioGUNE	FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DE CIENCIAS BÁSICAS (FUCIBA)		1.800.000,00
83	3. PROMOCIÓN DEL DESARROLLO INDUSTRIAL	<u>IBK 05-417</u>	DESARROLLO TECNOLÓGICO Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS BASADOS EN PROCESADORES PLC	ESPAÑA	EMP	2005	DESE TECHNOLOGIES S.L. Connecting Plus S.L.	KOMBI Electrónica S.A.		300.000,00
84	5.TIC	<u>IBK 05-428</u>	GESTIÓN INTEGRAL Y ESTRATÉGICA DE CAMPOS DE ACTUACIÓN	ARGENTIN	EMP	2005	MOST Servicios Informáticos S.L.	EDUCAONLINE S.A.		107.227,00
85	4. DESARROLLO SOSTENIBLE, CAMBIO GLOBAL Y ECOSISTEMAS	<u>IBK 05-431</u>	MÉTODOS NO INTRUSIVOS E INTELIGENCIA ARTIFICIAL APLICADOS A LA INGENIERIA AMBIENTAL	ESPAÑA	EMP	2005	WIDE WORLD GEOGRAPHIC SERVICES, S.L	INTERWAVE S.A.		1.178.175,00
86	5.TIC	<u>IBK 05-432</u>	ESTRATEGIAS AVANZADAS DE ADQUISICIÓN, GESTIÓN, ANÁLISIS, VISUALIZACIÓN Y FUSIÓN DE INFORMACIÓN Y SU	ESPAÑA	EMP	2005	Scati Labs S.A. Universidad Pompeu Fabra	Interwave S.A.		1.997.020,00

			INTEGRACIÓN EN UN SISTEMA AVANZADO DE SEGURIDAD PARA ENTORNOS COMPLEJOS							
87	5.TIC	IBK 05-433	DESARROLLO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL BANCARIA, BASADO EN ESTÁNDARES DE PROGRAMACIÓN ABIERTOS Y BASES DE DATOS DESESTRUCTURADAS	ESPAÑA	EMP	2005	MAAT G KNOWLEDGE S.L.	IDN FINANZAS S.A.		3.120.189,00
88	1.AGROALIMEN	IBK 05-436	TRATAMIENTO DE ALIMENTOS POR ENZIMAS INMOVILIZADOS	ARGENTINA	EMP	2005	Biópolis S.L.	Key-Zymes S.A.		68.426,00
89	5.TIC	IBK 05-438	MARCO DE REUTILIZACIÓN DE NEGOCIOS PARA MOVILIDAD	ESPAÑA	EMP	2005	INDRA SISTEMAS, S.A.	TECHNISYS		723.000,00
90	5.TIC	IBK 05-441	OUTSOURCING TECNOLÓGICO PARA LA FORMACIÓN DE LA EMPRESA	ESPAÑA	EMP	2005	GARBEN PROYECTOS INFORMÁTICOS S.L.	NOVAMENS S.A.		481.162,00
91	5.TIC	IBK 05-445	PLATAFORMA DE SERVICIOS ABIERTOS Y SEGUROS PARA USUARIOS MÓVILES EN EL ENTORNO FINANCIERO	ESPAÑA	EMP	2005	TB-SOLUTIONS ADVANCED TECHNOLOGIES, S.L.	G&L GROUP S.A.	G&L GROUP CONSULTORES ASOCIADOS LIMITADA (Chile)	765.920,00
92	3. PROMOCIÓN DEL DESARROLLO INDUSTRIAL	IBK 05-396	RECUBRIMIENTOS INTELIGENTES ANTICORROSIVOS Y AUTOREGENERABLES	ESPAÑA	EMP	2006	LANDECOLOR CIDEMCO Euskal EKT	CIDEPINT Ensenada Servicios Generales S.A. SINTEPLAST S.A.		850.000,00
93	5.TIC	IBK 06-455	CRP INTERNACIONAL	ESPAÑA	EMP	2006	DIRECTIVE SOFT S.L.	CONEXUS S.A.		354.000,00
94	2.SALUD	IBK 06-479	DESARROLLO DE UN ELEVADOR NEUMÁTICO PARA PERSONAS CON DIFERENTES GRADOS DE MINUSVALÍA	ESPAÑA	EMP	2006	Elevadores Neumáticos Ibéricos, S.L. Euroinstal S.L. NetProyectos Aplicados, S.L.	Elevadores neumáticos S.A.		2.340.270,00
95	3. PROMOCIÓN DEL DESARROLLO INDUSTRIAL	IBK 06-484	DESARROLLO DE UN ESPECTROFOTÓMETRO CON AUTOMATISMOS DE APLICACIÓN AL ÁMBITO DE LA BIOTECNOLOGÍA	ESPAÑA	EMP	2006	VECTOR CUASARD RESEARCH, S.L.	LABORATORIO LABSA		800.000,00
96	4. DESARROLLO SOSTENIBLE, CAMBIO GLOBAL Y ECOSISTEMAS	IBK 06-487	INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE CLONES Y PLÁNTULAS QUE MEJOREN EL CRECIMIENTO Y CALIDAD DE MADERAS NOBLES	ESPAÑA	EMP	2006	Corporación Ecológica y Bosques Tropicales, S.A. Instituto Tecnológico del Mueble, Madera, embalaje y afines (AIDIMA)	Ecobosques Argentina, S.A. Q-Pharma, Argentina, S.A.	Hypericum, Pharma, S.A. (Costa Rica) Universidad de Costa Rica (Costa Rica)	2.100.000,00
97	5.TIC	IBK 06-496	PLATAFORMA TECNOLÓGICA MULTILINGÜE PARA GESTIÓN DE E-CONTENIDOS Y GENERACIÓN DE COMUNIDADES VIRTUALES	ESPAÑA	EMP	2006	IBAI SISTEMAS SOCIEDAD DE ESTUDIOS VASCOS- EUSKO IKASKUNTZA	INTER-CULTURA CONSULTORA SRL		1.054.835,00
98	5.TIC	IBK 07-513	DESARROLLO DE UNA ARQUITECTURA AVANZADA SOBRE TECNOLOGÍAS AJAX Y JSF PARA SERVICIOS DE GESTIÓN DE	ESPAÑA	EMP	2007	IT DEUSTO, S.L. Instituto Tecnológico de Aragón Spenta	G&L GROUP SA		1.755.000,00

			EXPEDIENTES				Consulting S.L.			
99	1.AGROA LIMEN	<u>IBK 07-517</u>	MEJORA DE LA PRODUCCIÓN Y CALIDAD EN BASE A LA GENÉTICA WAGYU	ESPAÑA	EMP	2007	Agrocinegética Modelo S.L.	GURE-AMETZA S.A.		1.724.941,00
100	2.SALUD	<u>IBK 07-524</u>	SMARTHOME: PLATAFORMA INTELIGENTE DOMOTICA PARA PERSONAS DEPENDIENTES	ESPAÑA	EMP	2007	INSYTE S.A.	Kombi Electronica S.A.		1.745.730,00
101	5.TIC	<u>IBK 07-537</u>	INTRANET PARA LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO EMPRESARIAL	ESPAÑA	EMP	2007	AVALON INFORMATICA S.L.	BUSINESS VISION S.A.		2.372.325,00
102	1.AGROA LIMEN	<u>IBK 07-544</u>	CONTROL DE VIGOR EN PRODUCCIÓN FRUTÍCOLA	ESPAÑA	EMP	2007	Agroalimentaria Mas Saulot, S.L.	CNV Sudamérica		1.101.520,00
103	5.TIC	<u>IBK 08-554</u>	PLATAFORMA ALGORÍTMICA DE TRADING DE ALTO RENDIMIENTO	ESPAÑA	EMP	2008	Edosoft Factory, S.L	G&L GROUP S.A.		1.189.419,00
104	1.AGROA LIMEN	<u>IBK 06-482</u>	PRODUCCIÓN DE FRACCIONES ENRIQUECIDAS BIOACTIVAS DE ACEITES ESENCIALES	BRASIL	EMP	2008	ASIGA VETERINARIA S.L. Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA-Aragón)	Juan C. GUILLARD Programa de Plantas Aromáticas y Medicinales Universidad de Buenos Aires	Tekton Óleos Essenciais Ltda. (Brasil)_Pontificia Universidade Católica do Rio Grando do Sul (Brasil) Universidad de Caxias do Sul (Brasil) Universidad de La Republica (Uruguay)	1.799.590,00
105	1.AGROA LIMEN	<u>IBK 07-541</u>	COOPERACION HISPANO – ARGENTINA EN TRANSFERENCIA DE EMBRIONES	ESPAÑA	EMP	2008	EMBRIONES EQUINOS S.L.	Centro Integral de Inseminación Artificial y Transferencia Embrionaria, New Bridge Embryo Center		2.200.000,00
107	1.AGROA LIMEN	<u>IBK 08-547</u>	SELECCIÓN Y ENSAYO DE ESPECIES ARBÓREAS Y ARBUSTIVAS INÉDITAS EN CULTIVO DE BONSAI EN CONDICIONES DE INTERIOR	ESPAÑA	EMP	2008	MISTRAL BONSAI, .SL.	REINO VEGETAL		981.127,00
108	5.TIC	<u>IBK 08-553</u>	REPOSTAJE INTELIGENTE EN PUERTOS MERCANTES Y DEPORTIVOS (TIC-BASED)	ESPAÑA	EMP	2008	AVALON INFORMATICA S.L.	BUSINESS VISION S.A.		2.372.325,00

ANEXO III

Modelos de encuesta para España y Argentina

MINISTERIO
DE CIENCIA
E
INNOVACIÓN

INSTITUTO DE GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN
Y DEL CONOCIMIENTO (CSIC-UPV)

Fecha:
Duración:
Entrevistador:

A. Encuesta sobre las relaciones de cooperación entre empresas de Argentina y España (Modelo para España)

La presente consulta forma parte de una iniciativa conjunta de los gobiernos de España y Argentina, a través de sus Consejos Científicos (el CSIC, en el primer caso, y el CONICET, en el segundo), a fin de mejorar el diseño e implementación de las políticas de cooperación tecnológica entre ambos países.

En este caso particular, le ha sido encargado al Instituto de Gestión de la Innovación y el Conocimiento (INGENIO, CSIC-UPV) el desarrollo de un estudio con la intención de conocer las conductas de cooperación existentes en el ámbito empresarial de ambos países, así como indagar las características de las relaciones de cooperación tecnológica entre empresas de ambos países, en aquellos casos que éstas existan.

En el marco de esta iniciativa y por las características particulares (sectores de punta, actitud innovadora, empresas de avanzada, etc.), se ha seleccionado un grupo de empresas para realizarles esta consulta en ambos países.

La información que usted nos pueda brindar será de suma utilidad, tanto para avanzar en la comprensión del fenómeno y las estrategias de cooperación empresarial existente en ambos países. Esto contribuirá a mejorar tanto el diseño de los instrumentos de política pública en pos de estimular la cooperación bi-nacional, como la asignación de fondos públicos a tal fin.

La información que usted nos facilite será manejada confidencialmente, en todos los aspectos que tienen relación con la legislación de protección del secreto estadístico, por lo que en ningún momento serán divulgados, ni entregados a terceros los datos que puedan identificar la identidad de empresa alguna, y para su publicación sólo se utilizarán de manera agregada (agrupando la información recibida por parte de diversas empresas según sus características comunes, como ser tamaño y/o actividad).

Agradeciendo su colaboración y buena predisposición, le invitamos, entonces, a completar el siguiente cuestionario (el cual redundará en mejoras que, finalmente, serán en su beneficio).

A DATOS GENERALES DE LA EMPRESA			
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			Nº:
DIRECCIÓN:		CIF:	
		Forma jurídica:	
	E-mail:	Web:	
Representante de la empresa:		Cargo:	
T.E.:		Fax:	
Correo electrónico:			
B DATOS DE DESEMPEÑO ECONÓMICO			
1. Marque con qué sector productivo identifica la principal actividad económica que realiza su empresa:			
<input type="checkbox"/> 1. Alimentos	<input type="checkbox"/> 2. Sector agropecuario	<input type="checkbox"/> 3. Salud	<input type="checkbox"/> 4. Farmacia y Química
<input type="checkbox"/> 5. Metalmecánica	<input type="checkbox"/> 6. Electrónica y telecomunicaciones	<input type="checkbox"/> 7. Energía	<input type="checkbox"/> 8. Servicios Públicos
			<input type="checkbox"/> 9. Servicios empresariales
			<input type="checkbox"/> 10. Biotecnología
			<input type="checkbox"/> 11. Software y Servicios Informáticos
			<input type="checkbox"/> 12. Actividad Financiera
			<input type="checkbox"/> 13. Otros (especificar)
			<input type="text"/>
2. AÑOS DE ACTIVIDAD:			
C RECURSOS HUMANOS			
1. N° DE TRABAJADORES: Su empresa posee: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> a. Más de 1000 empleados <input type="checkbox"/> b. Entre 1000 y 250 empleados <input type="checkbox"/> c. Entre 250 y 100 empleados <input type="checkbox"/> d. Entre 100 y 10 empleados <input type="checkbox"/> e. Menos de 10 		2. CANTIDAD TOTAL DE EMPLEADOS (INCLUYENDO PERSONAL ESTABLE Y CONTRATADO) SEGÚN SU MÁXIMO NIVEL DE EDUCACIÓN ALCANZADO: <ul style="list-style-type: none"> a. Empleados con titulación superior <input type="text"/> b. Empleados con educación media o profesional <input type="text"/> c. Empleados con educación básica o sin estudios <input type="text"/> 	

3. FACTURACIÓN (Millones €):

Su empresa realizó el último año ventas por:

- a. Más de 500 millones de euros
- b. Más de 100 millones de euros
- c. Entre 100 millones y 75 millones de euros
- d. Entre 75 y 50 millones de euros
- e. Entre 50 y 25 millones de euros
- f. Entre 25 y 10 millones de euros
- g. Menos de 10 millones de euros

4. EXPORTACIONESa) ¿Realizó exportaciones en los últimos dos años? Sí No

b) Si su respuesta es afirmativa, qué porcentaje de sus exportaciones implicaron los siguientes destinos:

	100 %	Más del 90%	Entre el 90 y 75%	Entre el 75 y 50%	Entre el 50 y 25%	Entre el 25 y 10%	Menos del 10%
Unión Europea							
América Latina							
Argentina							
Estados Unidos							
Asia							
África							
Oceanía							

c) ¿Posee filiales (plantas de producción) en otro país? Sí No

d) En qué países/ciudades:

1.
2.
3.
4.
4.
6.

5. INNOVACIÓN

a) ¿Ha llevado a cabo innovaciones en los últimos 3 años? Sí No

Fueron novedosos para ...

1. Innovación de producto	<input type="checkbox"/> Empresa	<input type="checkbox"/> Mercado local	<input type="checkbox"/> Mercado Internacional
2. Innovación de proceso	<input type="checkbox"/> Empresa	<input type="checkbox"/> Mercado local	<input type="checkbox"/> Mercado Internacional
3. Innovación organizacional	<input type="checkbox"/> Empresa	<input type="checkbox"/> Mercado local	<input type="checkbox"/> Mercado Internacional
4. Innovación en comercialización	<input type="checkbox"/> Empresa	<input type="checkbox"/> Mercado local	<input type="checkbox"/> Mercado Internacional
5. Otras innovaciones (especificar)	<input type="checkbox"/> Empresa	<input type="checkbox"/> Mercado local	<input type="checkbox"/> Mercado Internacional

b) Indique si ha realizado alguna de las siguientes actividades:

- 1) I+D
- 2) Adquisición de:
 - a. Bienes de capital
 - b. Hardware
 - c. Software
- 3) Contratación de tecnología
- 4) Diseño industrial
- 5) Mejoras asociadas a la organización
- 6) Mejoras asociadas a la comercialización
- 7) Contratado consultorías externas
- 8) Capacitación

C RELACIONES DE COOPERACIÓN

1. Su empresa no se encuentra aislada del mundo y mantiene relaciones e interactúa con otras empresas, ¿ha cooperado o coopera con alguna otra empresa? Sí No

2. Esa cooperación se ha dado con:

- a. Una empresa proveedora
- b. Una empresa cliente
- c. Una empresa competidora
- d. Una empresa de otro sector productivo
- e. Una empresa del exterior País
- f. Universidad o centro de investigación
- g. Otro tipo de organismo (especificar)

3. En los últimos 3 años esa cooperación se ha realizado:

- a. De manera habitual
- b. Con poca frecuencia
- c. Una sola vez
- d. Nunca

4. ¿La cooperación se ha refrendado mediante la firma de un convenio o contrato? Sí No

5. Si su respuesta es afirmativa indique cuántos contratos/convenios firmó.

2. MOTIVOS DE LA COOPERACIÓN

Señale entre las siguientes aquellas alternativas que mejor representen los motivos por los que su empresa coopera o ha cooperado. Para mejorar:

- a. La comercialización y distribución
- b. El proceso productivo (tipo implementación de un nuevo sistema de control de calidad, o reducción de stocks, etc.)
- c. El acceso a algún insumo
- d. El lanzamiento de un nuevo producto para la empresa
- e. El lanzamiento de un nuevo producto en el mercado
- f. La introducción de nueva tecnología en su empresa
- g. El acceso a nuevos mercados
- h. La organización
- i. Otro/s (especificar)

3. AYUDAS PÚBLICAS

1. ¿Ha obtenido ayuda de la administración para la cooperación? Sí No

2. ¿De qué tipo? (indique)

Tipo de ayuda	Autonómica	Estatal	De la Unión Europea
a. Subvención para la asistencia técnica de la otra empresa			
b. Asistencia financiera para la adquisición de equipamiento			
c. Asistencia para abrir nuevos mercados			
d. Asistencia para exportación			
e. Programas especiales			

3. ¿Cómo resultó la ayuda recibida?

- Muy satisfactoria Medianamente satisfactoria Poco satisfactoria Nada satisfactoria

4. ¿Coopera en actividades de innovación en el marco de Programas Públicos de I+ D + innovación?	Universidades y Organismos Públicos de Investigación (OPIS)	Institutos Tecnológicos	Ambos
Con mucha frecuencia			
Con bastante frecuencia			
Con poca frecuencia			
Nunca			

F RELACIONES DE COOPERACIÓN CON ARGENTINA

1. ¿Alguna vez ha mantenido relaciones de cooperación con empresas argentinas? Sí (pase a 2)
 No (responda sólo la pregunta 3)

2. En caso afirmativo, esta cooperación ha sido:

Continua Más de 5 veces Entre 5 y 2 veces Una sola vez

3. Si su empresa no ha establecido ningún tipo de cooperación con empresas argentinas, indique por qué razones considera que no ha cooperado:

- i. Factores culturales
- ii. Distancia
- iii. Política de empresa
- iv. Normativas y legislaciones de España
- v. Normativas y legislaciones de Argentina
- vi. Inestabilidad macroeconómica
- vii. Dificultades de acceso al financiamiento
- viii. Problemas de gestión de este tipo de acuerdos (plazos, requisitos, sellados, etc.) en España
- ix. Problemas de gestión de este tipo de acuerdos (plazos, requisitos, sellados, etc.) en Argentina
- x. Por falta de contraparte en el sector
- xi. Nunca fue considerado
- xii. Otro (especifique)

4. Si su respuesta ha sido positiva, ¿podría decirnos con qué empresa ha cooperado y los datos para contactarla?

5. ¿Con qué objeto estableció la cooperación con la contraparte argentina? Señale entre las siguientes aquellas alternativas que mejor representen los motivos por los que su empresa coopera o ha cooperado con empresas argentinas.

- a. Para aumentar las ventas/exportaciones
- b. Para aprovechar un mercado cautivo
- c. Para mejorar su cadena de distribución/comercialización en Argentina
- d. Para aprovechar algún régimen promocional que garantizaba el acceso a una renta extraordinaria
- e. Para poder acceder a un insumo/recurso natural clave en su proceso de producción
- f. Para complementarse en el proceso productivo
- g. Para solucionar problemas de logística (más allá de haber obtenido/contactado con un distribuidor)
- h. Para solucionar algún problema técnico/tecnológico determinado en su empresa
- i. Para brindar asistencia técnica
- j. Para realizar tareas de investigación en conjunto
- h. Otro (especificar)

6. ¿Por qué ha elegido una empresa argentina?

- a. Por afinidad cultural
- b. Porque era la empresa que podía brindarme la solución
- c. Por ventajas económicas (de costo y promoción)
- d. Por estrategia empresarial de ingreso a nuevos mercados
- e. Porque existe/existía un programa de gobierno que lo estimulaba
- f. Porque existe una regulación favorable
- g. Porque posee lazos familiares
- h. Otro (especificar)

L

7. ¿Cómo se llevó adelante el proceso de cooperación?

8. ¿Quién inició los contactos?

España

Argentina

9. La cooperación fue liderada por:

España

Argentina

Ambos

10. Se firmó algún acuerdo (existe un acta/contrato o algún escrito)

Sí

No

11. ¿En qué ha consistido la cooperación? (marcar todas las que correspondan)

- a. Realización de un proyecto para resolver un problema puntual
- b. Establecimiento de una alianza comercial temporal
- c. Contratación de una empresa argentina para:
 - i. realizar tareas de comercialización en Argentina
 - ii. proveer de algún insumo determinado
 - iii. complementar la producción
 - ix. acceder al mercado
- d. Asociarse para competir globalmente
- e. Intercambio de personal/recursos humanos
- f. Establecer un departamento conjunto
- g. Realizar tareas de investigación y desarrollo

12. La cooperación ha sido

Muy satisfactoria	Medianamente satisfactoria	Poco satisfactoria	Nada satisfactoria
-------------------	----------------------------	--------------------	--------------------

13. Se cumplieron los objetivos pautados al inicio Sí Parcialmente No

14. Justifique en caso de incumplimiento o cumplimiento parcial de objetivos.

15. Fruto de la cooperación con la empresa argentina:

- 1) **Producto**
 - a. Mejoraron sus productos
 - b. Introdujo un nuevo producto
 - c. Patentó un nuevo producto
 - d. Otros
- 2) **Mercado**
 - a. Permitió mantener la participación de su empresa en el mercado
 - b. Amplió la participación de su empresa en el mercado
 - c. Permitió abrir nuevos mercados
 - d. Otros
- 3) **Proceso**
 - a. Aumentó su capacidad productiva
 - b. Aumentó su flexibilidad de la producción
 - c. Redujo sus costos
 - d. Redujo el consumo de materias primas e insumos
 - e. Mejoró el aprovechamiento de las competencias de su personal
 - f. Redujo su consumo de energía
 - g. Patentó un nuevo proceso
 - h. Otros
- 4) **Mejóro la organización de su empresa**
- 5) **Otros**

G RELACIONES DE COOPERACIÓN CON ARGENTINA EN INNOVACIÓN

1. ACTIVIDADES DE INNOVACIÓN

16. En el marco de las relaciones de cooperación establecidas con una empresa argentina, indique si ha realizado alguna de las siguientes actividades:

- 1. I+D
Adquisición de:
 - a. Bienes de capital
 - b. Hardware
 - c. Software
- 2. Realizado transferencias de tecnología de empresa argentina a española
- 3. Realizado transferencias de tecnología de empresa española a empresa argentina
- 4. Tareas de Ingeniería
- 5. Diseño industrial
- 6. Mejoras asociadas a la organización
- 7. Mejoras asociadas a la comercialización
- 8. Contratado Consultorías externas
- 9. Adquirido licencias de terceros
- 10. Capacitación
- 11. Otros (especificar)

2. BARRERAS A LA COOPERACIÓN EN INNOVACIÓN CON ARGENTINA

17. ¿Qué dificultades u obstáculos se han presentado para la cooperación?

- a. Obstáculos a nivel de la empresa con la que ha cooperado/coopera
 - i. Falta de cumplimiento en lo pactado (perdida de confianza)
 - ii. Problemas con el tiempo de realización del proyecto respecto a la obtención de resultados
 - iii. Falta de recursos humanos calificados
 - iv. Otros (Especificar)
- b. Obstáculos globales del contexto argentino
 - xiii. Culturales
 - xiv. Distancia
 - xv. Falta de apoyo gubernamental
 - xvi. Normativas y legislaciones
 - xvii. Inestabilidad macroeconómica
 - xviii. Dificultades de acceso al financiamiento
 - xix. Problemas de gestión de este tipo de acuerdos (plazos, requisitos, sellados, etc.)
 - xx. Por falta de contraparte en el sector
 - xxi. Otros (Especificar)

3. RESULTADOS DE LA COOPERACIÓN

18. La cooperación ha sido

Muy satisfactoria

Bastante satisfactoria

Poco satisfactoria

Nada satisfactoria

19. ¿Qué grado de importancia atribuye a las actividades de innovación llevadas a cabo en el marco de la cooperación?

Alta

Media

Baja

Irrelevante

20. Se cumplieron los objetivos pautados al inicio

Sí

Parcialmente

No

a. Se decidió renovar los acuerdos de cooperación

Sí

No

b. Se profundizaron los lazos

Sí

No

c. Se incorporó nuevo conocimiento a la empresa

Sí

No

d. Se incrementaron las ganancias de la empresa

Sí

No

e. Se obtuvieron licencias/patentes por los desarrollos realizados

Sí

No

f. Volvería a cooperar con una empresa Argentina

Sí

No

MINISTERIO
DE CIENCIA
E
INNOVACIÓN

INSTITUTO DE GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN
Y DEL CONOCIMIENTO (CSIC-UPV)

B. Encuesta sobre las relaciones de cooperación entre empresas de Argentina y España (Modelo para Argentina)

Fecha:
Duración:
Entrevistador:

La presente consulta forma parte de una iniciativa conjunta de los gobiernos de España y Argentina, a través de sus Consejos Científicos (el CSIC, en el primer caso, y el CONICET, en el segundo), a fin de mejorar el diseño e implementación de las políticas de cooperación tecnológica entre ambos países.

En este caso particular, le ha sido encargado al Centro REDES, con la colaboración de la Oficina de CEPAL - Naciones Unidas en Buenos Aires, el desarrollo de un estudio con la intención de conocer las conductas de cooperación existentes en el ámbito empresarial de ambos países, así como indagar las características de las relaciones de cooperación tecnológica entre empresas de ambos países, en aquellos casos que éstas existan.

En el marco de esta iniciativa y por las características particulares (sectores de punta, actitud innovadora, empresas de avanzada, etc.), se ha seleccionado un grupo de empresas para realizarles esta consulta en ambos países.

La información que usted nos pueda brindar será de suma utilidad, tanto para avanzar en la comprensión del fenómeno y las estrategias de cooperación empresarial existente en ambos países. Esto contribuirá a mejorar tanto el diseño de los instrumentos de política pública en pos de estimular la cooperación bi-nacional, como la asignación de fondos públicos a tal fin.

La información que usted nos facilite será manejada confidencialmente, en todos los aspectos que tienen relación con la legislación de protección del secreto estadístico, por lo que en ningún momento serán divulgados, ni entregados a terceros los datos que puedan identificar la identidad de empresa alguna, y para su publicación sólo se utilizarán de manera agregada (agrupando la información recibida por parte de diversas empresas según sus características comunes, como ser tamaño y/o actividad).

Agradeciendo su colaboración y buena predisposición, le invitamos, entonces, a completar el siguiente cuestionario (el cual redundará en mejoras que, finalmente, serán en su beneficio).

A DATOS GENERALES DE LA EMPRESA			
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			Nº:
DIRECCIÓN:		CIF:	
		Forma jurídica:	
	E-mail:	Web:	
Representante de la empresa:		Cargo:	
T.E.:		Fax:	
Correo electrónico:			
B DATOS DE DESEMPEÑO ECONÓMICO			
1. Marque con qué sector productivo identifica la principal actividad económica que realiza su empresa:			
<input type="checkbox"/> 1. Alimentos	<input type="checkbox"/> 2. Sector agropecuario	<input type="checkbox"/> 3. Salud	<input type="checkbox"/> 4. Farmacia y Química
<input type="checkbox"/> 5. Metalmecánica	<input type="checkbox"/> 6. Electrónica y telecomunicaciones	<input type="checkbox"/> 7. Energía	<input type="checkbox"/> 8. Servicios Públicos
			<input type="checkbox"/> 9. Servicios empresariales
			<input type="checkbox"/> 10. Biotecnología
			<input type="checkbox"/> 11. Software y Servicios Informáticos
			<input type="checkbox"/> 12. Actividad Financiera
			<input type="checkbox"/> 13. Otros (especificar)
			<input type="text"/>
2. AÑOS DE ACTIVIDAD:			
C RECURSOS HUMANOS			
1. N° DE TRABAJADORES: Su empresa posee:		2. CANTIDAD TOTAL DE EMPLEADOS (INCLUYENDO PERSONAL ESTABLE Y CONTRATADO) SEGÚN SU MÁXIMO NIVEL DE EDUCACIÓN ALCANZADO:	
<input type="checkbox"/> f. Más de 1000 empleados	<input type="checkbox"/> g. Entre 1000 y 250 empleados	<input type="checkbox"/> d. Empleados con titulación superior	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> h. Entre 250 y 100 empleados	<input type="checkbox"/> i. Entre 100 y 10 empleados	<input type="checkbox"/> e. Empleados con educación media o profesional	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> j. Menos de 10		<input type="checkbox"/> f. Empleados con educación básica o sin estudios	<input type="text"/>

3. FACTURACIÓN (Millones €):

Su empresa realizó el último año ventas por:

- h. Más de 500 millones de euros
- i. Más de 100 millones de euros
- j. Entre 100 millones y 75 millones de euros
- k. Entre 75 y 50 millones de euros
- l. Entre 50 y 25 millones de euros
- m. Entre 25 y 10 millones de euros
- n. Menos de 10 millones de euros

4. EXPORTACIONESa) ¿Realizó exportaciones en los últimos dos años? Sí No

b) Si su respuesta es afirmativa, qué porcentaje de sus exportaciones implicaron los siguientes destinos:

	100 %	Más del 90%	Entre el 90 y 75%	Entre el 75 y 50%	Entre el 50 y 25%	Entre el 25 y 10%	Menos del 10%
Unión Europea							
América Latina							
España							
Estados Unidos							
Asia							
África							
Oceanía							

c) ¿Posee filiales (plantas de producción) en otro país? Sí No

d) En qué países/ciudades:

1.
2.
3.
4.
4.
6.

5. INNOVACIÓN

a) ¿Ha llevado a cabo innovaciones en los últimos 3 años? Sí No

Fueron novedosos para ...

1. Innovación de producto	<input type="checkbox"/> Empresa	<input type="checkbox"/> Mercado local	<input type="checkbox"/> Mercado Internacional
2. Innovación de proceso	<input type="checkbox"/> Empresa	<input type="checkbox"/> Mercado local	<input type="checkbox"/> Mercado Internacional
3. Innovación organizacional	<input type="checkbox"/> Empresa	<input type="checkbox"/> Mercado local	<input type="checkbox"/> Mercado Internacional
4. Innovación en comercialización	<input type="checkbox"/> Empresa	<input type="checkbox"/> Mercado local	<input type="checkbox"/> Mercado Internacional
5. Otras innovaciones (especificar)	<input type="checkbox"/> Empresa	<input type="checkbox"/> Mercado local	<input type="checkbox"/> Mercado Internacional

b) Indique si ha realizado alguna de las siguientes actividades:

- 9) I+D
- 10) Adquisición de:
 - a. Bienes de capital
 - b. Hardware
 - c. Software
- 11) Contratación de tecnología
- 12) Diseño industrial
- 13) Mejoras asociadas a la organización
- 14) Mejoras asociadas a la comercialización
- 15) Contratado consultorías externas
- 16) Capacitación

C RELACIONES DE COOPERACIÓN

1. Su empresa no se encuentra aislada del mundo y mantiene relaciones e interactúa con otras empresas, ¿ha cooperado o coopera con alguna otra empresa? Sí No

2. Esa cooperación se ha dado con:

- g. Una empresa proveedora
- h. Una empresa cliente
- i. Una empresa competidora
- j. Una empresa de otro sector productivo
- k. Una empresa del exterior País
- l. Universidad o centro de investigación
- g. Otro tipo de organismo (especificar)

3. En los últimos 3 años esa cooperación se ha realizado:

a. De manera habitual

b. Con poca frecuencia

c. Una sola vez

d. Nunca

4. ¿La cooperación se ha refrendado mediante la firma de un convenio o contrato? Sí No

5. Si su respuesta es afirmativa indique cuántos contratos/convenios firmó.

2. MOTIVOS DE LA COOPERACIÓN

Señale entre las siguientes aquellas alternativas que mejor representen los motivos por los que su empresa coopera o ha cooperado. Para mejorar:

- a. La comercialización y distribución
- b. El proceso productivo (tipo implementación de un nuevo sistema de control de calidad, o reducción de stocks, etc.)
- c. El acceso a algún insumo
- d. El lanzamiento de un nuevo producto para la empresa
- e. El lanzamiento de un nuevo producto en el mercado
- f. La introducción de nueva tecnología en su empresa
- g. El acceso a nuevos mercados
- h. La organización
- i. Otro/s (especificar)

3. AYUDAS PÚBLICAS

1. ¿Ha obtenido ayuda del estado para la cooperación? Sí No

2. ¿De qué tipo? (indique)

Tipo de ayuda	Municipal	Provincial	Estado Nacional
f. Subvención para la asistencia técnica de la otra empresa			
g. Asistencia financiera para la adquisición de equipamiento			
h. Asistencia para abrir nuevos mercados			
i. Asistencia para exportación			
j. Programas especiales			

3. ¿Cómo resultó la ayuda recibida?

- Muy satisfactoria Medianamente satisfactoria Poco satisfactoria Nada satisfactoria

4. ¿Coopera en actividades de innovación en el marco de Programas Públicos de I+ D + innovación?	Universidades	Institutos Tecnológicos	Ambos
Con mucha frecuencia			
Con bastante frecuencia			
Con poca frecuencia			
Nunca			

F RELACIONES DE COOPERACIÓN CON ESPAÑA

1. ¿Alguna vez ha mantenido relaciones de cooperación con empresas españolas? Sí (pase a 2)
 No (responda sólo la pregunta 3)

2. En caso afirmativo, esta cooperación ha sido:

Continua Más de 5 veces Entre 5 y 2 veces Una sola vez

3. Si su empresa no ha establecido ningún tipo de cooperación con empresas españolas, indique por qué razones considera que no ha cooperado:

- i. Factores culturales
- ii. Distancia
- iii. Política de empresa
- iv. Normativas y legislaciones de España
- v. Normativas y legislaciones de Argentina
- vi. Inestabilidad macroeconómica
- vii. Dificultades de acceso al financiamiento
- viii. Problemas de gestión de este tipo de acuerdos (plazos, requisitos, sellados, etc.) en España
- ix. Problemas de gestión de este tipo de acuerdos (plazos, requisitos, sellados, etc.) en España
- x. Por falta de contraparte en el sector
- xi. Nunca fue considerado
- xii. Otro (especifique)

4. Si su respuesta ha sido positiva, ¿podría decirnos con qué empresa ha cooperado y los datos para contactarla?

5. ¿Con qué objeto estableció la cooperación con la contraparte española? Señale entre las siguientes aquellas alternativas que mejor representen los motivos por los que su empresa coopera o ha cooperado con empresas españolas.

- i. Para aumentar las ventas/exportaciones
- j. Para aprovechar un mercado cautivo
- k. Para mejorar su cadena de distribución/comercialización en España
- l. Para aprovechar algún régimen promocional que garantizaba el acceso a una renta extraordinaria
- m. Para poder acceder a un insumo/recurso natural clave en su proceso de producción
- n. Para complementarse en el proceso productivo
- o. Para solucionar problemas de logística (más allá de haber obtenido/contactado con un distribuidor)
- p. Para solucionar algún problema técnico/tecnológico determinado en su empresa
- i. Para brindar asistencia técnica
- j. Para realizar tareas de investigación en conjunto
- h. Otro (especificar)

6. ¿Por qué ha elegido una empresa española?

- i. Por afinidad cultural
- j. Porque era la empresa que podía brindarme la solución
- k. Por ventajas económicas (de costo y promoción)
- l. Por estrategia empresarial de ingreso a nuevos mercados
- m. Porque existe/existía un programa de gobierno que lo estimulaba
- n. Porque existe una regulación favorable
- o. Porque posee lazos familiares
- p. Otro (especificar)

7. ¿Cómo se llevó adelante el proceso de cooperación?

8. ¿Quién inició los contactos? España Argentina
9. La cooperación fue liderada por: España Argentina Ambos
10. Se firmó algún acuerdo (existe un acta/contrato o algún escrito) Sí No

11. ¿En qué ha consistido la cooperación? (marcar todas las que correspondan)

- h. Realización de un proyecto para resolver un problema puntual
- i. Establecimiento de una alianza comercial temporal
- j. Contratación de una empresa española para:
 - i. realizar tareas de comercialización en España
 - ii. proveer de algún insumo determinado
 - iii. complementar la producción
 - ix. acceder al mercado
- k. Asociarse para competir globalmente
- l. Intercambio de personal/recursos humanos
- m. Establecer un departamento conjunto
- n. Realizar tareas de investigación y desarrollo

12. La cooperación ha sido

Muy satisfactoria	Medianamente satisfactoria	Poco satisfactoria	Nada satisfactoria
-------------------	----------------------------	--------------------	--------------------

13. Se cumplieron los objetivos pautados al inicio Sí Parcialmente No

14. Justifique en caso de incumplimiento o cumplimiento parcial de objetivos.

15. Fruto de la cooperación con la empresa española:

- 6) **Producto**
 - a. Mejoraron sus productos
 - b. Introdujo un nuevo producto
 - c. Patentó un nuevo producto
 - d. Otros
- 7) **Mercado**
 - a. Permitió mantener la participación de su empresa en el mercado
 - b. Amplió la participación de su empresa en el mercado
 - c. Permitió abrir nuevos mercados
 - d. Otros
- 8) **Proceso**
 - a. Aumentó su capacidad productiva
 - b. Aumentó su flexibilidad de la producción
 - c. Redujo sus costos
 - d. Redujo el consumo de materias primas e insumos
 - e. Mejoró el aprovechamiento de las competencias de su personal
 - f. Redujo su consumo de energía
 - g. Patentó un nuevo proceso
 - h. Otros
- 9) **Mejóro la organización de su empresa**
- 10) **Otros**

G RELACIONES DE COOPERACIÓN CON ESPAÑA EN INNOVACIÓN

1. ACTIVIDADES DE INNOVACIÓN

16. En el marco de las relaciones de cooperación establecidas con una empresa española, indique si ha realizado alguna de las siguientes actividades:

- 12. I+D
Adquisición de:
 - a. Bienes de capital
 - b. Hardware
 - c. Software
- 13. Realizado transferencias de tecnología de empresa argentina a española
- 14. Realizado transferencias de tecnología de empresa española a empresa argentina
- 15. Tareas de Ingeniería
- 16. Diseño industrial
- 17. Mejoras asociadas a la organización
- 18. Mejoras asociadas a la comercialización
- 19. Contratado Consultorías externas
- 20. Adquirido licencias de terceros
- 21. Capacitación
- 22. Otros (especificar)

2. BARRERAS A LA COOPERACIÓN EN INNOVACIÓN CON ESPAÑA

17. ¿Qué dificultades u obstáculos se han presentado para la cooperación?

- c. Obstáculos a nivel de la empresa con la que ha cooperado/coopera
 - i. Falta de cumplimiento en lo pactado (perdida de confianza)
 - ii. Problemas con el tiempo de realización del proyecto respecto a la obtención de resultados
 - iii. Falta de recursos humanos calificados
 - iv. Otros (Especificar)
- d. Obstáculos globales del contexto argentino
 - xiii. Culturales
 - xiv. Distancia
 - xv. Falta de apoyo gubernamental
 - xvi. Normativas y legislaciones
 - xvii. Inestabilidad macroeconómica
 - xviii. Dificultades de acceso al financiamiento
 - xix. Problemas de gestión de este tipo de acuerdos (plazos, requisitos, sellados, etc.)
 - xx. Por falta de contraparte en el sector
 - xxi. Otros (Especificar)

3. RESULTADOS DE LA COOPERACIÓN

18. La cooperación ha sido				
Muy satisfactoria	Bastante satisfactoria	Poco satisfactoria	Nada satisfactoria	
19. ¿Qué grado de importancia atribuye a las actividades de innovación llevadas a cabo en el marco de la cooperación?				
Alta	Media	Baja	Irrelevante	
20. Se cumplieron los objetivos pautados al inicio				
Sí	Parcialmente	No		
g. Se decidió renovar los acuerdos de cooperación			Sí	No
h. Se profundizaron los lazos			Sí	No
i. Se incorporó nuevo conocimiento a la empresa			Sí	No
j. Se incrementaron las ganancias de la empresa			Sí	No
k. Se obtuvieron licencias/patentes por los desarrollos realizados			Sí	No
l. Volvería a cooperar con una empresa española			Sí	No

ANEXO IV

Listado de empresas españolas participantes en proyectos Iberoeka en cooperación con Argentina

Listado de empresas españolas participantes en proyectos Iberoeka en cooperación con Argentina

Nº	Empresa	Sector		Rol	Dirección	Contacto	Teléfono	Tamaño	Tamaño
1	AGROALIMENTARIA MAS SAULOT, S.L.	AGROALIMENTACIÓN	Empresa	Socio	Calle Can Saulot, Palau-sator, Girona 17256	Frigola Vidal Llorenc Directora ejecutiva	972196041	pequeña	30
2	Agrocinegética Modelo S.L.	AGROALIMENTACIÓN	Empresa	Lider	Finca Santa Rosalia, S/N, Vizmallo, Burgos 09260		947 166 246	pequeña	
3	AGROMILLORA CATALANA, S.A.	AGROALIMENTACIÓN	Empresa	Lider	c/El Rebato s/n 08739-T M Subirats (Barcelona)	Joan Sansó Durá Director Ejecutivo	938912105	grande	262
4	Aguas y Servicios de la Costa Tropical de Granada A.I.E.	GESTIÓN DEL AGUA	Empresa	Socio	Urbanizacion Las Palomas, S/N, La Herradura, GRANADA 18697	Juan Queiro Queiro	958640917	grande	
5	ALEACIONES DE METALES SINTERIZADOS	METALMECÁNICA	Empresa	Socio	CARRETERA LAURE, 388. SANT FELIU DE LLOBREGAT (BARCELONA)	René Zaragüeta	936327313	grande	400 empleados
6	ALTER, S.A.	LAB. FARMACÉUTICO	Empresa	Lider	Av.de Burgos N.121, Madrid, Madrid 28050	jaime prego fernández del campo director de i+d jriegofdelc	913 842 700- 913 433 320	pequeña	22
7	ASIGA VETERINARIA S.L.	CENTRO DE ANÁLISIS GENÉTICOS	Empresa	Socio	Pol. Ind. el Portazgo - Autovía de Logroño, Km 2,400, Km. 6, Nave 23 50011 Zaragoza	Alonso Foz Sara Director Ejecutivo	976329611	micro	5
8	AVALON INFORMATICA S.L. (2 PROYECTOS)	TIC	Empresa	Lider	Parque empresarial EL CARRALERO. Ronda El Carralero 4 28222Majadahonda Madrid	José María benaya Sánchez Director Ejecutivo	34 902 11 35 94	pequeña	37

9	BAKELITE IBÉRICA, S.A.	QUÍMICA	Empresa	Lider	Carretera A Navarra Epele 39, Hernani, Guipuzcoa 201		943 553 300 943335108 , 943551234, 943551234	grande	
10	Biogás Fuel Cell S.A.	ENERGÍA biocombustibles	Empresa	Socio	Cartapuebla 4, 3ªC La Fresnda Siero 33479 (Asturias)	Luis NAVEDO, Projects Director. luis.navedo[at]bioga sfuelcell.com Marcos DIAZ, Director marcos.diaz[at]biog asfuelcell.com	985182020	micropyme	2
11	Biópolis S.L.	investigación de productos y métodos tecnológicos para las industrias alimentaria, química, farmacéutica y ambiental	Empresa	Socio	Polígono la Coma s/n 46980 Paterna Valencia	Departamento de Biotecnología Agroalimentaria salvador.genoves@biopolis.es - ignacio.gonzalez@biopolis.es	963160299	pequeña	30
12	CABLAUTO IBÉRICA, S.A.	METALMECÁNICA	Empresa	Lider	NUMERO DOS-ZONA FRANCA.1-25 e-08024 Barcelona		932235609		
13	CALMELL S.A. (2 PROYECTOS)	TIC	Empresa	Lider	Cl.Fresser N.12 Pta.C Plg.Ind.Pla D'En Coll, Montcada I Reixach, Barcelona 08110	Señor José Cadenas Moraga: Gerente	935 641 400	pequeña	50
14	CAMPOFRIO, S.A.	ALIMENTACIÓN	Empresa	Lider	Av de Europa PQ de la Moraleja 24 28108 Alcobendas		914842700	muy grande	6.088

15	CENTRO INTERMODAL DE LOGÍSTICA, S.A.	LOGÍSTICA	Empresa	Lider	Avda Ports D'Europa 100 4ª Planta Edf Servic Barcelona 08040	Santiago Bassols Villa Director Ejecutivo	935525800	pequeña	21
16	CHOCOLATES LACASA INTERNACIONAL S.A.	ALIMENTACIÓN	Empresa	Socio	Carretera Autovia De Logrono Km 14, Utebo, Zaragoza 50180	Señor Mariano Lacasa: Presidente José Francisco González Director comercial	976462111	muy grande	muy grande
17	CIC bioGUNE	Centro cooperativo de investigación en biociencias	Empresa	Socio	Ed. 801 A PARQUE TECNOLÓGICO DE BIZKAIA 48160 Derio Bizkaia	Dra, Ana Aransay	944 061 300	pequeña	
18	CODORNÍU S.A.	ALIMENTACIÓN	Empresa	Lider	Avda. Paisos Catalans, 38, Esplugues de Llobregat, BARCELONA 08950	Javier Pages Font Director Ejecutivo	935 051 551	grande	508
19	COMPOSITES JAREÑO, S.L.	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	Empresa	Lider	Pol.Txirrita Maleo, Pab.3g, Renteria, Guipuzcoa 20100	<a href="mailto:administracion@jare
nocom.com">administracion@jare nocom.com Ignacio María Jareño Ibarburu	943 344 950	micro	5
20	Connecting Plus S.L.	TIC	Empresa	Socio	CI Puerto der Moraira Ed El Fortín, 46 03724- Teulada	Pedro García Llobell	966456033	micro	5

21	Corporación Ecológica y Bosques Tropicales, S.A.	MADERAS	Empresa	Lider	C/ Portugal 27, Entlo. C 03003 Alicante	Dr. José Vicente Oliver -R&D Co-ordinator- 9631366070 Valencia Parque Tecnológico c/ Benjamín Franklin 13 Aptdo. 50 46980 Paterna, Valencia.	902 367 313	micro	4
22	CORRAL ALLEGUE, S.A.	ganadería	Empresa	Lider	CI Nuria 36 28034-Madrid Kerria, 28, La Moraleja, MADRID 28109	Ana María Corral Allegue Directora Ejecutiva	916500490	micro	2
23	DALLAND HYBRID ESPAÑA S.A.	GANADERÍA	Empresa	Lider	CALLE TENIENTE GRAL GUTIERrez, 9. 30008-MURCIA	dhesa@dhesa.es	968686166-126	micro	2
24	DASEL S.L. (spin-off CSIC)		Empresa	Socio	Crta. Campo Real Km 0,2 Arganda del Rey (28500) Madrid	roberto@daselsistemas.com Joaquín Martínez Abarca Director Ejecutivo	91 871 19 00 ext 249	pequeña	pequeña 0-50 empleados
25	Dentaid S.L.	FARMACEÚTICO	Empresa	Socio	PARC TECNOLÒGIC DEL VALLÈS Ronda Can Fatjó, 10 08290 Cerdanyola del Vallès Barcelona		935 809 494	pequeña	90
26	DESARROLLO GANADERO ESPAÑOL, S.A. (DECESA)	GANADERÍA	Empresa	Lider	C/Carmen Sallés Nº-2. 09006 SANTA CECILIA Burgos	Gregorio Ausin Ortega	947 244 565	pequeña	48

27	DESE TECHNOLOGIES S.L. (filial de Argentna)	TIC	Empresa	Lider	Valencia Avda. Benjamín Franklin 12 - Parque Tecnológico 46980 - Paterna Calle De La Innovacion - Pg Industrial Los Olivo 21, Getafe, Madrid 28906		916963828		
28	DESHIDRATADOS FARMACOLÓGICOS ESPECIALES,	FARMACIA	Empresa	Lider					
29	DIRECTIVE SOFT S.L.	TIC	Empresa	Lider		calidad@directivosoft.com	902 026 501		
30	DOC6, S.A. Consultores en recursos de información.	TIC	Empresa	Lider	Mallorca, 272, 3º plta. 08037-Barcelona	José María Rodríguez Rovira Director ejecutivo	932154313	mediana	112
31	DOIMAK, S.A.	METAL MECÁNICA	Empresa	Lider	POL. IND. SAN LORENZO, 4 20870 elgoibar Apartado 11	Fernando Azpiazu Gurruchaga	943 740 647	pequeña	28
32	E.S.E.S. S.A.		Empresa	Socio	Cl. Antonio Lopez N.149, Madrid, Madrid 28041		913 798 200		
33	Edosoft Factory, S.L. (2 PROYECTOS)	TIC	Empresa	Lider	Albareda, 6C, 21 35008 Las Palmas de Gran Canaria	José Javier Domingo Fernández Director Ejecutivo	828021575	pequeña	16
34	ELECTRÓNICA ARTECHE HERMANOS, S.A.	ELECTRÓNICA	Empresa	Lider	Cl Derio Bidea 22, Mungia, 48100		946743800	pequeña	
35	Elevadores Neumáticos Ibéricos, S.L.	METALMECÁNICA	Empresa	Lider	Jose Maria De Pereda, 36, Madrid, MADRID 28017	Juan francisco Arquero Arquero Director Ejecutivo	902428824	micro	5
36	EMBRIONES EQUINOS S.L.	GANADERÍA	Empresa	Lider					

37	EMPRESA NACIONAL DE CELULOSA, S.A.	MADERAS	Empresa	Socio	Avda De Burgos 8 B 28036 Madrid	Presidente: D. José Luis Méndez López			
38	ENCE S.A (2 PROYECTOS)	MADERAS	Empresa	Lider		Vicepresidente D. Juan Villena Ruíz-Clavijo	91 337 85 00	grande	800
39	ERICSSON RADIO, S.A.	RADIOTELEFONÍA TIC	Empresa	Lider	CI Retama 1, 28045-Madrid		913391000	grande	796
40	ESWARE LINUX S.A.	TIC	Empresa	Socio	Sangenjo 10 28034-Madrid		913 780 506		
41	EUROGINE, S.L.	FARICACIÓN ELECTROMEDICINA	Empresa	Lider	c/ Antonio Gaudí, 91 08830 Sant Boi de Llobregat Barcelona	Carma Pascual Casto: Gerente	93 630 43 45	pequeña	11 a 20 empleados
42	Euroinstalia S.L.	TIC Y AUDIOVISUAL	Empresa	Socio	Valtravieso 20 2º A 28023-Aravaca (Madrid)	Manuel González Prol Director Ejecutivo	902366356	micro	4
43	Euskal EKT	METALMECÁNICA	Empresa	Socio	Polígono industrial Arriandi s/n Cód. postal E-48215 Vizcaya	José Ignacio Zuniga Urrutia	946217350	pequeña	57
44	FATRONIK SYSTEM, S.A.	I+D PARA EMPRESAS (TIC, TECNOLÓGICA ..)	Empresa	Lider	Paseo Mikeletegi, 7 - Parque Tecnológico E-20009 Donostia San Sebastián		943 00 55 00	pequeña	
45	FINANCIERA MADERERA S.A. (3 PROYECTOS)	MADERAS	Empresa	Socio	Ctra.A Coruña-Tui, Km.57, Santiago Compostela, La Coruña 15884	José Carballo García Director Ejecutivo	981 050 000	muy grande	3087
46	GARBEN PROYECTOS INFORMÁTICOS S.L.	TIC	Empresa	Lider	Gral. Pardiñas, 114, Madrid, MADRID 28006	Manuel Garrido Pérez Director Ejecutivo	914351221	mediana	162 empleados
47	GIRONA FRUITS, SCCL	ALIMENTACIÓN	Empresa	Lider	Ctra. de Palamós 7, 17462-Bordils (Girona)	José María Cornell Pascual Director Ejecutivo	972490002	pequeña	60

48	Grupo Tecnológico MASER S.A. (2 PROYECTOS, ¿EXTINGUIDA?)	INVERSIONES EN SECTOR TECNOLÓGICO	Empresa	Socio	Pz Industrial 20850 Mendaro		943756241	micro	6
49	GRUPO TYLOG / EL VIGIA	TRANSPORTE/LOGÍSTICA	Empresa	Lider					
50	I+D Y EMPLEO SERVICONSULTING, S.L.	CONSULTORA	Empresa	Lider	c/Santa Lucía 19 47005-Valladolid	María Teresa orihuela Directora Ejecutiva	983392279	micro	1
51	IBAI SISTEMAS	TIC	Empresa	Lider	CI Pedro de Asúa 61 01008-Vitoria Gasteiz	Jesús María Dorronsoro	945 287 800	pequeña	13
52	IBERMÁTICA, S.A. (4 PROYECTOS)	TIC, TELECOMUNICACIONES , CONSULTORÍA	Empresa	Lider	Ps de Mikeletegi, 5 20009-Donostia-San Sebastián	José Ignacio Ruiz de Alegría	943470437	muy grande	2.636
53	ICER BRAKES S.A.	METALMECÁNICA	Empresa	Lider	Pol. Indus. Comarca I-Agustinos C/G B10,B11,B12 31013 Pamplona (Navarra)	Sebastian Pennequin sebas-export@icerbrakes.com	948286363 - 948 32 16 40	mediana	130
54	IDEBIO, S.L.	QUÍMICA-FARMACIA	Empresa	Lider	Bell, 3 - Pol. Ind. El Montalvo C.P.: 37008 - Salamanca	Alejandro Martínez Pena Director Ejecutivo	923 19 02 40	micro	2
55	IMFYE, S.A.	CONSTRUCCIÓN, ARQ E ING.	Empresa	Socio	c/Monte Esquinza 34 Bajo B 28010-Madrid	Teófilo Revenga Martínez	913194805	pequeña	
56	INDELEC	ELECTRÓNICA	Empresa	Socio	Avenida Amargacena, 2 - Par B Modulo, Cordoba, Cordoba 14013	Francisco Alcántara Álvarez	961 213 923	pequeña	19
57	INDRA SISTEMAS S.A. (4 PROYECTOS)	ELECTRÓNICA, INFORMÁTICA Y TIC	Empresa	Lider	Av. De Bruselas 35,33 28108 Alcobendas	Regino Moranchel Fernández	914809800	muy grande	6.516

58	INDUSTRIA FARMACÉUTICA Y DE ESPECIALIDADES S.A. (IFIDES - ARÍSTEGUI)	FARMACIA	Empresa	Lider	Al Urquijo 27, 48008-Bilbao		915 638 019	mediana	138
59	INDUSTRIAS ELECTROMECAICAS GH, S.A.	ELECTROMECAICA	Empresa	Lider	Cl Salvatore Auzoa Ap Correos 20200-Beasain	Fermín Guerra Goicoechea	943805348	mediana	150
60	INKOA SISTEMAS	AGROALIMENTARIO CONSULTORA	Empresa	Socio	Cl Ribera de Axpe Etorbidea 11 48950-Erandio	Itziar Unzueta Balmaseda	944180267	pequeña	15
61	INNOVA MULTIMEDIA, S.A.	DISEÑO TIC	Empresa	Socio					
62	INNOVACIONES RAMADERES SAT (INRA SAT)	AGRICULTURA GANADERIA	Empresa	Lider					
63	INSYTE S.A.	ELECTRÓNICA DISEÑO	Empresa	Lider	Cl de la calidad (esq de la innovación pg ind 6) 28906 GETAFE		916010991	mediana	131
64	INTERMONEY, S.A. (GRUPO CIMD)	FINANCIERA	Empresa	Lider	Pz Pablo Ruiz Picasso 1 28020 Madrid		914326400	pequeña	22
65	INVERLINE NETWORKS	FINANCIERA	Empresa	Lider	Marie Curie-Ed orum Nord 08042 Barcelona españa		933531459	micro	2
66	IRION Electrónica S.L.	ELECTRÓNICA	Empresa	Socio	Pz Pabellón Industrial A, 2120850 Mendaro		94375010	micro	1
67	IT DEUSTO, S.L.	TIC - FORMACIÓN	Empresa	Lider	Pz del Museo (Bilbao Galdakao Plt 3), 1 48009 Bilbao		944057300	muy grande	2.714
68	Kemira Ibérica - División KEMWATER	QUÍMICA	Empresa	Socio	cl Gran Via de Les Cortes catalanes, 641 08010 Barcelona		934123050	mediana	140
69	KUBUS, S.A.	GANADERIA	Empresa	Lider	CL Varsovia PLG industrial Europoli, 20 28232 Las Rozas de Madrid		916360268	pequeña	15
70	LACASA S.A.	ALIMENTACIÓN	Empresa	Lider	Cr Autovía de Logroño km 14 50180 Utebo		976772012	grande	461
71	LANDECOLOR	PINTURAS	Empresa	Lider	cl soria, 38 28864 Ajalvir		918843359	pequeña	30

72	LICONSA, LIBERACIÓN CONTROLADA DE SUSTANCIAS ACTIVAS,S.A	QUÍMICA	Empresa	Lider	Gran Vía carles III, 98 08028 Barcelona		949349700	mediana	240
73	LINEAR CHEMICALS, S.L.	QUÍMICA	Empresa	Lider	Joaquim Costa, 18, Montgat, Barcelona 08390		934 694 990	pequeña	pequeña
74	Lluna Informàtica S.L.	TIC	Empresa	Lider	C/ Fuente La Higuera 1-4 46360 Buñol		902 116 405	pequeña	pequeña -mediana
75	LOGIC CONTROL, S.A.	TIC	Empresa	Lider	Prats de Llucanes, 122 08208 Sabadell		937285400	grande	690
76	Logística para Iberoamérica (ILI)	TIC LOGÍSTICA	Empresa	Socio					
77	MAAT G KNOWLEDGE S.L.	TIC	Empresa	Lider	Cl México 2 45004 Toledo		925269691	mediana	150
78	MADERAS BETANZOS, S.L.	MADERAS	Empresa	Socio	Carretera nac 6 Coruña km 581, 15300 Betanzos		981770906	pequeña	22
79	MARCULTURA, S.A.	ACUICULTURA	Empresa	Socio	Polígono Industrial del Tambre, Vía Edison 28 (15890). Santiago de Compostela				
80	MERGO ASESORES CONSULTORES, S.L.	CONSULTORA (INSOLVENTE DESDE FEBRERO 2007)	Empresa	Lider	cl Fuencarral 127, 28010 Madrid		915933075	micro	5
81	Microelectrónica MASER S.A. (2 PROYECTOS)	ELECTRÓNICA	Empresa	Socio	Ibai Tarte Kalea 3, 20870 Elgoibar		943742669	pequeña	26
82	Mikalor S.A.	METALMECÁNICA	Empresa	Lider	c/Bosch i Cardellach 2 08202 Sabadell		fax 937007701	mediana	173
83	MISTRAL BONSAI,SL.	VIVEROS	Empresa	Lider	carretera nac 340 km 1093 43894 Camarles		977471019	mediana	190
84	MOST Servicios Informáticos S.L.	TIC	Empresa	Socio	Cl Bailén 1 28013 Madrid		913070581		
85	Seguridad Internacional MSM, S.L.	SEGURIDAD Y GIGILANCIA	Empresa	Lider	c/Gran Via de les Corts Catalanes BJS 623 08010 Barcelona		933019596	micro	5

86	NACIONAL MOTOR, S.A.	FÁBRICA CICLOMOTORES	Empresa	Lider	c/Barcelona PG Martorelles 19 08107 Martorelles	935657878	grande	548
87	Necomplus S.L.	METAL MECÁNICA	Empresa	Lider	c/Auso y Monzó (Plt 6), 16 03006 Alicante	965131680	mediana	180
88	NetProyectos Aplicados, S.L.	TIC	Empresa	Socio	c/Buen Gobernador BJ, 21 28027 Madrid	916592028	pequeña	24
89	ONE WAY LIVER GENOMICS, S.L.	BIOTECNOLOGÍA	Empresa	Lider	Pq tecnológico empresarial 801	944318540	micro	8
90	OREKIN, S.A.	AGUAS RESIDUALES	Empresa	Lider	Ed. Sukia Pl de Lugaritz 21 Donostia San Sebastián	943429521	micro	5
91	PENTAFLOR HORTÍCOLA S.L.	AGRICULTURA	Empresa	Socio	Pg. Industrial Olivo Cl 2,1 31320 Milagro	948409102	pequeña	65
92	POSIMAT, S.A.	TRANSPORTE/LOGÍSTIC A	Empresa	Lider	Av Arraona 23, 17 08210 Barbera del valle	93729610	pequeña	95
93	PRAUTIN, S.A.	INSTALACIONES ELÉCTRICAS	Empresa	Lider				
94	PROMOTORA DE INGENIERÍA Y SOFTWARE, S.A.	COMERCIALIZACIÓN TIC	Empresa	Lider	c/Fernández de la Hoz, 31 28010 Madrid	914441230	pequeña	27
95	PROSS S.A.	COMERCIALIZACIÓN TIC	Empresa	Lider				
96	PROYECTOS DE INGENIERÍA TECNOLÓGICA, S.A	TECNOLOGÍA Y AUTOMATIZACIÓN	Empresa	So	Av de Tolosa (Plt 13A) 119 20018- Donostia-San Sebastián	943297770	micro	3
97	QUIBERFIN, S.A. (EXTINGUIDA)	CONSULTORA I+D	Empresa	Socio	Príncipe de Vergara Madrid			
98	RAGA CONSULTORES, S.L.	QUÍMICA	Empresa	Lider	Pq. Tecnológico de Boecillo, E F. Centro, Boecillo, Valladolid 47151	916 563 914/983548118		
99	RAL, TÉCNICA PARA EL LABORATORIO, S.A.	SERVICIOS EN DIAGNÓSTICO CLÍNICO	Empresa	Lider	Avda. Mare de Déu de Montserrat,51 08970 San Joan Despí	Telf. (+34) 93 480 80 47 fax 933730092		
100	RED MOUSE FACTORY S.L.	PELÍCULAS DE ANIMACIÓN	Empresa	Socio	cl Muntaner 0159 Pr 2 08011 Barcelona	932175907	pequeña	15

101	REPARAC. Y FABRIC. DE PIEZAS ESPEC., S.A	METALMECÁNICA	Empresa	Socio					
102	REPSOL PETRÓLEO, S.A.	ENERGÍA	Empresa	Lider	Ps Castellana 280, 278 28046-Madrid		913488100	muy grande	3.574
103	RSI Ross Systems Ibérica S.L.	TIC	Empresa	Socio	CL FREDERIC MOMPOU 5 PLT 5, Sant Just desvern 08960 Barcelona		934802850		
104	SCANBIT, S.L.	SERVICIOS TIC	Empresa	Lider	C El Prado B, 20 01005 Victoria-Gasteiz		945287800	pequeña	15
105	Scati Labs S.A.	ALARMAS, VIGILANCIA	Empresa	Lider	CI María Puna Pg Actur, 11 50018 Zaragoza		976466575	pequeña	37
106	SERVICIOS INTEGRALES UNITECNIC, S.L.	SERVICIOS TIC	Empresa	Lider	c Gaspar Fabregás i Roses (Ed Imagina 81) 08950 Esplugues de Llobregat		934175490	pequeña	36
107	SIBAN PEOSA S.A.	COMERCIO PRODUCTOS QUÍMICOS INDUSTRIALES	Empresa	Lider	Pq empresarial abra industrial parcela 2 12 48500 Abanto y Ciervana /Abant		944375000	pequeña	50
108	SOLMICRO ORGANIZACIÓN Y SOFTWARE, S.L.	TIC	Empresa	Socio	Cm Capuchinos de Basurtu, 6 48013-Bilbao		944271362	pequeña	50
109	Spenta Consulting S.L.	CONSULTORA TIC	Empresa	Socio	Pujals dels Pagesos, 7 17844-Cornella del terri			pequeña	11
110	SUYMATEC S.L.	CONSTRUCCIÓN	Empresa	Socio	CI Gómez Cortina 9 30005 Murcia		968299162	micro	1
111	SYNERA SYSTEMS, S.L.	TIC	Empresa	Lider	c Frederic Mompou Ed BCN oest 3, 08960 San Just Desvern		932214032	pequeña	30
112	TB-SOLUTIONS ADVANCED TECHNOLOGIES, S.L. (2 PROYECTOS)	TIC	Empresa	Lider	Ps José María Lacarra, 3 31008 Pamplona-Iruna		902443277	mediana	128
113	TECHNISYS EUROPE	TIC	Empresa	Socio	CI Segundo Mata Oficina 4 Pta 1, 1 28224 Pozuelo de Alarcón		915567169	micro	3

114	TÈCNICA I TRAÇA S.A. (EXTINGUIDA)	PELÍCULAS Y VIDEOS	Empresa	Lider	CI Portbou, 6 08028 Barcelona		933394500	pequeña	34
115	TECNOLOGÍAS URBANAS BARCELONA, S.A.	ILUMINACIÓN	Empresa	Lider	CI Gran Vía Carles III, 85 08028 Barcelona		934913831	micro	1
116	Tekton Óleos Essenciais Ltda.	química (fábrica de aceites esenciales)	Empresa	Lider			51. 3342.9362 / 9214.7046		
117	TEULADES I FAÇANES MULTIFUNCTIONALS S.A.	energía	Empresa	Lider	El Globo 2, Local 7 Zaragoza		976 519 993		
118	VECTOR CUASARD RESEARCH, S.L.	ELECTRÓNICA (FABRICACIÓN DE EQUIPOS)	Empresa	Lider	Ctra. del Pla, Km 3.5 Nave 35 - Apto. 532 TARRAGONA 43800		977 61 43 02	pequeña	pequeña
119	VEGA MAYOR S.A.	ALIMENTACIÓN	Empresa	Lider	Pg Industrial Olivo CI, 2 , 1 31320-Milagro		948409102	mediana	164
120	VERDTECH NUEVO CAMPO, S.A.	AGRICULTURA/CONSULTORÍA AGRÍCOLA	Empresa	Lider	Av. Dehesa del Piorno Centro de Innovación 1 21440-Lepe		959645114	pequeña	16
121	WIDE WORLD GEOGRAPHIC SERVICES, S.L.	CARTOGRAFÍA DIGITAL	Empresa	Lider	Avda. Altos Hornos de Bizkaia, nº 33 (Módulo 307) 2 48901-Barakaldo		944189344	micro	2
122	ZabalNet S.A. (Grupo Ibermática) (EN LIQUIDACIÓN)	FORMACIÓN TIC	Empresa	Lider	Minano Mayor-Álava Hermanos Lumiere Vitoria Gasteiz		902157841	micro	5

ANEXO V

Listado de empresas argentinas participantes en proyectos Iberoeka en cooperación con España

Listado de empresas argentinas participantes en proyectos Iberoeka en cooperación con España

AÑO	ACRONIMO	TITULO	INST. ARG	DIR.	País Líder	Liderado
1991	IB 002 VITRAK	"INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS DE BIOLOGÍA MOLECULAR PARA DIAGNÓSTICO "	1) Iac International 2) Universidad Nacional de Lujan	1) Rivadavia 3331, CP 7600 Mar del Plata 2) Lujan , Pcia. De Buenos Aires	España	Ral Tecnica para el Laboratorio S.A
1991	IB 004 FURALDIPINA	"NUEVO COMPUESTO PARA EL TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES"	1) Bago S.A	1)C/ Belgrano , 990 - Piso 8º, Buenos Aires	España	Alter S.A
1991	IB 010 ARCO IRIS	"CRÍA INTENSIVA DE TRUCHA ARCO IRIS EN CLIMA TEMPLADO CÁLIDO Área: TECNOLOGÍA DE LA SALUD Y DE LA ALIMENTACIÓN"	1) La Negra 2) Universidad Lujan	1)Ruta 5Km 74,500 Villa Finlandia, Buenos Aires 2) 6700 Lujan Ruta 5 y 7. Pcia de Buenos Aires	Argentina	La Negra
1993	IB 024 SIMFIN	"SIMULADOR DEL MERCADO FINANCIERO Área: TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y DE LAS COMUNICACIONES "	1)COMPAÑIA ERICSSON DE ARGENTINA	-----	España	INTERMONEY, S.A. (GRUPO CIMD) 2) INNOVA MULTIMEDIA, S.A.3)UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID
1994	IB 071 DERBI ARGENTINA	"DERBI ARGENTINA"	1) INVEL, S.A.	-----	España	NACIONAL MOTOR, S.A

1994	IB 069 PROGA	"DESARROLLO DE PRODUCTOS DE QUÍMICA FINA FARMACEÚTICA."	1)CEMI, S.R.L. 2) PROQUIFIN ARGENTINO, S.A.	-----	España	RAGA CONSULTORES, S.L
1994	IB 067 RLL-AMPS	"TERMINAL RADIO DE ABONADO FIJO PARA EL SISTEMA CELULAR AMERICANO AMPS "	-----	-----	España	ERICSSON RADIO, S.A
1995	IB-098 ORCAD	"PAQUETES CAD-CAM DE ESTRUCTURAS DE CONTENCIÓN EN RED TELEMÁTICA MUNDIAL Área: TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y DE LAS COMUNICACIONES "	Pretensa S.A	1) Avda. Diagonal Roque Saenz Peña n°995, 6 Piso Of B, CP 1035) Capital Federal	España	Orekin S.A
1996	IB 100 SEMENPORC	"MEJORAMIENTO Y SEXAJE DE SEMEN DE GANADO PORCINO Área: TECNOLOGÍA DE LA SALUD Y DE LA ALIMENTACIÓN "	Slasfer	1) Av. Julio A. Roca ,620, CP 1007 Buenos Aires	España	Desarrollo Ganadero Español S.A
1996	IB 107 PREDICT	"PROGRAMA DE GESTIÓN INTEGRAL PARA MÁQUINAS Área: TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y DE LAS COMUNICACIONES "	MTA SRL	1) Talcahuano 1335, Florida (1602), Pcia de Buenos Aires	España	Prautin S.A
1997	IB 124 AZIMUT	" Nuevo Sistema Integrado de Fabricación de Soportes con Banda Magnética, Totalmente Automatizado, a Coste Competitivo "	INGYTEC ARGENTINA	Alto peru 951, San Isidro	España	CALMELL, S.A. ESPAÑA

1997	IB 138 ALTAMIRA	"ESTUDIO DE ADITIVOS PARA NUTRICIÓN DE GANADO PORCINO"	1) Vetifarma SA	1) Ruta 2 y 250 Pque. Independencia La Plata	España	1) Corral Allegue SA
1997	IB-132 OLEA 2000	" Nuevos Sistemas de Producción del Olivo. "	, RIO DEL VALLE, S.A			
1997	IB 134 INFORCAB	"DESARROLLO DE NUEVO PROCESO DE PRODUCCIÓN DE CABLEADO PARA AUTO, INFORMATIZADO, DE ALTA FIABILIDAD Área: TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y DE LAS COMUNICACIONES"	1) Puerto Seco S.A	-----	España	1) Cablauto Iberica SA
1997	IB-149 I.F.E.P.	" Modificación de glucocorticoides con actividad antioxidante"	1) BIOPHARM, S.A. 2) UNIVERSIDAD NACIONAL DE MORON	1) Av. Belgrano N° 4084 2)Cabildo 134	España	INDUSTRIA FARMACÉUTICA Y DE ESPECIALIDADES S.A. (IFIDESA - ARÍSTEGUI)
1998	IB-146 ALRENUL	" Determinación de alteraciones de la reproducción en el manejo de nulíparas en intensivo y extensivo"	1) PORKUERPA, S.A. ARGENTINA 2)SISTEMA DE INTEGRACIÓN PORCINA (SIP), S.A. 3) UNIVERSIDAD NACIONAL DE RÍO CUARTO (UNCR)	1)Belgrano 264, Hernando , Cordoba 2)Corrientes 931, Piso 4º Of B 3)Ruta nacional 36 km 602 Rio Cuarto-Cordoba	España	KUBUS, S.A.
1998	IB-151 LICEL	Desarrollo de formas de liberación de medicamentos			España	

1998	IB-159 EXPOMEDIA	" Agente Software para Gestión de Informaciones Territoriales Asociadas a Eventos Feriales. "	, INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR ARGENTINA	Avda. Cxabildo , 3 8,1	España	TECNOLOGÍAS URBANAS BARCELONA, S.A.
1998	IB-207 HIPERICOM	"Desarrollo tecnológico de domesticación, cultivo, deshidratación, extracción y preparación como materia prima farmacéutica de la Hierba de San Juan"	Instituto Botanico del Nordeste	Sargento Cabral 2131, Corrales, Corrientes , Capital	España	DESHIDRATADOS FARMACOLÓGICOS ESPECIALES
1998	IB-198 MODULATOR	" Nuevo proceso de producción de sistema electrónico de control por medio de tarjetas inteligentes (con y sin contacto), versátil y de bajo coste"	NETWORK VENDING SYSTEM S.A. (N.V.S. S.A.)	Bolivar,226,61 ° V	España	CALMELL S.A
1999	IBK 99-050 TEACH-TIC	" Aplicación de Tecnologías de Información y Comunicación a los Sistemas Productivos desde un Enfoque Modular y su Explotación en Ámbitos Educativos"	Instituto Tecnológico- Industrial de San Francisco	Calle 13 N° 4769- Parque Industrial San Francisco 2400 San Francisco- CORDOBA- ARGENTINA	España	FATRONIK SYSTEM S.A.
1999	IBK 99-060 SISEL	"Sistema de Automatización Global del Proceso Electoral"	1) INDRA AMERICA S.A. 2) SOFRES-IBOPE S.A.	1) Ezequiel Bravo c/ Suipacha 11111008 Buenos Aires.2) c/ Tucuman 359, piso 9 Buenos Aires	España	. INDRA SISTEMAS, S.A.
1999	IBK 99-013 SERVIGLOBE	" Servicio y Gestión Global en Internet"	Seta Sistemas, S.A.	Avda. de Mayo, 651, 3º 1084 – Buenos Aires (Capital Federal	España	Logic Control, S.A.

1999	IBK 99-018 FIMACOM	" Integral de Materiales Compuestos"	1) INTECPLAS S.R.L. 2) CENTRO TECNOLÓGICO LABEIN 3) PROYECTOS DE INGENIERÍA TECNOLÓGICA, S.A.	1) C/ La Prida – Quilmes 2) Cuesta de Olabeaga, 16 48013 BILBAO 3) Avda. de Tolosa, 119, 8ªA , 20009 SAN SEBASTIÁN	España	COMPOSITES JAREÑO S.L.
1999	IBK 99-047 AISLAMED	"Desarrollo de nuevos sistemas de aislamiento para transformadores de medida y condensadores"	ARTECHE-INEPARTTE, S.A. ARGENTINA	C/ PEDRO CHUTRO, 1264 5003 CÓRDOBA	España	ELECTRÓNICA ARTECHE HERMANOS, S.A
1999	IBK 99-053 GH MERCOSUR	" Mejora de Competitividad en la Fabricación de Puentes Grúa. "	INDUSTRIAS ELECTROMECAÑICAS GH, S.A	Martiniano Leguizamón, 1969 Buenos Aires – Argentina	España	INDUSTRIAS ELECTROMECAÑICAS GH, S.A
1999	IBK 99-026 T.A.R.I.M	" Incorporación de Tecnología de la Información en Procesamiento, Almacenamiento y Recuperación de Imágenes Médicas"	1) GMS CONSULTORES, S.A. 2) UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO- Departamento de Sistemas de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Rosario. 3) Hospital Provincial de Rosario	1)Suipacha, 570 Piso 6º 1008 BUENOS AIRES 2) -- 3) Alem, 1450, CP 2000 Rosario	España	IBERMÁTICA, S.A.
1999	IBK 99-022 MORENA	" Modificación de resinas naturales como sustituto de resinas fenólicas de tipo Novolaca"	1) PLÁSTICA BERNABÓ S.A 2) INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE MATERIALES – INTEMA.	1) Avenida del Libertador 3902 2) Juan B. Justo 4302 (7600) Mar del Plata	España	BAKELITE IBÉRICA, S.A

1999	IBK 99-007 PROPLANT	" Investigación y desarrollo de Productos de Madera Sólida de Eucalipto y sus Procesos de Elaboración"	<p>1) UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE (ARGENTINA) 2) MADERAS BETANZOS S.L. (ESPAÑA) 3) EMPRESA NACIONAL DE CELULOSAS S.A.(ESPAÑA) 4) UNIVERSIDAD DE VIGO 5)RIOCELL S.A (BRASIL) 6) MANNESMANN FLORESTAL LTDA. (BRASIL) 7) COPENER FLORESTAL LTDA. (BRASIL) 8)UNIVERSIDAD FEDERAL DE VIÇOSA (BRASIL) 9) EUFORES S.A. 10) POCONO S.A. (URUGUAY) 11) QUALITAS S.A. 12)SCAVONE LTDA. (URUGUAY) 13) UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA (URUGUAY) 14) UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE (ARGENTINA)</p>	<p>1) Comandante Fernández 755 2) Carretera de Castilla s/n 15300 Betanzos (La Coruña) 3) Centro de Investigación y Tecnología de ENCE Carretera de Campañó s/n 4) EUET FOREST Pcia. Roque Sáenz Peña 3.700Chaco, Argentina 5) Rúa Sao Geraldo,1680 Caixa Postal 108,92.250-000-Guaíba-RS,Brasil 6) Praça Voluntários da Pátria, 81 35.790-000-Curvelo-MG, Brasil 7) Rua Conselheiro Junqueira, 485 48.000-000-Alagoinhas-BA, Brasil 8) Departamento de Engenharia Florestal , 36571-000-Viçosa-Minas Gerais, Brasil 9) Juan Carlos Gómez 1445, Esc. 401C.P. 11.000 – Montevideo, Uruguay 10) Juncal 1305, piso 16, Esc. 1602 C.P. 11.000 – Montevideo, Uruguay 11) El Dorado 81Barrio Aeropuerto (Carrasco), Uruguay 12) José Etchegaray 2211 Montevideo, Uruguay 13) José Etchegaray</p>	España	FINANCIERA MADERERA, S.A
------	---------------------	--	--	--	--------	--------------------------

				2211 Montevideo, Uruguay 14) Comandante Fernández 755Pcia. Roque Sáenz Peña 3.700 Chaco, Argentina		
1999	IBK 99-002 BIMECAT	" Desarrollo de Métodos para Estimación de la Dispersión Metálica en Catalizadores PT-ME, Basados en la Adsorción de Moléculas Sonda. Correlación con Actividad Catalítica en Reformado de Naftas Bajo Condiciones Industriales"	1) Instituto de Investigaciones en Catálisis y Petroquímica (INCAPE) 2) INTEVEP, S.A. 3) Instituto de Química Física CSIC 4) Centro de Catálisis, Petróleo y Petroquímica 5) Instituto de Ciencias de los Materiales CSIC 6) Universidad de Cádiz 7) Universidad de Málaga 8) Universidad del País Vasco/EHU 9) Instituto de Investigaciones en Catálisis y Petroquímica (INCAPE) 10) Universidad de Concepción	1) Santiago del Estero 2654 3000-Santa Fe 2)Apdo. Postal 76346 , Caracas 1070 A (Venezuela) 3) Instituto de Química Física Serrano, 119 28006 Madrid (España) 4)Apartado Postal 47102 5) Departamento de Sólidos Iónicos28049-Cantoblanco Madrid (España) 6)Facultad de Ciencias Póligono Rio San Pedro s/nApdo 40 Puerto Real. Cádiz-11510. España 7) Fac. Ciencias, Camp. Teatinos 2907- Málaga (España) 8) Apdo. 644, 48080-Bilbao (España) 9) Santiago del Estero 2654 3000-Santa Fe (Argentina) 10) Fac. Ciencias Químicas, casilla 3C Concepción (Chile)	España	REPSOL Petróleo, S.A.

2000	IBK 00-066 SINTER-AUTO	" Desarrollo de Piezas Sinterizadas para la Industria de la Automoción."	ALEACIONES DE METALES SINTERIZADOS 2)	Laurea Miró, 388 08980 Sant Feliu De Llobregat (Barcelona) España. Planta: Ctra. Nacional 340 Km. 1242 08620 Sant Vicenc dels	Argentina	PRESINTER S.R.L.
2000	IBK 00-074 SILOS	" Nueva gama de silos con sistema de control parametrizado específico y nuevo sistema de elevador vertical"	BLANKO, S.R.L.	Avda. Corriente s n° 296 3 - 7° B Buenos Aires	España	POSIMAT, S.A.
2000	IBK 00-116 TRANSPOGEST	" Desarrollo de una nueva herramienta multimedia de logística y gestión de transporte"	PUERTOWEB, S.A.	AVDA. ALICIA MOREAU DE JUSTO 1960 1er PISO OFICINA 110 CAPITAL FEDERAL (1107)	España	SANTIAGO BASSOLS VILLA
2000	IBK 00-067 BABEL-COGNITIO	" Sistema Multilingüe para Programas Multimedia de Entrenamiento Cerebral"	1) Fundación Confluencia Patagónica para la Salud 2) SOFTEL 3) -	1) Roca 365 Piso 1° Dep. F.C.P. 8324 – Cipolletti – Río Negro 2) ---	España	I+D Y EMPLEO SERVICONSULTING,
2000	IBK 00-079 REACOPYMES	Incremento de la Competitividad de Pymes mediante la Introducción de Tecnologías de Reacondicionamiento de Piezas y Equipos	Facultad de Ingeniería de la Universidad de Mar del Plata.	Juan B. Justo 4302 (7600) Mar del Plata. Argentina.	Cuba	Centro de Investigaciones Metalúrgicas (CIME)

2000	IBK 00-088 EXACTA	" Generación de sistemas de software reutilizando componentes de diseño"	1) GPL y Asociados SRL 2) Ibermática S.A.	1) GPL y Asociados SRL 2000 Rosario – Santa Fe 2) Getaria 9 (Edificio Kutxa) 2ª planta 20005 San Sebastian, Gipuzcoa	España	Asociación European Software Institute
2000	IBK 00-090 (MUÑOZ - SAN MIGUEL	" Desarrollo de un Sistema de Homogeneización y Control de Producto, a través del Diseño de un Programa Específico de Trazabilidad y de la Aplicación de Tecnologías de Selección por Lectura Óptica, en Cítricos"	1) S.A. San Miguel A.G.I.C.I. y F.	1) Alicia Moreau de Justo 140 P.3 (1107) Buenos Aires,	España	MSM, S.L. (en constitución)
2000 (falta incluir mas espacios para socios)	IBK 00-112 REVESUBER	" Aplicaçao de Revestimentos Filmogénicos a VedantesSuberos"	1)EUROCORK, S.A 2) CONSULAGRO 3) INFEIRA, Gabinete de Consultadoria, Lda 4) IBRAC – Indústria e Comércio, Lda	1) Acceso Este, KM 1030,5 CC 40 – 5500 Mendoza 2) R. Prof. Mira Fernandes, Lote 1 - 5º Esq 1900 - 386 LISBOA – Portugal 3) Apartado 58 4536 Mozelos VFR Portugal 4) Rua Raimundo Carvalho, 1501 , 95700 – 000 Bento Gonçalves - RS, Brasil	Portugal	VINOCOR INDUSTRIA DE CORTIÇA, LDA

2000 (falta incluir más espacios para más socios)	IBK 00-079 (REACOPYMES)	" Incremento de la Competitividad de Pymes mediante la Introducción de Tecnologías de Reacondicionamiento de Piezas y Equipos"	1) Agencia de Ciencia y Tecnología del CITMA.(Cuba) 2) SORENA – NORTE GRANDE 3) INTEMA Facultad de Ingeniería de la Universidad de Mar del Plata. 4) REPAL. Reparación y fabricación de Piezas Especiales S.A.	1) Calle 20 No. 4112 e/18ª y 47, Alturas de Miramar, Playa, Ciudad de La Habana, Cuba 2) Ruta 26, km. 15, Salar del Carmen, Casilla 380, Antofagasta, Chile. 3) Juan B. Justo 4302 (7600) Mar del Plata. Argentina. 4) Camino Portuetxe, 12 - B. Igara 20009 San Sebastián	Cuba	Centro de Investigaciones Metalúrgicas (CIME)
2000	IBK 00-083 F.P.B.R.	FRUTICULTURA EN PRODUCCIÓN A BAJO RESIDUO	1) CNV SUDAMERICA SRL (CENTRO DE NUTRIFISIOLOGÍA VEGETAL SUDAMERICA SRL 2) AGROALIMENTARIA MAS SAULOT S.L. (Pere Frigola Casadellà) 3) IRTA (FUNDACION MAS BADIA)	1) C/Sarmiento, 1039 NEUQUEN RIO NEGRO. PATAGONIA ARGENTINA 2) MAS SAULOT, S/N17256 – PALAU SATOR (GIRONA) 3) MAS BADIA, S/N 417134 – LA TALLADA D'EMPORDA	España	GIRONA FRUITS SCCL

2000(falto incluir mas espacios para mas socios)	IBK 00-077 QUITINCONTROL	"Establecimiento de un Sistema Optimizado y Controlado de Obtención de Quitina y Quitosano"	1)LIBAQ – UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SUR, BAHIA BLANCA 2) BIOTEX 3) UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID 4) APLICACIONES BIOQUIMICAS 5) LIBAQ – UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SUR, BAHIA BLANCA 6) UNIVERSIDAD DE SALAMANCA – DPTO. INGENIERIA QUIMICA Y TEXTIL	1) Av. Alem, 1253 8000 - BAHÍA BLANCA 2) Maria Auxiliadora 721 Santiago de Chile 3) Paseo Juan XXIII,1 28040 Madrid (España) 4) C/ Bell. Polígono Industrial El Montalvo.37008 Carbajosa de la Sagrada Salamanca 5) Av. Alem, 1253 8000 - BAHÍA BLANCA 6)Plaza de los Caidos, s/n 37008 - SALAMANCA	España	IDEBIO
2001	IBK 01-168 REDINTEL	" Desarrollo de nueva tecnología para la detección de fraudes de las redes de cajeros automáticos y la automatización de la administración de las mismas"	1) CPM / B&M 2) BKP	1) Av. Corrientes, 456 planta 10 2) dbicien@arnet.com.ar	España	SYNERA SYSTEMS, S.L.

2001	IBK 01-163 ERP-AGRICOLA	"Sistema ERP aplicado a la Gestión de Fincas Agrícolas"	1) GODOY Y PUJOL ASOCIADOS 2)CELESUR SA 3) AP Technologies	1) C/ Santa Blanca 1296 Lobarnechea Santiago de Chile 2) C/ 25 DE MAYO 1734 5500 MENDOZA 3) Los Leones 2532 oficina 602, Comuna de Providencia Santiago-Chile Comuna de Providencia Santiago-Chile Lobarnechea 2) JOSE DOMINGO GODOY	España	VERDTECH NUEVO CAMPO SA VERDTECH NUEVO CAMPO SA VERDTECH NUEVO CAMPO SA
2001	IBK 01-158 COM-E	" Sistema Logístico de compras electrónicas para el sector financiero"	1)INDRA SISTEMAS, S.A. 2) ACH B.A , Asociación de banca privada y pública de la República Argentina	1) Velázquez, 132 28006 Madrid 2) Corrientes 138 c1043AAS – Buenos Aires	España	PROSS, S.A. (Promotora de ingeniería y software S.A.)
2001	IBK 01-133 ALAMO	"Nuevo proceso de fabricación de tablero Alistonado y puerta plafonada"	EDERRA S.A.	Colon 452, San Fernando, Bs As.	Argentina	EDERRA S.A.

2001	IBK 01-153 BITS-INTEGRO	" Desarrollo de una herramienta para apoyar a las organizaciones en la definición, la implantación y el seguimiento de estrategias que dinámicamente se adapten a las demandas del mercado"	1) GPL Sistemas srl 2) Ibermática S.A. 3) Ibermática S.A. 4) Banco Municipal de Rosario	1) Corrientes 1320 2000 – Rosario (SF) 2) Parque TTTecnologico 48150 Zamudio, Vizcaya 3) c/ Capuchinos de Basurto, 6 3ª C 48013 Bilbao, España 4)San Martín 730 Rosario – Santa Fé	España	Fundación European Software Institute
2001	IBK 01-152 IBEROVITIS	" Estudios y optimización de factores culturales y hormonales de la vid sobre metabolitos secundarios con actividad anticancerígena"	1) VILLATUEL S.A.	1) C/ DON BALBINO, S/N VILLA ATUEL – SAN RAFAEL	España	S.A.T. C.V. 212 FUENTESECA
2001	IBK 01-139 CITID	"Centro Tecnológico en internet para la innovación y el desarrollo"	Grupo Bolivar S.A.	Callao 101/119 – Piso 3 - CABA	España	MERGO ASESORES CONSULTORES S.L.
2001	IBK 01-137 GLOBALCANAL	" Proyecto de un sistema global de automatización para canales temáticos y cadenas de televisión"	1) VIDEOTRON	Avda. Garibaldi, 2760 - (1836) Llavallol	España	SERVICIOS INTEGRALES UNITECNIC, S.L.
2001	IBK 01-189 LECTOGLOB	" Desarrollo de una nueva gama de lectores de alta tecnología para diagnóstico de la velocidad de sedimentación globular"	1) BIOQUÍMICA, S.R.L.	C/ ITALIA, 42-79 B1702AKK CIUDELA, BUENOS AIRES (ARGENTINA)	España	LINEAR CHEMICALS, S.L.

2001	IBK 01-192 FLOCINALT	"Desarrollo de floculantes inorgánicos alternativos y servicios innovadores para el tratamiento de aguas y efluentes industriales y cloacales, dentro del concepto de ecología industrial"	1) Kemira Ibérica - División KEMWATER 2) Fundación FUNPRECIT	1) Gran Vía Corts Catalanes 641 Barcelona - España 2) Sarmiento 1452. 7mo. A	Argentina	Faisán S.A.
2001	IBK 01-191 ODONTO	" Desarrollo de joint venture binacional científico-tecnológico para productos de uso odontológico".	1) Dentaïd S.L. 2) Fundación FUNPRECIT	1) Ronda de Can Fatjó, 10 Parc Tecnològic del Vallès E-08290 Cerdanyola – España 2) Sarmiento 1452. 7mo. A	Argentina	Therabel Pharma S.A.
2001	IBK 01-173 PROGINA	"Productos ginecológicos avanzados de un solo uso. Su diseños, desarrollo y fabricación."	1) CONSULTORIOS DE LA MUJER Y MEDICINA FAMILIAR, S.A.	1)Av. Olazábal 4862, 3º "B Ciudad de Buenos Aires	España	EUROGINE, S.L.
2001	IBK 01-144 RUTAS	"Sistema de rectificado universal de herramientas"	1) TEKNIKER 2) TRANSMECANICA 3) ATENA - AUTOMACAO INDUSTRIAL 2) TRANSMECANICA 3) ATENA - AUTOMACAO INDUSTRIAL	1)MIGUEL ZATARAIN AVDA. OTAOLA 20 20600 - EIBAR 2) H. YRIGOIEN 3288 (Ruta 202) (1646) San Fernando 3) Rua C'ONEGO Maio, 648 3810 Aveiro, Portugal	España	DOIMAK, S.A.
2002	IBK 02-230 SÍSIFO	"Elementos y sistemas para integración fotovoltaica en edificios"	ESTUDIO MARSHALL & ASOCIADOS	Marconi 690 7º B- b1636ghb Olivos Bs.AS	España	TEULADES I FAÇANES MULTIFUNCIONALS, S.A.

2002	IBK 02-274 LISEX	" LISEX Secure Linux" .	LIFIA - LABORATORIO DE INVESTIGACION Y FORMACION EN	Calle 50 y 115 Piso 1° , La Plata, Buenos Aires, Argentina	Argentina	LIFIA Laboratorio de Investigación y Formación en Informática Avanzada. Universidad de La Plata
2002	IBK 02-233 ALEFIBRA	" Obtención de derivados de celulosa a partir de celulosa para usos industriales y médico- farmacéuticos a partir de subproductos industriales".	STELLA M. TROMBOTTI	Mitre 160, Alejandro Roca, Cordoba, Argentina	Cuba	Unión de Investigación Producción de la Celulosa del Bagazo Cuba 9
2002	IBK 02-280 REDPROCAR	"Red Virtual de Productores del Sector Cárnico Bovino".	INTERLINK S.R.L	Corrientes 161, Rosario, Santa Fe, Argentina	Argentina	INTERLINK SRL.
2002	IBK 02-273 CIDT	"Sistema de Control de Tránsito Autoadaptativo"	1) LIFIA (Laboratorio de Investigación y Formación en Informática Avanzada Universidad de La Plata 2)Grupo Tecnológico MASER S.A.3) IRION Electrónica S.L.3) Microelectrónica MASER S.A.	1) Calle 50 y 115, Piso 1 3) y 4) Polígono Ibañeta nº 3, 20870 Elgoibar – Guipúzcoa 1) Calle 50 y 115, Piso 1(1900) La Plata 2)Polígono Mendarozabal s/n, 20850 Mendarozabal Guipúzcoa - España 3) Polígono Mendarozabal nº 1, 20850 Mendarozabal Guipúzcoa - España	Argentina	AUTOTROL S.A.C.I.A.F. e I.
2002	IBK 02-253 CRIOPRESERVACION DE ESPERMATOZOIDES...	"Cripreservación de espermatozoides de verraco separados en poblaciones de espermatozoides X e Y mediante citometría de flujos".	ESTANCIAS "DOÑA ELISA S.H"	Av 3 de Febrero 1000, San Fernando, Buenos Aires, Argentina	España	DALLAND DALLAND HYBRID ESPAÑA S.A.

2002	IBK 02-248 IBERCHOCO	"Desarrollo de grageados y otros dulces de chocolate para el mercado iberoamericano"	1)CHOCOLATES LACASA INTERNACIONAL, S.A. 2) CHOCOLATES BARILOCHE, S.A.I.C.	1) AUTOVÍA DE LOGROÑO, km. 14. 50180 UTEBO Zaragoza, España 2)P. PUERREDON, 984. Martinez	España	LACASA. S.A
2002	IBK 02-216 TECPLANT	"Estudio de aplicaciones estructurales de la madera de eucalipto de plantaciones y técnicas avanzadas para su procesado"	1) FINANCIERA MADERERA, S.A. 2) XUNTA DE GALICIA. Consellería de Medio Ambiente. Dirección Xeral de Montes e Medio Ambiente Natural (España) 3) Centro de Innovación e Servicios Tecnolóxicos da Madeira de Galicia. CIS-MADERA 4) Universidad de Vigo	1)Formarís s/n 15700 Santiago de Compostela 2) San Lázaro s/n 15703 Santiago de Compostela 3) Parque Tecnológico de Galicia 32901 San Cibrao das Viñas, Ourense 4) E.U.E.T. Forestal Campus A Xunqueira s/n36005 Pontevedra, España 5)	España	ENCE, S.A.
2002	IBK 02-200 VIRTUSPOTS	" Nuevo Sistema de Aplicación de Imagen Virtual para Spots de Publicidad"	1) RED MOUSE FACTORY, S.L. 2) 2 CLICK, S.A.	1) C / Valencia, 14 1º4ª , 08750 - Molins de Rei Barcelona (España) 2) Avda. Corrientes, 2835. Cuerpo "A". Piso 8 "B"	España	TÈCNICA I TRAÇA, S.A.
2002	IBK 02-197 CUNISPERM	"Selección y multiplicación de estirpes cunícolas y desarrollo de nuevos soportes de reproducción asistida"	1) Conejos de Patagonia SA 2) AGROINDUSTRIAL BRASILEIRA DE CUNICULTURA, Ltda.	1) Parque Industrial de Cholila lote 2 9217 Cholila - Argentina 2) Avd. Candido de Abreu, 526 Conj 102-Torre B- 1º Andar.Curitiba (PR) Brasil 2)	España	INNOVACIONES RAMADERES, SAT (INRA SAT)

2002	IBK 02-270 CEMYP	"Caracterización y modelización de la evolución de la microestructura y propiedades de aceros de alto contenido de carbono, por efecto de tratamientos termomecánicos y por mecanismos de envejecimiento"	1) Centro Tecnológico de Manresa 2) CINI	1)Av. de les Bases de Manresa 108240 – Manresa, Barcelona, España 2) Simini 250 (2804) Campana	España	Mikalor,S.A.
2003	IBK 03-297 M-BUBBLE	" Generador de Píldoras Formativas de Distribución Wireless (UMTS,PDA) y PC"	1) GPL ARGENTINA 2) MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA DE SANTA FE	Boulevard Pellegrini 3100, Santa Fe, Santa Fe, Argentino	España	ZabalNet S.A. (Grupo Ibermática
2003	IBK 03-316 MOBILETRADE	"Cooperación para I+D de un sistema informático de asesoramiento online para el sector financiero sobre tecnologías móviles"	INVERTIRONLINE	Bartolome Mitre 695 , 5° Piso, Capital Federal, Argentina	España	INVERLINE NETWORKS
2003	IBK 03-288 MARE	"Marco de Reutilización de Componentes".	CALIPSO SOFTWARE	Uspallata 867, Capital Federal, Argentina	España	INDRA SISTEMAS S.A.
2003	IBK 03-321 TERMINAL WEB	"Desarrollo de un Terminal Web para entidades Financieras"	G&L GROUP S.A	Av Alicia Moreau de Justo 1720, 1° D, Capital Federa, Argentina	España	TB-SOLUTIONS TECHNOLOGIES SOFTWARE S.L.

2004	IBK 04-385 HERMES	"Sistema Inteligente de Captura e Integración de Información para el Sector de la Salud"	1) INFOHELP S.A.	1) H. YRIGOYEN 1910 PSIO 3° A. 1089- Buenos Aires	España	DOC6, S.A. Consultores en recursos de información.
2004	IBK 04-350 TYLOGIB	"Diseño de una plataforma digital de transporte y logística para Iberoamérica".	COMPUSISTEM S.A	Chacabuco 380, 2° Piso, Capital Federal, Argentina	España	GRUPO TYLOG / EL VIGIA
2004	IBK 04-346 PAGO-IP	"Plataforma Wireless de Pago – IP"	1) TECHNISYS S.A 2) TECHNISYS EUROPE 3) Fundación Investigación y Desarrollo (FIDES) 4)	1) Pte. Peron 940 2do. Piso (C1038AAT) 2) Paseo Castellana, 141 8°Pl. Edif. Cuzco IV 28046 Madrid, 3) Campus Universitario Ctra. Pozuelo-Majadahonda km 1,8 28223 Pozuelo de Alarcón, 4)	España	NECOMPLUS S.L.
2004	IBK 04-353 NUEVO CAMPO	"Desarrollo de proceso para el acondicionamiento de productos hortícolas posrecolección".	FINCA PILAR S.A	Estanislao Lopez 1927, Pilar, Buenos Aires	España	1) Vega Mayor S.A ;Luis Mª Lopez Flamarique, llopezf@vegamayor.es 2) Pentaflor Hortícola S. L ; Jorge Moreno Virto 3) CEBAS-CSIC; Dra. Mª Isabel Gil Muñoz, migil@cebas.csic.es
2004	IBK 04-359 IBERBLOCKS	"Desarrollo de Nuevos Materiales para Pastillas de Freno de Disco para el Mercado Americano".	DIMAC ARGENTINA	J.V Gonzalez 1015, Capital Federal, Argentina	España	1) ICER BRAKES,S.A; Juan Miguel Sucunza; logistics@icerbrakes.com

2004	IBK 04-381 DURAMAD	"Estudio de la durabilidad de la madera de eucalipto de plantaciones y métodos de aplicación de protectores".	1) SIESTE HERMANO S.R.L " ASERRADERO UBAJAY " 2) FORESTADORA TAPEBICUA, S.A	1) Ruta Nac 14 Km. 201, Ubajay, Entre Rios, Argentina 2) Blanco Encalada, 193, Oficina 68, San Isidro	España	ENCE S.A
2004	IBK 04-367 BELTSIFLEX	"Equipos transportadores avanzados mediante termofusión de componentes".	INHSA S.A	Parque Industrial Sauce Viejo, Santa Fe, Argentina	España	1) SIBAN PEOSA S.A , Pedro Echebarria, pedro.echebarria@siban.com.
2004	IBK 04-341 MOVINCEN	"Control de Alarma contra incendios mediante terminales móviles".	G&L GROUP S.A	Av Alicia M.Justo 1720, 1° D,Capital Federal, Argentina	España	PROSS S.A.
2004	IBK 04-387 ESTHIDRICO	"Caracterización del efecto del estrés hídrico forzado, por efecto del riego parcial, sobre las características fenológicas de la vid vinícola, aplicado a distintas variedades y en marcos culturales diferenciados"	1)PLASTRO ARGENTINA, S.A. 2)SANTIAGO RICARDO MAYORGA & ASOCIADOS 3)CODORNÍU ARGENTINA, S.A.	1) BOLIVAR 1365 NORTE PARQUE INDUSTRIAL, CHIAMBAS SAN JUAN, ARGENTINA. C.P. 5413 2) FEDERICO SERPA, 329 LUJÁN DE CUYO - MENDOZA 3) RUTA INTERNACIONAL N° 7, KM. 6,5 AL OESTE DEL ACCESO SUR. 5507 AGRELO, LUJÁN 4)	España	CODORNÍU S.A. ESPAÑA
2005	IBK 05-437 AGRIVOO	"Proyecto de aeronave no tripulada para monitorización agrícola"	1) BRIDGE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS S.A 2) Ciop Centro de Investigaciones Ópticas CONICET-CIC	1) Montevideo 2284. Berisso. Prov. De Buenos Aires 2)Centenario e/ 505 y 508 Gonnet, La Plata , Bs. As. Argentina	Portugal	1) UAVision, João Noéme , joaonoeme@gmail.com

2005	IBK 05-396 HECO-PAINT	"Recubrimientos inteligentes anticorrosivos y auto-regenerables"	1)ENSENADA SERVICIOS GENERALES S.A 2) SINTEPLAST S.A. 3) CIDEPINT	1) Calle 6, N° 217. Piso 7° 2) Palmar 6661752 Lomas del Mirador, Buenos Aires 3) calle 52 e/ 121 y 122, 1900 La Plata	España	1) LANDECOLOR , Enrique Chinarro , echinarro@landecolor.com 2) Euskal EK , Eugenia Labarta , elabarta@grupokataforesis.com 3)CIDEMCO , Javier García Jaca , javier.garcia@cidemco.es
2005	IBK 05-398 PALMART SIISAG	"Desarrollo de Sistema Informático Integral para el Sector de las Artes Gráficas".	ADS-PRO	Angel D. Rojas 490 sur, Desamparados, San Juan	España	1) Lluna Informática S.L, Salvador Lacruz , salva@palmart.net 2)Asociación Industrial de Óptica, Color e Imagen (AIDO), José Mª Guijarro y Jorge , jmguijarro@aido.es 3)Esperançarte, Mario Antunes , esperan@esoterica.pt
2005	IBK 05-399 LIBRISUITE	"Desarrollo de un nuevo producto para la Gestión Integrada de Bibliotecas".	SISTEMAS BEJERMAN S.A	Amenabar 2046. Piso 29. Cap Fed.	España	1) SCANBIT, S.L., IÑIGO LAPITZ GONZÁLEZ , ilapitz@scanbit.net 2) COOPERATIVA 900 SOPORTE R.L. , Ingeniero Luis Narváez , luis_narvaez@cantv.net
2005	IBK 05-445 MOBILE BANKING	""Plataforma de servicios abiertos y seguros para usuarios móviles en el entorno financiero"	G & L GROUP	Av. De Mayo 666. Piso 9º B	España	1) TB-SOLUTIONS ADVANCED TECHNOLOGIES, S.L. 2) G&L GROUP CONSULTORES ASOCIADOS LIMITADA

2005	IBK 05-438 MARE MOBILITY	"Marco de reutilización de negocios para movilidad"	TECHNISYS S.A	Pte Peron 940, Piso 2°, Capital Federal, Argentina	España	1) INDRA SISTEMAS, S.A. ,Alfonso Suarez de Tangil , asuarez@indra.es
2005	IBK 05-433 ISIS	"Desarrollo de un sistema de gestión integral bancaria, basado en estándares de programación abiertos y bases de datos desestructuradas"	1) IDN FINANZAS S.A	1) 25 de Mayo 538 Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Republica Argentina.	España	MAAT G KNOWLEDGE S.L.
2005	IBK 05-436 GLICOSIDASAS	"Tratamiento de alimentos por enzimas inmovilizados"	KEY-ZYMES S.A	Suipacha 190. Piso 4°. Oficina 407, Cap Fed	Argentina	1) Biópolis S.L., Ignacio González Ochoa , ignacio.gonzalez@biopolis.es
2005	IBK 05-432 E-MEDUSA	"Estrategias avanzadas de adquisición, gestión, análisis, visualización, y fusión de información y su integración en un sistema avanzado de seguridad para entornos complejos"	INTERWAVE S.A	Av. Colón 778, Piso 7, Córdoba, Córdoba	España	1) WIDE WORLD GEOGRAPHIC SERVICES, S.L., Silvia Valladolid, silvia.valladolid@wideworld.es

2005	IBK 05-431 NINKI	"Métodos no intrusivos e inteligencia artificial aplicados a la ingeniería ambiental".	INTERWAVE S.A	Av.Colón 778, Piso 7, Córdoba	España	WIDE WORLD GEOGRAPHIC SERVICES, S.L.
2005	IBK 05-428 GIECA	"Gestión integral y estratégica de campos de actuación".	EDUCAONLINE S.A	Reconquista 656. Piso 3° A, Cap Fed	España	1) MOST Servicios Informáticos S.L. , Juan Garrigues Diaz Llanos , info.es@grupomost.com
2005	IBK 05-417 PROPLC	"Desarrollo Tecnológico Y Comercialización De Productos Basados En Procesadores Plc"	KOMBI Electrónica S.A	Guevara 1330, Cap Fed	España	DESE TECHNOLOGIES S.L.
2005	IBK 05-441 OUTSOURCING	"Outsourcing tecnológico para la formación de la empresa"	NOVAMENS S.A	Rivadavia 875. Piso 6°, Cap Fed	España	1) GARBEN PROYECTOS INFORMÁTICOS S.L. , Domingo Ferrer Olivas ,domingoferrer@garben.com
2005	IBK 05-407 TISS	"Desarrollo de tecnología y suministros para un enfoque integral de tratamientos de suelos".	1) CADES S.A	1) Dr. Pantaleón Pérez 5019 – CP 12100 – Montevideo , Uruguay	Argentina	ELECTROQUIMICA EL CARMEN S.A.
2005	IBK 05-402 PLAT DIAG HIG	"Plataforma de Diagnóstico de Patología Hepáticas".	1)CIC bioGUNE 2) FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DE CIENCIAS BÁSICAS (FUCIBA) 3)	1) Edificio 801-A Parque Tecnológico de Bizkaia 48160 DERIO - BIZKAIA (España) 2) Mercedes 2463 Buenos Aires (Argentina)	España	ONE WAY LIVER GENOMICS, SL

2005	IBK 05-394 USARES	"Nuevas tecnologías de ultrasonido para el control de materiales de la industria civil",	1) DASEL S.L. 2) KERTRAN S.R.L.3) CNEA-UA ENDE- Grupo INEND 4) Instituto de Acústica -CSIC Departamento de Señales, Sistemas y Tecnologías Ultrasónicas	1) Av. Sanz Edif. Central Park Ofic. 4 4C El Marques Caracas Venezuela 2) AMENÁBAR 2046 Piso 29 (1428) Buenos Aires. Argentina 3)	España	Instituto de Automática Industrial - CSIC
2006	IBK 06-496 PLATECOM	"Plataforma tecnológica multilingüe para gestión de e-contenidos y generación de comunidades virtuales"	Inter-Cultura Consultora SRL	Amenabar 3211 Piso 6º "A"	España	1) IBAI SISTEMAS
2006	IBK 06-455 CRP	"CRP Internacional"	CONEXUS S.A.	Av. Corrientes 2470 Piso 4º. BsAs	España	1) DIRECTIVE SOFT S.L, Isidro Fernández , info@directivesoft.com.
2006	IBK 06-471 BICAB	"Diseño y desarrollo de un nuevo tarifador compacto para prestación del servicio de telefonía semipública en regiones que cuenten o no con tendido de líneas telefónicas convencionales"	DELSAT GROUP S.A.	Córdoba 3197, MDP, Bs.As	Argentina	1) Datosmil S.A. , Carlos Sáenz Ortiz ,csaenz@datosmil.com.ec
2006	IBK 06-479 EUEGENIA	Desarrollo de Un Elevador Neumático para Personas con Diferentes Grados de Minusvalía"	Elevadores Neumáticos S.A.	Villaguay 935, Paraná, Entre Ríos	España	1) Elevadores Neumáticos Ibéricos, S.L.
2006	IBK 04-336 MODULAGUA	"Diseño y construcción de un sistema modular compacto de tratamiento de aguas residuales domésticas e industriales de fácil manejo"	Ferraro & Asociados S.R.L. / Unidad de Química Activa CNEA	San Martín 599 1º piso. Pilar. Bs As.	Costa Rica	Geominera S.A.

2006	IBK 06-484 ESPECTRA	" Desarrollo de un Espectrofotómetro con Automatismos de Aplicación al Ámbito de la Biotecnología"	Laboratorio Labsa	Guemes 294, Maipú, Mendoza	España	1) VECTOR CUASARD RESEARCH, S.L.
2006	IBK 06-489 MAITE	"Desarrollo de Un Modulo de Adaptación para la actualización de un viejo parque de teléfonos Públicos a una Terminal Inteligente de Comunicaciones de Acceso público, con Gestión y Operación Remota"	Geocom S.A.	Presidente Perón 3495, San Andrés	Argentina	1) Microsistemas S.A., Hugo Flombaum , hugo@microsistemas.com.uy
2006	IBK 06-487 ECOINVESTIGACION	"Investigación y Desarrollo de clones y plántulas que mejoren el crecimiento y calidad de maderas nobles"	1) Q-pharma Argentina S.A 2) Ecobosques Argentina, S.A..	1) Av. Chorroain 710, C.A.B.A. 2) Avda. de Mayo, 560 2º Piso, Ofc. 23 1084 Buenos Aires, Capital Federal	España	1) Corporación Ecológica y Bosques Tropicales, S.A.
2007	IBK 07-517 WAGYUMEAT	"Mejora de la producción y calidad en base a la genética Wagyu"	GURE-AMETZA S.A.	Pte. Perón 123 – Rufino – Santa Fe	España	Agrocinegética Modelo S.L.
2007	IBK 07-524 SMARTHOME	" Plataforma inteligente domotica personas dependientes"	1) Kombi Electronica S.A.	1) Guevara 1330 - Buenos Aires	España	INSYTE S.A.
2007	IBK 07-537 GESTION CONOCIMIENTO	" Intranet para la gestión del conocimiento empresarial"	1)TGV EXCELENCIA EN SOLUCIONES INFORMATICAS, S.A	1) Rivadavia 413 Piso 6 , C1002AAC) Ciudad de Buenos Aires	Cuba	Balneario La Paila, Madruga (MINSAP). 2) Centro Nacional de Medicina Natural y Tradicional (CENAMENT). Vicedirección de Termalismo. 3) Central de Laboratorios José I. del Corral (MINBAS)

2007	IBK 07-544 CVPF	"Control de vigor en producción frutícola"	1) CNV Sudamérica	1) Buenos Aires, 1625, General Roca- Río Negro, Patagonia (Argentina)	España	GARBEN PROYECTOS INFORMATICOS, S. L.
2007	IBK 07-513 GESTIONA	"Desarrollo de una arquitectura avanzada sobre tecnologías ajax y jsf para servicios de gestión de expedientes"	1)G&L GROUP SA 2)	1) Avenida de Mayo 666, Piso 9 , Buenos Aires (Argentina)	España	Agroalimentaria Mas Saulot, S.L
2008	IBK 06-482 PROFEBAE	"Producción de fracciones enriquecidas bioactivas de aceites esenciales"	1) Juan C. Gilliard 2) Programa de Plantas Aromáticas y Medicinales -- Convenio : Ministerio de la Producción - Universidad Nacional del Litoral- Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas 3) Cátedra de Farmacognosia, Facultad de F	1) Quintana 3324 Santa Fe - CP 3000 - 2) Brd. Pellegrini 3100 3) Junín 956, 2o. Piso (C 1113 AAD) C.A. de Buenos Aires	España	IT DEUSTO, S.L. 2) Spenta Consulting S.L. 3) Instituto Tecnológico de Aragón
2008	IBK 07-541 EMBRYO COOPERATION	"Cooperación Hispano-Argentina en transferencia de embriones"	1)Centro Integral de Inseminación Artificial y Transferencia Embrionaria New Bridge Embryo Center	1) Ruta 8 , Km 592, Las Higueras, Córdoba	Brasil	1)Tekton Óleos Essenciais Ltda 2)Ctro de Investigación y Tec. Agroalimentaria de Aragón 3)ASIGA VETERINARIA S.L. 4)Lab. de Óleos Essenciais-Inst.de Biotec, Univer.de Caxias do Sul 5)Polo Tecnológico de Pando 6)
2008	IBK 08-552 TECNOJUEGOS MÓVILES	"Desarrollo y adaptación a nuevos mercados de un portal de juegos de cartas para tecnología web y móvil"	1) Bridge Soluciones Tecnológicas SRL	1) Calle 9 # 1715, La Plata (1900)	España	EMBRIONES EQUINOS S.L.

2008	IBK 08-557 ICONE	"Integración coherente y optimización de núcleos de excelencia"	1) Finca Flichman, S.A.	1) Munives 800 (M5517AOA), Maipu , Mendoza	Uruguay	Entretenimiento Hispano
2008	IBK 07-534 MADRUGA	" Productos de acción cosmeceútica a partir de las aguas mineromedicinales de los yacimientos de Madruga y Guatraché"	1)Servicio Geológico Minero de Argentina (SEGEMAR) 2) Empresa Cristo Guatraché. Argentina.	1) Zúbiria 2007, PA, "E" 2) Acceso Oeste, Guatraché (La Pampa)	Portugal	Sogrape Vinhos, S.A.
2008	IBK 08-553 DARSENA	"Repostaje inteligente en puertos mercantes y deportivos"	1) BUSINESS VISION S.A.	1) Hipólito Irigoyen 1530 Piso 7° – C1089AAD - Buenos Aires	España	AVALON INFORMATICA S.L.
2008	IBK 08-554 PATAR	"Plataforma algorítmica de trading de alto rendimiento"	1) G&L GROUP S.A.	1) Av. De Mayo 666 Piso 9 Buenos Aires	España	Edosoft Factory, S.L
2008	IBK 08-570 ALTERNADORES	"Dispositivo electrónico de regulación para alternadores de grupo"s electrógenos"	1)DBT, S.A.	1)Rivadavia 1701, Sastre, Santa Fe, CP 2440	España	DISMUNTEL, S.A.L.
2008	IBK 08-547 BONSAINEDIT	"Selección y ensayo de especies arbóreas y arbustivas inéditas en cultivo de bonsái en condiciones de interior"	1) REINO VEGETAL S.A.	Avenida Cobo 1556, CABA	España	Mistral Bonsai S.L.
2008	IBK 08-587 PROTOSS	" Plataforma Comercial Integrable"	1) CONEXUS S.A.	1) Av. Corrientes 2470 4to piso	Argentina	Directive Soft
2008	IBK 08-592 YQ++	" Gestor integral de la Calidad"	1) RMyA S.R.L.	1) 25 de Mayo 583 – Piso 5 , C1002ABK – Buenos Aires	Argentina	Q2K Soluciones Informáticas en Gestión Estratégica S.L.

2008	IBK 08-593 INCLINFARMA	"Desarrollo de un centro Integral de investigación en Farmacología Clínica y Pre Clínica para la producción de fármacos innovadores, seguros y diferenciados a partir de sinergias tecnológicas binacionales, Chile – Argentina"	1) Domínguez Laboratorios	1) Moussy 37, Planta Baja.	Argentina	INTERPHARMA S.A.
2008	IBK 08-580 ILIVE-CENTER	" Plataforma de automatización hogareña integral con foco en el ahorro energético y la capacidad de integración a teléfonos celulares"	1) Metadata Software Solutions S.A.	1) Ugarte 2684 , Olivos – Vicente Lopez, 1636 Buenos Aires	Argentina	Metadata Software Solutions S.A.

Otros listados de empresas

Empresas argentinas (de capital español)

Listado de empresas argentinas de capital español al 26/03/2009. Total de empresas: **338**.

Fuente: Cámara Española de Comercio de la República Argentina.

<http://www.cecra.com.ar/pages/viewfull.asp?CodArt=16>

Empresas españolas establecidas en Argentina

Total de empresas: **41**

Fuente: ICEX (Instituto Español de Comercio Exterior)

http://www.icex.es/icex/cda/controller/pagelICEX/0,6558,5518394_1027901_5616000_0_0_-1,00.html